

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 6 JULY 2025/6

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/6

VOLUME 3 ISSUE 6

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 6-soni. – 2025-yil iyul.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbas Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

CHIQUINDI SUVLARI TARKIBIDAGI In, Ga, Al IONLARINI PPM TOLASIGA REAGENTLAR BILAN HOSIL BO'LGAN KOMPLEKS BIRIKMALAR NUR QAYTARISH VA NUR YUTISH PEKTROSKOPIK, IQ SPEKTRLARI TAHLILLARI.

Yunusova Guzal Ravshanovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti,

Kimyo kafedrası tayanch doktorant

E-mail: rewarding777@gmail.com

Nabiyev Abduraxim Abduxamidovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti,

Kimyo kafedrası mudiri, (PhD)., dotsent.

E-mail: nabiyevabduraxim1979@g.mail.com

Annotatsiya: *Atrof-muhitni ifloslanishdan saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hozirgi davrning asosiy muammolaridan biri xisoblanadi. Suv resurslarini tejash va muhofaza qilish ushbu muammoni yechimlaridan biridir. Bu maqolada korxonada va zavodlardan chiqayotgan chiqindi suvlar tarkibidagi Ga, In va Al ionlarining PPM tolasiga xromagen qora va xromoger qizil indikatorlarining hosil bo'lgan kompleks birikmalar nur qaytarish va nur yutish spektroskopik tahlillari o'rganildi. Tekshirish maqsadida Olmaliq kon metallurgiya kombinati zuh va mis zavodi chiqindi suvlari olingan.*

Ushbu tadqiqotda chiqindi suvlar tarkibida mavjud bo'lgan indiy (In^{3+}), galliy (Ga^{3+}) va alyuminiy (Al^{3+}) ionlarini aniqlash va ularning polipropilen tolasi (PPM) bilan reagentlar ishtirokida hosil qilgan kompleks birikmalari spektral tahlil qilindi. Ishda nur yutish (UV-Vis), nur qaytarish (DRS), va infraqizil (IQ) spektroskopik usullar qo'llanildi. Kompleks hosil qilish, spektral siljishlar va ion-reagent-tola o'zaro ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *Chiqindi suvlar, reagentlar, nur qaytarish va nur yutish spektroskopik, xromagen qora va xromoger qizil indikatorlari. infraqizil (IQ) spektroskopiya.*

АНАЛИЗ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ И ИК-СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА И ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ВОЛОКНОМ ППМ С РЕАГЕНТАМИ ИОНОВ In, Ga, Al В СТОЧНЫХ ВОДАХ.

Аннотация: *Защита окружающей среды от загрязнения и рациональное использование природных ресурсов являются одной из основных проблем современности. Экономия и охрана водных ресурсов – один из путей решения этой проблемы. В данной статье проведен спектроскопический анализ комплексных соединений, образуемых хромогенными черными и хромогенными красными индикаторами ионов Ga, In и Al в сточных водах предприятий и фабрик. Для исследования были взяты сточные воды Алмалыкского горно-металлургического комбината и медеплавильного завода.*

В данной работе проведено определение ионов индия (In^{3+}), галлия (Ga^{3+}) и алюминия (Al^{3+}) в сточных водах и их спектральный анализ в присутствии реагентов с

полипропиленовым волокном (ППМ). В работе использованы методы **спектроскопии** поглощения света (УФ-Вид), отражения света (ОСС) и инфракрасного (ИК) спектроскопического анализа. Изучены комплексообразование, спектральные сдвиги и взаимодействие ион-реагент-волокно.

Ключевые слова: сточные воды, реагенты, спектроскопия отражения и поглощения света, хромогенные черные и хромогенные красные индикаторы, инфракрасная (ИК) спектроскопия.

ANALYSIS OF SPECTROSCOPIC AND IR LIGHT REFLECTION AND LIGHT ABSORPTION SPECTRA OF COMPLEX COMPOUNDS FORMED BY PPM FIBER WITH REAGENTS OF In, Ga, Al IONS IN WASTEWATER.

Abstract: Environmental protection from pollution and rational use of natural resources are one of the main problems of our time. Saving and protecting water resources is one of the ways to solve this problem. In this article, a spectroscopic analysis of complex compounds formed by chromogenic black and chromogenic red indicators of Ga, In and Al ions in wastewater from enterprises and factories is carried out. Wastewater from the Almalyk Mining and Metallurgical Plant and a copper smelter were taken for the study. In this work, the determination of indium (In^{3+}), gallium (Ga^{3+}) and aluminum (Al^{3+}) ions in wastewater and their spectral analysis in the presence of reagents with polypropylene fiber (PPM) were carried out. The methods of light absorption spectroscopy (UV-Vis), light reflectance spectroscopy (LRS) and infrared (IR) spectroscopic analysis were used. Complexation, spectral shifts and ion-reagent-fiber interaction were studied.

Key words: wastewater, reagents, light reflectance and absorption spectroscopy, chromogenic black and chromogenic red indicators, infrared (IR) spectroscopy.

KIRISH. Industrial rivojlanish natijasida sanoat chiqindi suvlari tarkibida og'ir va kam uchraydigan metallar miqdori ortib bormoqda. Shular orasida talliy (Tl) va indiy (In) kabi kamroq o'rganilgan, ammo yuqori xavfli metallar bor. Ushbu metallar nafaqat inson salomatligiga, balki ekotizimning barqarorligiga ham jiddiy xavf soladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi PF-5863-son «2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida», 2020 yil 30 sentyabdagi PQ-4845-son «Maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» qarorlarida, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3 iyundagi 343-son «Atrof-muhitning ifloslanish darajasini holatini baholash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida» qarorida hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarda muayyan vazifalar belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'ricida»gi PF-60-sonli Qarori ijrosini ta'minlashda hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-

huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu ilmiy maqola tadqiqoti natijalari muayyan darajada xizmat qiladi.

In^{3+} , Ga^{3+} va Al^{3+} ionlari Lewis kislotasi xossasiga ega bo'lib, ular elektron juft beruvchi ligandlar (OH^- , aminoguruhlar, karboksil, fosfonat) bilan barqaror komplekslar hosil qiladi. PPM tolasi sirtiga kiritilgan funksional guruhlar bu ionlar bilan chelat bog'lar hosil qilishi mumkin.[1,2]

Talliy metalli infraqizil detektorlar, maxsus shisha va oyna ishlab chiqarish. Fotoelektrik uskunalari va radiatsiya detektorlari. Ilgari zaharli dori sifatida, hasharotlar va kalamushlarga qarshi ishlatilgan (hozirda taqiqlangan).

O'ta zaharli metall inson organizmida 1 mg/kg miqdori juda yo'qori darajada halokatli ta'sir ko'rsatadi. Asab tizimida og'ir buzilishlar (uchishuvchi og'riqlar, koma holati). Soch to'kilish, ko'zda xiralik, yurak va jigar funksiyalarining buzilishi. Suyultirilgan holda teri orqali ham organizmga singishi mumkin. Oziq-ovqat zanjirida yig'ilib borishi mumkin. Yerda uzoq saqlanadi hamda tuproqni zaharlaydi.[3]

Elektron asboblari chiqindilarni qayta ishlash zavodlari, elektronika sanoati va eski texnika va qurilmalarni suv havzalariga hamda yerlarga betartib tashlab yuborishi natijasida salbiy ta'sir etuvchi modda sifatida kiritiladi.

Hozirgi kunda sanoat chiqindilarini maxsus filtrlar orqali tozalash, elektronika chiqindilarini to'g'ri utilizatsiya qilish, xavfli moddalarni nazorat qiluvchi ekologik monitoring tizimlarini yo'lga qo'yish, aholini ekologik xavflar to'g'risida xabardor qilish kerak. [2-3]

Talliy va indiy kabi kam uchraydigan, ammo texnologik jihatdan muhim bo'lgan metallar inson hayotida qo'llanish sohasini topgan bo'lsada, ularning chiqindi suvlardagi mavjudligi salomatlik va atrof-muhit uchun jiddiy xavf keltiradi. Buning oldini olish uchun ilmiy, texnik va huquqiy yondashuvlar muhim ahamiyatga egadir.[4,5,6]

Tadqiqot obekti va usullari : Tadqiqotning uslubiy asosini fizik-kimyoviy tahlil, PPM tolasi xromagen qora va xromogen qizil indikatorlarining hosil bo'lgan kompleks birikmalar nur qaytarish va nur yutish spektroskopik hamda IQ spektroskopiyasi tahlillari va boshqalar tashkil etadi [.

Natijalar va ularning muhokamasi: Intensivligini tavsiflaydigan son bu molyar so'ndirish koeffitsiyenti hisobalanadi. Bu usulda analitik signallarning optik zichlik bo'lganligi sababli shu orqali Ye o'lchanadi. Molekula energiyani yutib valent elektron asosiy holatdan qo'zg'algan holatdagi bitta vakant orbitalga o'tadi. Natijada shu orbitallardan farqi energiyani yutish spektrlarini joyini (tebranish yoki to'lqin uzunligini ko'rsatadi.) o'tish intensivligi uning intensivligidan bo'ladi. Shu ma'lumotlarni isbotlash uchun nur qaytarish spektrlarini olindi.

1-pacm. Ga ionini R₂ reagenti bilan hosil qilgan kompleksining nur qaytarish spektri (a) va Kubelki –Munka funksiyasi orqali ifodalanishi (b)

Analitik signalni aniq natijasini olish uchun nur qaytarish spektri Kubelki–Munka funksiyasiga o‘tkazildi va olingan spektrlari 1- rasmda ifodalangan

2-pacm. Tl ionini R₂ reagenti bilan hosil qilgan kompleksining nur qaytarish spektri (a) va Kubelki –Munka funksiyasi orqali ifodalanishi (b)

Al³⁺–PPM kompleks: $\lambda = 268$ nm, Ga³⁺–PPM kompleks: $\lambda = 278$ nm, In³⁺–PPM kompleks: $\lambda = 291$ nm. Kompleks hosil bo‘lishi bilan yutilish cho‘qqilarida batamom yangi signallar paydo bo‘ldi va bular reagentga bog‘liq ravishda spektral siljishga olib keldi (bathoxromik siljish).

Eruxromqora T (xromogen qora) ((4Z)-4-[(1-gidroksinaftalin-2-ilgidraziniliden]-7-nitro-3-okso-Y-naftalin-1-sulfonat natriya) - organik birikma, C₂₀H₁₂N₃O₇SNa kimyoviy formulasi bilan bevosita azo bo‘yoq. Rangi kislotalikka bog‘liq bo‘lgan suvli eritmalar beruvchi qora kristallar. Analitik kimyoda kompleksometrik indikator sifatida ishlatiladi.

Spirtda va suvda yaxshi eriydi. Suvli eritmalar muhitning kislotaligiga qarab turli xil ranglarga ega: pH < 6 da - qizil, 8-12 - to‘q ko‘k, >13 - to‘q sariq.

Uzoq muddatli saqlash bilan yomonlashadi: optik zichlikning pasayishi kuzatiladi, quritish paytida yo‘qotishlar ortadi. Buzilgan bo‘yoq indikator sifatida foydalanish uchun yaroqsiz holga keladi[6].

Mg, Mn, Pb, Zn, Cd, In, Zr ionlari, lantanidlarni aniqlashda kompleksometrik indikator sifatida ishlatiladi. 9,5-10,0 pH oralig'ida u ko'k rangga ega va uning kaltsiy, magniy va rux ionlari bilan bir xil sharoitda komplekslari qizil-binafsha rangga ega.

Eraxromqizil B (xromli qizil B yoki xromogen qizil) - organik birikma, $C_{20}H_{15}N_4O_5SNa$ kimyoviy formulasi bilan bevosita azo bo'yoq.

PPM tolasi olinish reaksiyasi:

IQ spektroskopiya: kompleksdagi ligand-metal bog'lar o'ziga xos tebranish chastotalariga ega bo'lib, funksional guruhlarahiliga asoslanadi.

SHIMADZU

PAN tolasini asosida modifikarsiyalanib olingan PPM tolasining IQ spektroskopiyada tahlili quyidagucha: $-C\equiv N$ guruhi $2224,02\text{ sm}^{-1}$, $-C-N$ guruhi $1257,64\text{ sm}^{-1}$, $-CH_2$ guruhi $1451,50$ va $1483,32$ hamda $2990,76\text{ sm}^{-1}$ sohada, $-C=NH$ guruhi esa $1572,05$ va $1681,04\text{ sm}^{-1}$ sohada shu bilan birga $-N-CH_2-$ guruhi esa $1370,48\text{ sm}^{-1}$ sohada nomoyon bo`ladi.

SHIMADZU

(N2) PPM tolasiga kislotali muhitda erixromqizil B yurilishdan olingan tolaning IQ spektroskopiyada tahlili quyidagucha: 2867 va 2928 sm^{-1} cho`qqilar – $sp^3\text{ C-H}$ bog`lar (alkanlar uchun xos), 3034 sm^{-1} – $=C-H$, ya`ni aromatik bog`lar (Erixrom Qizil B`da mavjud). 2240 va

2071 cm^{-1} ($\text{C}\equiv\text{N}$ yoki $\text{C}\equiv\text{C}$): Bu cho‘qqilar azo tuzilmalari, nitril guruhlari yoki alkin sistemalariga mos keladi. Erixrom Qizil B molekulasining ba’zi tuzilmalarida $-\text{N}=\text{N}-$ (azo bog‘lari) bo‘lishi mumkin, ular $\text{C}\equiv\text{N}$ ga yaqin cho‘qqilar berishi mumkin. 1538 va 1449 cm^{-1} ($\text{C}=\text{C}$ yoki NO_2): Erixrom Qizil B bu piklarda o‘zini namoyon qilishi mumkin: aromatik $\text{C}=\text{C}$ bog‘lar, azo ($-\text{N}=\text{N}-$) bog‘lar — ular ham aynan shu diapazonda cho‘qqilar beradi. 1246 va 1204 cm^{-1} ($\text{C}-\text{O}$, $\text{C}-\text{N}$): Bu cho‘qqilar bog‘lanish nuqtalarini, ya’ni boyoqning tola bilan o‘zaro ta’sir qiluvchi funksiyalarini ko‘rsatishi mumkin. Agar boyoq molekulasida fenolik $-\text{OH}$ yoki $-\text{SO}_3\text{H}$ bo‘lsa (kislotali boyoqlar uchun odatiy), bu cho‘qqilar shu yerda aks etadi. 2348 cm^{-1} (CO_2): Bu pik, ehtimol, atmosferadagi CO_2 bilan bog‘liq; bu cho‘qqi aksar vaqt tahlilda fon sifatida uchraydi. PPM tolasasi — alkan ($\text{C}-\text{H}$) bog‘lar bilan namoyon bo‘lgan. Erixrom Qizil B — azo va aromatik guruhlar spektrda yaxshi ko‘rinadi: Azo bog‘lar ($\text{N}=\text{N}$) — 1500–1600 cm^{-1} Aromatik $-\text{CH}$, $\text{C}=\text{C}$ — 1450–1600 va 3000–3050 cm^{-1} Kislotali muhitda eritmada boyoq ion shaklida bo‘ladi, bu uning PPM tolasiga adsorbsiyasini osonlashtiradi.

(N3) Bu IQ tahlilda PPM tolasiga kislotali muhitda erixromqizil B yurilishdan olingan tola Ga^{3+} ion yutirilganda olingan kompleks IQ spektroskopiyada tahlili quyidagicha: Azo bog‘lar ($-\text{N}=\text{N}-$): ~1585 cm^{-1} va 1682 cm^{-1} sohada — erixrom qizilida asosiy hosil bo‘luvchi cho‘qqilar. Metall-kompleks ta’siri: 2076 – 2400 cm^{-1} oralig‘idagi piklar – galliy ionining azo yoki kislota guruhlari ($-\text{OH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$) bilan bog‘lanishi natijasida yuzaga keladi.

SHIMADZU

2307,93 cm^{-1} sohada xelat kompleks tuz hosil qilganga xos cho‘qqi — $\text{Ga}^{3+}-\text{O}$ yoki $\text{Ga}^{3+}-\text{N}$ bog‘larining tasdig‘ini topgan. Toladagi $\text{C}-\text{H}$ bog‘lari: 2939 – 2995 cm^{-1} – tola asosi o‘zgarmasdan qolgan. Erixrom qizilidagi azo bog‘lar ($-\text{N}=\text{N}-$) galliy ionini bilan kompleks tuzishi natijasida spektrda yangiliklar (2076, 2234, 2307 cm^{-1}) paydo bo‘lgan. Bu **cho‘qqilar** metall

bilan komplekslashuvchi ligandlarning (azo, -OH, -SO₃H) o'zgarishini ko'rsatadi. PPM tolasining asosiy strukturasi (C-H) o'zgarimagan, bu modifikatsiya faqat yuzada bo'lganini ko'rsatadi.

(N4). **Bu IQ tahlilda** PPM tolasiga kislotali muhitda erixromqora T yurilishdan olingan tola IQ spektroskopiyada tahlili quyidagicha: 1229 va 1368 sm^{-1} dagi cho'qqilar — efir, amin yoki alkil guruhlarining turlicha ta'siri. 1633 sm^{-1} dagi past intensivlikdagi cho'qqi — ehtimol kislota ta'sirida paydo bo'lgan karbonil guruhi (C=O), bu materialning oksilishi yoki modifikatsiyasini ko'rsatadi. 2243 sm^{-1} dagi kuchli cho'qqi — nitril guruhlar mavjudligini ko'rsatadi. Bu nitrilli bog'lanishlarning qo'shilishi yoki olinganligi haqida gapiradi. 2557 sm^{-1} dagi cho'qqi — gidroksil yoki tiol guruhlarini ko'rsatadi, bu kislotali sharoitdagi namunaning namlik yoki S-H guruhlar bilan to'ldirilganini bildirishi mumkin. 2868 va 2931 sm^{-1} dagi cho'qqilar alkan guruhlarini, 3066 sm^{-1} dagi cho'qqi aromatik gidrogenlarni ko'rsatadi, bu jadvaldagi bog'lanishlar turlicha organik tuzilmalar borligini anglatadi.

Bu IQ tahlilda PPM tolasiga kislotali muhitda erixromqora T yurilishdan olingan tola Ga^{3+} ion yuttirilganda olingan kompleks IQ spektroskopiyada tahlili quyidagicha: U metall ionlar bilan kompleks hosil qiladi, xususan: Ga^{3+} — lyuis kislotasi sifatida $-OH$, $-N=N-$ va $-COO^-$ guruhlari bilan kompleks hosil qiladi. 1634 sm^{-1} dagi cho‘qqi — karbonil yoki iminoid guruh va Ga^{3+} o‘rtasidagi kompleks bog‘ hosil bo‘lganini anglatadi. 2070 va 2244 sm^{-1} — bu sohadagi cho‘qqilar metall bilan bog‘langan $-N$ (azo yoki nitril guruhi) o‘zgarigan vibratsiyalarini ko‘rsatishi mumkin. Galliy ioni erixrom qorasi bilan kompleks hosil qilgan, asosan: azo ($-N=N-$), karbonil ($C=O$) yoki iminoid ($C=N$), ehtimol $-OH$ yoki $-COO^-$ guruhlari orqali.

IQ spektrdagi asosiy o‘zgarishlar 1634 , 2070 va 2244 sm^{-1} cho‘qqilar orqali namoyon bo‘lgan — bu cho‘qqilar kompleks hosil bo‘lganini tasdiqlaydi. 2937 va 3078 sm^{-1} cho‘qqilar polimer tola (PPM) tuzilishiga xos — ular alkan va ароматик $-C-H$ бандлари.

Xulosa: Qattiq moddalarni spektrini Kubelki-Munka funksiyasini logarifmi orqali ifodalash mumkin. Unda bu funksiyani yutilgan nurni intensivligi zichlik o‘lchovi xisoblanadi, ammo eritmani yutilish koeffitsiyenti bilan miqdoriy solishtirib bo‘lmaydi, obyektivligi yuqori natijalar Kubelki-Munka funksiyasini baholash orqali topiladi. Nur qaytarish spektri bu optik zichlikka teskari qiymat bo‘lib, $R\% = I/I_0 \cdot 100\%$ formula orqali ifodalanadi. Nur qaytarish spektri orqali yutilgan moddaning konsentrasiyasi aniqlanadi. Buning uchun nur qaytarish spektrini o‘lchovchi X-Rite-eye-1-pro spektrodensitometri yordamida aniqlanadi. Asbob rangli qattiq sirtning nur qaytarish koeffitsenti va Kubelki-Munka funksiyasi va yuqoridagi formula asosida konsentrasiyani avtomatik ravishda o‘lchaydi.

Mazkur ishda In^{3+} , Ga^{3+} va Al^{3+} ionlarini PPM tolasiga bilan reagentlar yordamida komplekslashtirish va ularni spektroskopik tahlil qilishning samarali usuli ishlab chiqildi. Ularning UV-Vis, DRS va IQ spektrlaridagi o‘zgarishlar aniq qayd etildi va bu ionlarni aniqlashda yangi, sezgir yondashuv taklif qilindi. Uzoq muddatli monitoring tizimlarida bu metod real suv namunalarda qo‘llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Nozomu Kaneko. Спустя пятнадцать минут после ужина сердце пациента не полностью снабжается кровью (вверху), галлий распределен неравномерно, а через три часа все приходит в норму. «Journal of Cardiology Cases» 2013, 8.
2. А.Мотыляев. Галлий : факты и фактики. Химия и жизнь научно- популярный журнал. 2025, №3

3. Suvning ifloslanishi inson organizmiga salbiy ta'siri / Mirzakarimova M.A., Sagdullayeva B.O.
4. Mieczyslaw Korolczuk et al. "Determination of Thallium in a Flow System by Anodic Stripping Voltammetry at a Bismuth Film Electrode" // *Electroanalysis*, 2007, №21, P.2217-2221. RU 2338181 C1, 10.11.2008. UA 77482 C2, 15.12.2006. UA 482769 C2, 15.08.2002. SU 1822971 A1, 23.06.1993. SU 848222 A, 15.07.1980.// G01N 27/48 (2006.01)
5. Акционерное общество закрытого типа "Институт химических проблем промышленной экологии АЕН"// Сухарев Ю.И., Сухарева И.Ю., Пасешник Г.В.
6. «Большой энциклопедический словарь ХИМИЯ», Москва 1998 г
7. Золотов Ю.А. Проблемы аналитической химии. Внелабораторный химический анализ / Ю.А. Золотов. - М.: Наука, 2010. - 236 с
8. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия том 2 2-е изд. - М.: Высшая школа, 2003. - 359 с
9. Сманова З.А. Применение ИК-спектроскопии для определения механизма иммобилизации реагентов трифенилметанового ряда // III-Международная конференция по молекулярной спектроскопии. Самарканд, 2006. -с.96-97.
10. Qutlimurotova N.,Mahmadoliev S., Smanova Z., Yakhshiyeva Z., Tursunkulov Z. Amperometric determination of cerium (III) using 2,7-dinitrozo-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid solution// *Periodico Tche Quimica*.-2020.-17(36).-C. 735–749.
11. Smith, B.. *Infrared Spectral Interpretation: A Systematic Approach*. CRC Press. (2011)
12. Silverstein, R.M., Webster, F.X., & Kiemle, D.J. *Spectrometric Identification of Organic Compounds*. Wiley. (2005).
13. Pavia, D.L., Lampman, G.M., & Kriz, G.S. *Introduction to Spectroscopy*. Cengage Learning. (2014).
14. Skoog, D.A., Holler, F.J., & Crouch, S.R. *Principles of Instrumental Analysis*. Cengage Learning. . (2013).
15. Li, X., et al. *Effect of Chromium Complexes on Polymer Modifications*. *Journal of Polymer Science*. (2017).
16. Kumar, S., et al. *Polymer Surface Modifications by Metal Complexes*. *Progress in Polymer Science*. (2019).

DEVELOPMENT OF NOVEL NATURAL PRODUCTS BASED ON ROSA CANINA OIL AND FRUIT: CHROMATOGRAPHIC PROFILING AND NUTRITIONAL IMPACT OF FATTY ACIDS

Bebitova Komila Elmurot Kizi

bebitovakomila@gmail.com

Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Institute of Biochemistry, Master's student (2nd year)

Abstract: *This study investigates the potential of Rosa canina fruits and seed oil in creating functional food and cosmetic products. Gas chromatographic analysis revealed high levels of essential fatty acids, including linoleic and α -linolenic acids. A vitamin-rich snack (“Sweet Pyramids”) and a natural facial cream were developed from rosehip extract. The cream showed moisturizing and stable properties, while the snack retained vitamin C and minerals. XRF analysis confirmed the presence of key macro- and microelements. These results support the multipurpose use of Rosa canina in sustainable health-based product development.*

Keywords: *Rosa canina, fatty acids, GC analysis, vitamin C, functional food, natural cream*

ROSA CANINA MOYI VA MEVASI ASOSIDA YANGI TABIIY MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQISH: YOG‘ KISLOTALARINING XROMATOGRAFIK TAHLILI VA OZUQAVIY TA‘SIRI

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqot Rosa canina mevalari va moyidan funksional oziq-ovqat hamda kosmetik mahsulotlar yaratish imkoniyatlarini o‘rganadi. Gaz xromatografiyasi natijalari namatak moyida linoleat va α -linolenat kabi muhim yog‘ kislotalari mavjudligini ko‘rsatdi. “Sweet Pyramids” nomli vitaminlarga boy shirinlik va namlovchi tabiiy krem ishlab chiqildi. Vitamin C, temir, rux kabi foydali elementlar saqlanib qolgan. XRF tahlili orqali makro va mikroelementlar aniqlandi. Tadqiqot namatakni ko‘p yo‘nalishda qo‘llash mumkinligini asoslaydi.*

Kalit so‘zlar: *Rosa canina, yog‘ kislotalari, gaz xromatografiyasi, vitamin C, funksional mahsulotlar*

РАЗРАБОТКА НОВЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МАСЛА И ПЛОДОВ ROSA CANINA: ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Аннотация: В исследовании оценено применение плодов и масла *Rosa canina* для создания функциональных продуктов и косметики. Газовая хроматография показала высокое содержание линолевой и α -линоленовой кислот. Разработаны натуральный детский перекус "Sweet Pyramids" и увлажняющий крем. Продукты сохранили витамин С и микроэлементы. XRF-анализ подтвердил наличие важных макро- и микроэлементов. Полученные данные демонстрируют потенциал комплексного использования *Rosa canina* в устойчивом производстве.

Ключевые слова: *Rosa canina*, жирные кислоты, газовая хроматография, витамин С, функциональные продукты.

INTRODUCTION

Rosa canina L., commonly known as dog rose, is a wild medicinal plant that grows abundantly in temperate regions of Central Asia, particularly in the mountainous and foothill areas of Uzbekistan. Its fruits and seeds are rich in bioactive compounds such as ascorbic acid, carotenoids, flavonoids, pectins, and unsaturated fatty acids, which have attracted significant attention due to their nutritional and pharmacological value [1–3]. In addition to their traditional medicinal use, the seeds of *Rosa canina* are a promising source of fixed oils rich in essential fatty acids, including linoleic, linolenic, and oleic acids [4]. These components have been associated with cardiovascular protection, anti-inflammatory effects, and dermal regeneration properties [5].

Despite its established medicinal importance, there remains a significant gap in scientific research focusing on the biochemical and physicochemical profiling of *Rosa canina* varieties native to Uzbekistan, particularly in the context of their use for novel functional products. Internationally, the trend toward the development of natural, plant-based foods and cosmetics has accelerated, driven by consumer demand for clean-label, bioactive-rich formulations [6]. However, Uzbekistan's indigenous resources, such as *Rosa canina*, are underutilized in industrial applications due to the lack of comprehensive compositional studies, technological development, and product standardization. The increasing global demand for functional foods and natural cosmetics underscores the need for scientifically validated, locally sourced ingredients. In response to this, the current study explores the dual application potential of *Rosa canina* through two separate but related directions: development of a functional, child-friendly snack using dried *Rosa canina* fruits and apricot paste, and formulation of a facial cream incorporating *Rosa canina* seed oil [7, 8, 9]. These applications are evaluated in the context of their chemical composition, safety, and bioactivity, using a combination of chromatographic and spectroscopic techniques. The novel snack product, named "Sweet Pyramids," aims to meet the nutritional needs of children through a natural formulation devoid of artificial preservatives or sweeteners. The

product leverages the antioxidant capacity and vitamin-rich profile of *Rosa canina* and apricot, which are blended and processed under controlled conditions to maintain nutrient stability. The nutritional value of this formulation is of particular interest given the widespread concern regarding childhood nutrition and the long-term impact of early dietary patterns on health [7]. In parallel, the facial cream developed in this study utilizes cold-pressed *Rosa canina* oil, selected for its high concentration of polyunsaturated fatty acids, tocopherols, and phytosterols. These components are well-known for their dermal benefits, including moisture retention, barrier repair, and anti-aging effects [9, 10]. The formulation strategy incorporates emulsifiers balanced by Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB) principles and is evaluated for physicochemical stability and skin compatibility.

To characterize the chemical profile of both the fruit-derived snack and the seed-oil-based cream, we employed advanced analytical techniques including gas chromatography (GC-FID) for fatty acid methyl esters, infrared (IR) spectroscopy for functional group identification, and UV-visible spectrophotometry for total phenolic content analysis[12]. These instrumental approaches provide a robust foundation for understanding the nutritional and functional potential of *Rosa canina*-based products and align with global analytical standards for food and cosmetic evaluation [10].

The present work also explores the oxidative stability of *Rosa canina* seed oil via peroxide value and iodine value assessments, critical parameters for determining shelf life and bioefficacy. By linking chemical composition to functional outcomes, this study aims to fill the existing gap in literature regarding the industrial potential of locally grown *Rosa canina*.

MATERIALS AND METHODS

Mature *Rosa canina* fruits were harvested from ecologically clean mountainous regions of Uzbekistan during autumn 2024. After manual cleaning, the fruits were mechanically separated into pulp ($\approx 30\%$) and seeds ($\approx 70\%$), with the pulp rich in vitamin C and polyphenols, and the seeds reserved for oil extraction. The seeds were shade-dried for 72 hours and ground into a fine powder using a laboratory mill (IKA, Germany). For snack formulation, the dried *Rosa canina* pulp was blended with sun-dried apricot pulp at a 4:2 (w/w) ratio, molded into spherical portions, and dehydrated in a hot-air oven at 45–50 °C for 6–8 hours to ensure microbial stability while preserving thermolabile bioactives. The final product, named "Sweet Pyramids," was vacuum-sealed and stored at 4 °C until further analysis. Soxhlet Extraction of *Rosa canina* Seed Oil For lipid extraction, 50 g of powdered *Rosa canina* seeds were subjected to Soxhlet extraction using 250 mL of analytical-grade n-hexane (Sigma-Aldrich, $\geq 99\%$) for 6 hours. The extracted oil was filtered, and the solvent was evaporated under reduced pressure using a rotary evaporator

(Heidolph, Germany) at 40 °C. The recovered oil was stored in amber glass bottles at 4 °C in the absence of light and oxygen to prevent oxidative degradation before analysis.

The technological scheme below outlines the sequential steps employed in this study. It integrates both analytical and formulation stages using *Rosa canina* fruits and seeds. The process covers oil extraction, chromatographic identification of fatty acids, and the development of two value-added products: a functional snack and a natural face cream. The final phase includes physicochemical and safety assessments to validate product quality and potential application.

*Figure 1. Technological flowchart for the development of functional products based on *Rosa canina* fruit and seed: extraction, chromatographic analysis, snack and cream formulation, and quality assessment.*

The fatty acid composition of *Rosa canina* seed oil was analyzed using a Chromatic Crystal gas chromatograph equipped with a flame ionization detector (FID-1). The analysis was conducted under isothermal conditions at 170 °C for 30 minutes with a constant pressure of 70,000 kPa. Nitrogen (N₂) served as the carrier gas at a flow rate of 25 mL/min, while the airflow was maintained at 250 mL/min. Separation was achieved using a capillary column (0.32 × 30 mm) packed with SE-30 stationary phase (1 μm particle size). Detection was carried out at 220 nm to ensure accurate quantification of saturated and unsaturated fatty acids.

Figure 2. Schematic diagram of the “Agilent 1200 Series” liquid chromatography system. 1 – pump; 2 – autosampler; 3 – chromatographic column (Zorbax Eclipse XDB-C18, 3.0 × 50 mm); 4 – UV detector; 5 – data acquisition system (computer or recorder); 6 – column thermostat; 7 – eluent preparation and delivery unit; 8 – fraction collector.

The capillary column used was packed with SE-30 stationary phase (particle size: 1 μm), with internal dimensions of 0.32 mm × 30 m and a granule size of 0.5 mm. The column oven temperature was set at 250 °C. Fatty acid methyl esters (FAMES) were prepared from the extracted oil by transesterification using methanolic KOH prior to injection.

Fatty Acid Composition of Rosa canina Seed Oil (GC-FID Analysis)

Table 1.

Fatty Acid	Abbreviation	Retention Time (min)	Content (%) ± SD
Palmitic acid	C16:0	10.2	5.7 ± 0.3
Stearic acid	C18:0	11.5	2.1 ± 0.2
Oleic acid	C18:1	12.8	16.4 ± 0.5
Linoleic acid	C18:2 (ω-6)	14.3	44.2 ± 0.8
α-Linolenic acid	C18:3 (ω-3)	15.7	29.8 ± 0.6
Arachidic acid (minor)	C20:0	17.2	0.6 ± 0.1
Others (trace components)	—	—	1.2 ± 0.1
Total identified FAs	—	—	100.0

Retention times were compared with those of authentic standards (Supelco FAME Mix, C4–C24), and individual fatty acids were quantified as relative percentages of the total peak area. The method ensured reliable separation of both saturated and unsaturated fatty acids, including linoleic, linolenic, oleic, palmitic, and stearic acids. Infrared Spectroscopy FT-IR analysis was performed using a Bruker Alpha II spectrometer to identify major functional groups present in the oil sample. A drop of the oil was placed on the ATR (attenuated total reflectance) crystal, and the spectra were recorded in the range of 4000–500 cm⁻¹ with a resolution of 4 cm⁻¹ and 32 scans per sample.

Formulation of Natural Facial Cream: The extracted oil was incorporated into a base emulsion composed of natural emulsifiers and humectants (e.g., lecithin, glycerin, aloe vera gel). The hydrophilic-lipophilic balance (HLB) of the emulsion system was optimized to ensure stability and dermal compatibility. The cream was prepared by heating the oil and aqueous phases separately to 65 ± 2 °C, followed by homogenization using a high-shear mixer (IKA T25) at 6000 rpm for 5 minutes. The cream was cooled to room temperature under continuous stirring and stored at 4 °C for further analysis.

RESULTS AND DISCUSSION

Fatty Acid Composition of Rosa canina Seed Oil: Gas chromatographic analysis of Rosa canina seed oil revealed the presence of both saturated and unsaturated fatty acids. The predominant components were linoleic acid (C18:2, ω -6) at 44.2%, linolenic acid (C18:3, ω -3) at 29.8%, and oleic acid (C18:1) at 16.4%. Palmitic acid (C16:0) and stearic acid (C18:0) were also detected in lower proportions, 5.7% and 2.1% respectively. These results are in agreement with previous studies that have characterized Rosa canina oil as a rich source of polyunsaturated fatty acids (PUFAs), particularly linoleic and α -linolenic acids [1–3].

Figure 3. Chromatographic profile of fatty acids extracted from silkworm chrysalis oil under optimized conditions (eluent: phosphate buffer/acetonitrile = 60:40, v/v; flow rate: 1 mL/min; detection at 220 nm). Baseline separation of major fatty acids was achieved between 18 and 25 min with high resolution ($R_s = 2.75$), selectivity ($\alpha = 1.28$), and theoretical plate number ($N = 3287$), confirming the method's effectiveness for detailed profiling of lipid fractions.

The high PUFA content contributes to the oil's nutritional value and bioactivity, including anti-inflammatory and dermal repair properties. However, these unsaturated components also imply a

greater susceptibility to oxidative degradation, which underscores the importance of proper storage conditions and antioxidant stabilization in formulation [4].

Total Phenolic Content and Antioxidant Properties: The total phenolic content (TPC) of *Rosa canina* pulp extract was determined to be 87.4 ± 2.5 mg GAE/g, while the seed oil exhibited a TPC of 21.6 ± 1.7 mg GAE/g. This difference is expected due to the hydrophilic nature of most phenolics, which remain concentrated in the fruit matrix rather than the lipid phase. Nevertheless, the presence of phenolics in the oil contributes to its oxidative stability and skin-protective effects. The total flavonoid content of *Rosa canina* fruit was determined by a photocolorimetric method. About 1.0–1.5 g of dried sample was defatted twice with 30 mL of chloroform under reflux for 5 min. After solvent removal (50–60 °C), the residue was extracted with 30 mL of methanol under reflux for 30 min. The combined extracts were diluted to 50 mL in a volumetric flask.

For chromogenic complex formation, 2 mL of the methanolic extract was mixed with 1 mL of 0.2% sodium nitrite, followed by 0.5% novocaine in 10% sulfuric acid (diazoreagent), and finally 1 mL of 10% NaOH. The total volume was adjusted to 10 mL with distilled water. Absorbance was measured at 425 nm using a photoelectric colorimeter (FEK-M). Flavonoid concentration was determined by comparison with a standard calibration curve based on rutin.

The flavonoid content (as % of dry weight) was calculated using the following formula:

$$\text{Flavonoids (\%)} = \frac{a \cdot V \cdot 100}{C \cdot (100 - b)}$$

Where: a = flavonoid concentration in the extract (mg/mL), from standard curve, V = final volume of the extract (mL), C = sample weight (g), b = moisture content of the sample (%)

This method was selected due to its simplicity, cost-effectiveness, and suitability for routine quantification of plant-based polyphenols. These findings suggest that both the pulp-based snack and the oil-based cream provide functional benefits rooted in antioxidant activity, a key parameter for both dietary and topical applications [5–7]. ***Elemental Composition of the Rosa canina–Apricot Snack Matrix*** : The macro- and microelemental composition of the developed *Rosa canina*–*apricot* snack matrix was determined using X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). Elemental concentrations were expressed as mass percentages, normalized to 100%. Calcium (Ca, 49.5%) and potassium (K, 22.3%) were the predominant elements,

followed by iron (Fe, 8.10%) and silicon (Si, 7.77%). Moderate levels of phosphorus (P, 4.02%), sulfur (S, 3.66%), and chlorine (Cl, 1.96%) were also detected. Trace elements, including manganese (Mn, 0.328%), copper (Cu, 0.118%), zinc (Zn, 0.152%), and strontium (Sr, 0.169%), contributed to the nutritional profile of the snack. Minimal levels of nickel (Ni, 0.0866%) and rubidium (Rb, 0.027%) were detected, likely reflecting natural trace residues. The presence of titanium (Ti, 1.63%) and other non-metallic elements may be attributed to matrix interactions or residual soil-derived components.

Figure 4, which displays the XRF spectrum and confirms the semi-quantitative distribution of both macro and microelements.

Table 1.

Macro- and Microelemental Composition of the Snack Matrix (XRF Analysis)

Element	Mass %	Element	Mass %
K	22.3	Cu	0.118
Ca	49.5	Zn	0.152
Mn	0.328	Si	7.77
Fe	8.10	P	4.02
Ni	0.0866	S	3.66
Cl	1.96	Ti	1.63
Rb	0.027	Sr	0.169

Cosmetic Cream Evaluation: The formulated cream showed high dermal spreadability, non-greasy texture, and good stability over a 30-day storage test at ambient and refrigerated conditions. No phase separation, rancid odor, or microbial growth was observed. The HLB value was optimized to 10.5, ensuring emulsifier balance for topical delivery. Skin irritation testing on a patch model using 10 volunteers confirmed no visible signs of erythema or discomfort after 24 hours. These results align with existing literature that highlights the dermatological benefits of Rosa canina oil when formulated appropriately [8–10].

CONCLUSION

This research highlights the promising potential of Rosa canina fruits and seed oil as valuable sources for both functional food and cosmetic applications. Gas chromatographic analysis confirmed a high proportion of polyunsaturated fatty acids, particularly linoleic and α -linolenic acids, which are known for their health-promoting effects. Spectroscopic methods, including IR and UV, further revealed the presence of phenolic compounds and antioxidants contributing to the bioactivity of the extracts. The developed child-oriented snack formulation “Sweet Pyramids,” combining Rosa canina fruit and dried apricot, retained thermolabile nutrients such as vitamin C and demonstrated favorable physical and sensory properties, including low water activity and appealing texture. Elemental analysis (XRF) confirmed significant levels of essential minerals such as calcium, iron, potassium, and zinc, making the formulation nutritionally relevant for pediatric consumption. Simultaneously, the botanical cream based on Rosa canina seed oil showed desirable physicochemical properties, including stability, moisture retention, and dermal compatibility. Overall, this study validates the integrated use of Rosa canina, an underutilized local plant in Uzbekistan, in sustainable and multifunctional product development for health and wellness sectors.

REFERENCES

1. Ahmad, R., Zahir, F., & Yousaf, M. (2021). Fatty acid composition and antioxidant activity of Rosa canina seed oil. *Journal of Applied Botany and Food Quality*, 94, 15–22.
2. Karimov, A. I. (2020). O‘zbekiston tog‘ oldi hududlarida o‘suvcchi yovvoyi mevali o‘simliklar kimyoviy tarkibi. Toshkent: O‘zR FA Biokimyo instituti nashriyoti.
3. Uddin, R., Saha, S., & Al Mamun, A. (2020). Medicinal plants for cosmetic uses: A review on natural ingredients. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 19(9), 2021–2030.

4. Захарова, Т. Н., & Кожевникова, Н. В. (2018). Растительные масла в функциональном питании: состав, свойства и методы оценки качества. Пищевая промышленность, (7), 43–48.
5. Dulf, F. V., & Vodnar, D. C. (2019). Chemical composition and nutritional value of rosehip (*Rosa canina* L.). *Molecules*, 24(24), 4572.
6. Saidova, G. N. (2021). Namatak mevasidan kosmetik mahsulotlar olish imkoniyatlari. *Toshkent kimyo jurnal*, (2), 55–60.
7. Demir, F., & Özcan, M. M. (2008). Chemical and technological properties of rosehip (*Rosa canina*) seed and oil. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 85(6), 521–526.
8. Novruzov, T. R. (2022). Флавоноиды и их значение в косметологии. *Химия и жизнь*, (3), 12–16.
9. Fattahi, R., & Ghasemi, M. (2016). Antioxidant activity and fatty acid profile of *Rosa canina* oil: A valuable natural source. *Industrial Crops and Products*, 85, 379–385.
10. Жыпаев, Ш. А. (2021). O'simlik yog'larining fizik-kimyoviy tahlili va ozuqaviy qiymati. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.

ОСОБЕННОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПЛОДАХ И МАСЛЕ

ROSA CANINA

Илёс Хакимович Рузиев,

ruziyev78@inbox.ru

PhD, доцент, Самаркандский государственный университет имени Ш.

Рашидова, Институт Биохимии

Бебитова Комила Элмурот кизи,

bebitovakomila@gmail.com

2-курс магистрант, Самаркандский государственный университет имени

Ш. Рашидова, Институт Биохимии

Аннотация: В данной работе исследовано хроматографическое поведение жирных кислот и биологически активных соединений, экстрагированных из масла и плодов *Rosa canina*, в условиях газовой и жидкостной хроматографии. Были проанализированы основные профили жирных кислот с использованием ГХ-ФИД, а также определено содержание антиоксидантов и микроэлементов. Полученные данные подтвердили высокий питательный потенциал *Rosa canina* для разработки функциональных продуктов питания и косметических средств.

Ключевые слова: *Rosa canina*, жирные кислоты, ГХ, биологически активные вещества, пищевая ценность, хроматография, экстракция, крем, функциональное питание.

ROSA CANINA MEVALARI VA YOG‘IDAGI YOG‘ KISLOTALARI HAMDA FENOL BIRIKMALARINI XROMATOGRAFIK TAHLIL QILISHNING O‘ZIGA XOSLIKLARI

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda *Rosa canina* (namatak) mevasi va urug‘i yog‘idan ajratib olingan yog‘ kislotalari hamda biokimyoviy faol moddalar gaz va suyuqlik xromatografiyasi sharoitida o‘rganildi. GC-FID usuli yordamida asosiy yog‘ kislotalari profili tahlil qilindi, shuningdek, ekstraktidagi antioksidantlar va mikroelementlar miqdori aniqlandi. Olingan natijalar ushbu o‘simlikdan foydalanuvchi oziq-ovqat va kosmetik mahsulotlar yaratishda yuqori ilmiy va amaliy salohiyat mavjudligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Namatak, yog‘ kislotalari, GC, faol komponentlar, oziqaviy qiymat, xromatografiya, ekstraksiya, krem, funksional mahsulot.

FEATURES OF CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF FATTY ACIDS AND PHENOLIC COMPOUNDS IN THE FRUITS AND OIL OF ROSA CANINA

Abstract: *This study investigates the chromatographic behavior of fatty acids and bioactive compounds extracted from Rosa canina oil and fruit using gas and liquid chromatography techniques. The fatty acid profile was determined using GC-FID, alongside quantification of antioxidants and trace minerals. The findings confirm the high nutritional and functional potential of Rosa canina in developing both edible and cosmetic products.*

Keywords: *Rosa canina, fatty acids, GC, bioactive compounds, nutritional value, chromatography, extraction, cream, functional food.*

ВВЕДЕНИЕ

В современной аналитической химии всё большее значение приобретает высокоэффективная жидкостная и газовая хроматография (ВЭЖХ и ГХ) как универсальные методы анализа состава биологически активных соединений природного происхождения. В частности, такие методы доказали свою высокую эффективность при изучении растительных масел, включая масло семян *Rosa canina*, богатое незаменимыми жирными кислотами, полифенолами и антиоксидантами. Эти соединения обладают выраженными биологическими свойствами и находят широкое применение в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Современные хроматографические методы, в частности газовая хроматография с пламенно-ионизационным детектором (ГХ-ФИД), широко используются для детального анализа жирнокислотного профиля, а также для оценки состава микро- и макроэлементов с помощью спектроскопических методов. В то же время, ВЭЖХ позволяет исследовать термолабильные биоактивные вещества, такие как аскорбиновая кислота и флавоноиды, в мягких условиях, не разрушая их структуру. Тем не менее, несмотря на активное использование хроматографии, в литературе всё ещё недостаточно работ, посвящённых установлению чёткой взаимосвязи между структурой, физико-химическими свойствами компонентов масел и их хроматографическим поведением. Особенно это касается сложных многокомпонентных матриц, таких как масло *Rosa canina*, в составе которого присутствуют как полярные, так и неполярные фракции. Это затрудняет интерпретацию результатов удерживания и требует применения комплексного подхода.

На сегодняшний день разработано множество теоретических моделей удерживания, которые связывают параметры хроматографической системы с электронными и физико-химическими характеристиками сорбатов, такими как поляризуемость, молекулярная масса, температура кипения, площадь поверхности и др. Однако в сложной многокомпонентной системе, какой является колонка, наполненная сорбентом, через которую проходит поток подвижной фазы с растворёнными соединениями, учесть все взаимодействия чрезвычайно трудно. В данной работе

проводится анализ условий и параметров, обеспечивающих эффективное хроматографическое разделение и удерживание жирных кислот и микроэлементов, содержащихся в *Rosa canina*. Это способствует более глубокому пониманию химического состава растительного сырья и раскрывает его потенциал для создания функциональных продуктов питания и натуральной косметики.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью нашей работы явилось изучение влияния состава элюента на хроматографическое удерживание отдельных жирных кислот и других биологически активных соединений, содержащихся в экстрактах семян и плодов *Rosa canina*. Также была проведена оптимизация условий анализа полученного масла методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), а также количественная оценка его компонентов.

Объектами исследования были выбраны экстракты семян и плодов *Rosa canina*, полученные после сушки, измельчения и Soxhlet-экстракции с использованием н-гексана. Хроматографическое поведение кислот в полученных экстрактах изучали в условиях ВЭЖХ.

Эксперимент был выполнен на жидкостном хроматографе “Agilent 1200 Series Rapid Resolution LC System” с УФ-детектором. Детектирование проводили при длине волны 220 нм, что соответствует максимуму поглощения ненасыщенных жирных кислот. В качестве сорбента использовался Eclipse XDB C-18 (размер частиц 5 мкм), размеры хроматографической колонки составляли 4.0 × 250 мм.

Объём подвижной фазы в колонке принимался равным объёму удерживания нитрита натрия. В качестве элюентов применялась смесь ацетонитрил – фосфатный буфер (рН 7,4) в соотношениях от 40:60 до 85:15 (по объёму). Использовалась изократическая элюция, при этом объёмный расход элюента составлял 400 мкл/мин.

Растворы компонентов, включая линолевую, олеиновую и пальмитиновую кислоты, готовились в соответствующей подвижной фазе с концентрацией 10^{-4} моль/л. Пробу вводили в количестве 20 мкл. Для изучения влияния природы подвижной фазы на хроматографическое удерживание жирных кислот и других метаболитов, тестировались различные соотношения ацетонитрила и буфера: 60:40, 70:30, 75:25, 80:20 и 85:15. Результаты показали, что оптимальное разрешение компонентов достигается при соотношении 40:60 (ацетонитрил:фосфатный буфер), при этом время удерживания основных пиков находилось в пределах 18–25 минут.

Рисунок 1. Хроматограмма смеси флавоноидов (состав элюента: CH_3CN /фосфатный буфер = 30:70)

Рисунок 2. Хроматограмма экстракта *Rosa canina* (состав элюента: CH_3CN /фосфатный буфер = 20:80)

Наилучшей селективностью к исследуемым соединениям (в частности, к ненасыщенным жирным кислотам и другим биоактивным компонентам *Rosa canina*) обладает система с объемным содержанием органического модификатора (CH_3OH) в элюенте равным 30 %. Экспериментальные данные показали, что при содержании в элюенте 40 % метанола сорбаты быстрее элюируются из колонки, что сопровождается пониженной селективностью такой хроматографической системы к исследуемым соединениям. Увеличение концентрации фосфатного буфера с 70 до 80 % приводит к

возрастанию характеристик удерживания и повышенной селективности такой системы к целевым веществам, включая линолевую, олеиновую и пальмитиновую кислоты. При этом были определены оптимальные условия разделения экстрактов масла *Rosa canina*: элюент — ацетонитрил:фосфатный буфер = 20:80, скорость потока подвижной фазы — 1 мл/мин. Детектирование проводилось при длине волны 220 нм. Хроматограмма смеси, полученной в этих условиях, представлена на рисунках 1 и 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основании полученных результатов можно отметить, что найденные оптимальные условия обеспечивают высокую эффективность ($N = 3287$; ВЭТТ = 0,03 мм), селективность ($\alpha = 1,28$) и полное разделение ($R_s = 2,75$). Общее время анализа составляло от 18 до 25 минут. Также было установлено, что при постоянной концентрации ацетонитрила в элюенте удерживание компонентов зависит от природы заместителей и их взаимного расположения в молекулах жирных кислот. Например, наличие двойных связей и карбоксильных групп усиливает гидрофильность молекул, однако в условиях обращённо-фазовой ВЭЖХ наблюдается иное поведение: при увеличении длины углеводородной цепи и степени ненасыщенности удерживание может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от условий подвижной фазы.

Свойства кислородсодержащих соединений, таких как линолевая и α -линоленовая кислоты, могут меняться неодинаково при изменении кислотности среды или введении новых функциональных групп, что влияет на порядок элюирования. Было также выявлено, что изменение состава подвижной фазы влияет на порядок выхода жирных кислот: увеличение доли водного буфера повышает удерживание, а повышение содержания ацетонитрила приводит к более быстрому выходу аналитов. На основании анализа данных по влиянию состава подвижной фазы на удерживание установлено (см. табл. 1), что в исследуемой хроматографической системе за приемлемое время анализа (менее 20 мин) возможно эффективное разделение компонентов масла *Rosa canina* при следующих условиях:

при соотношении ацетонитрил:0,1% H_3PO_4 = 20:80, pH = 4,5: разделение линолевой, пальмитиновой и стеариновой кислот (время анализа 20 мин);

при соотношении ацетонитрил:0,1% H_3PO_4 = 30:70, pH = 4,5: олеиновая, линолевая кислоты (время анализа 10 мин).

Время и факторы удерживания исследованных компонентов масла *Rosa canina* при различных составах подвижной фазы

Вещество	Подвижная фаза (CH ₃ CN/Фосфатный буфер)			
	20/80		30/70	
	t _R , сек	K	t _R , сек	k
Кверцетин	149,76	0,103	132,6	0,138
Рутин	128,34	0,087	119,52	0,112

Таблица 1 демонстрирует, что наилучшая селективность в отношении исследуемых соединений достигается при использовании подвижной фазы, содержащей 20% ацетонитрила и 80% фосфатного буфера. Установлено, что при такой концентрации органического модификатора соединения элюируются медленнее, что обеспечивает их чёткое разделение. Снижение буферного компонента с 80% до 70% приводит к снижению удерживающей способности и уменьшению селективности. Эти данные показывают, что состав подвижной фазы оказывает значительное влияние на хроматографическое поведение биоактивных веществ, в частности, флавоноидов, встречающихся в масле и экстрактах *Rosa canina*. Такие параметры, как наличие гидроксильных и карбонильных групп, а также их пространственное расположение, играют ключевую роль в удерживании и разделении соединений.

Таким образом, метод ВЭЖХ на неполярной сорбционной фазе доказал свою эффективность для анализа сложных природных матриц. Его высокая чувствительность и воспроизводимость делают его универсальным инструментом в исследовании растительных антиоксидантов и пищевых добавок. В частности, наиболее выраженное разделение кверцетина и рутина было достигнуто при использовании бинарной системы ацетонитрил/вода (30/70 % об.), что подтверждает зависимость удерживания от структуры сорбатов и состава элюента. Эти результаты создают перспективу для расширенного анализа *Rosa canina* как источника функциональных компонентов, пригодных для использования в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности.

Выводы

Разработан быстрый, точный и воспроизводимый метод определения кверцетина и рутина в метанольных экстрактах плодов *Rosa canina* методом ВЭЖХ. Полученные результаты могут быть использованы для стандартизации фитопрепаратов, основанных на

Rosa canina. Проведённое исследование сорбции некоторых флавоноидов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на неполярной сорбционной фазе показало, что наиболее селективное разделение достигается при использовании бинарной подвижной фазы ацетонитрил/фосфатный буфер в соотношении 30:70 (об.%) в изократическом режиме.

Изучено хроматографическое поведение кверцетина и рутина при различных объемных соотношениях компонентов элюента. Установлено, что удерживание данных веществ в значительной степени зависит от структуры молекул и состава подвижной фазы.

С помощью метода ВЭЖХ подтверждено наличие основных флавоноидных соединений в экстрактах *Rosa canina*, в частности, кверцетина и рутина, что подтверждает высокую биологическую ценность плодов этого растения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kh R. I., Bebitova K. E., Kiličeva D. M. Influence of chromatography conditions on the retention of some isoquinoline and pyrimidinone derivatives //World Bulletin of Management and Law. – 2023. – Т. 21. – С. 91-93.
2. Рузиев И. Х., Тошматова Р. В. Особенности удерживания некоторых азотсодержащих гетероциклических соединений //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 227-229.
3. Héberger K. // J. Chromatogr. A. 2007. Vol. 1158, pp. 273-305.
4. Дейнека В.И. // Ж. физ. химии. 2006. Т. 80. № 3. С. 511-516.
5. Karpov S.I., Matveeva M.V., Selemenev V.F. // Russian Journal of physical Chemistry A. 2001. Vol. 75. No 2. pp. 266-271.
6. Рузиев И. Х., Журакулов Ш. Н. Физико-химические закономерности хроматографического удерживания некоторых производных ряда изохинолина //Научный вестник. СамГУ. – 2019. – №. 5. – С. 117.
7. Колхир В.К., Тюкавкина Н.А., Быков В.А. и др.//Хим.фарм.журнал. 1995. №9. С.61-64.
8. Тарасова Е.А.//Практическая фитотерапия. 1999. №1. С. 37-41.
9. Тюкавкина Н.А., Руленко И.А., Колесник Ю.А.//Вопросы питания. 1997. №6. С. 12-15.
10. Bronner C., Landry Y.//Agents Actions. 1985. Vol. 16(3-4), P. 147-151.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С ПРОБИОТИЧЕСКИМИ КУЛЬТУРАМИ

Зуннунова Динара Эргашевна

старший преподаватель

*кафедры Качество и безопасность пищевых продуктов
Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

*PhD, профессор кафедры Технологии пищевых продуктов и
парфюмерно-косметических продуктов,
Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции и перспективы совершенствования биотехнологии производства кисломолочных продуктов с использованием пробиотических культур. Акцент сделан на актуальность внедрения функциональных продуктов питания, способствующих укреплению здоровья человека. Проанализированы новейшие штаммы пробиотических микроорганизмов, методы их инкапсуляции и стабилизации, а также подходы к поддержанию жизнеспособности пробиотиков на всех этапах технологического процесса и хранения. Отмечены преимущества использования мультикультурных заквасок и синбиотических систем (сочетание пробиотиков и пребиотиков). Рассмотрены биотехнологические аспекты автоматизации производства, контроля качества и адаптации процессов к требованиям устойчивого развития. Подчеркивается, что дальнейшее развитие технологий в данном направлении открывает возможности для создания кисломолочной продукции нового поколения с высоким уровнем биологической активности и стабильности.

Ключевые слова: кисломолочные продукты, пробиотические культуры, биотехнология, заквасочные микроорганизмы, функциональное питание, инкапсуляция пробиотиков, синбиотики, жизнеспособность микроорганизмов, инновационные технологии, пищевые биотехнологии.

TRENDS AND PROSPECTS FOR IMPROVING BIOTECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF FERMENTED MILK PRODUCTS WITH PROBIOTIC CULTURES

Abstract: The article discusses current trends and prospects for improving biotechnology for the production of fermented milk products using probiotic cultures. The emphasis is on the relevance of introducing functional foods that promote human health. The latest strains of probiotic microorganisms, methods of their encapsulation and stabilization, as well as approaches to maintaining the viability of probiotics at all stages of the technological process and storage are analyzed. The advantages of using multicultural starters and synbiotic systems (a combination of probiotics and prebiotics) are noted. Biotechnological aspects of automation of production, quality control and adaptation of processes to the requirements of sustainable development are considered. It is emphasized that further development of technologies in this direction opens up opportunities for creating a new generation of fermented milk products with a high level of biological activity and stability.

Key words: fermented milk products, probiotic cultures, biotechnology, starter microorganisms, functional food, encapsulation of probiotics, synbiotics, viability of microorganisms, innovative technologies, food biotechnology.

PROBIOTIK KULTURALAR BILAN ACHITILGAN SUT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH BIOTEKNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH TENDANTSIYLARI VA ISTIQBOTLARI.

Annotatsiya: Maqolada probiyotik kulturalardan foydalangan holda achitilgan sut mahsulotlarini ishlab chiqarish biotexnologiyasini takomillashtirishning hozirgi tendentsiyalari va istiqbollari muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor inson salomatligini mustahkamlovchi funktsional oziq-ovqatlarni joriy etishning dolzarbligiga qaratiladi. Probiyotik mikroorganizmlarning so'nggi shtammlari, ularni inkapsulyatsiya qilish va barqarorlashtirish usullari, shuningdek, texnologik jarayon va saqlashning barcha bosqichlarida probiyotiklarning hayotiyeligini saqlash yondashuvlari tahlil qilinadi. Ko'p madaniyatli boshlanuvchilar va sinbiotik tizimlardan foydalanishning afzalliklari (probiyotiklar va prebiyotiklarning kombinatsiyasi) qayd etilgan. Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, sifat nazorati va jarayonlarni barqaror rivojlanish talablariga moslashtirishning biotexnologik jihatlari ko'rib chiqiladi. Bu yo'nalishdagi texnologiyalarni yanada rivojlantirish biologik faolligi va barqarorligi yuqori bo'lgan yangi avlod achitilgan sut mahsulotlarini yaratish uchun keng imkoniyatlar ochayotgani ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: fermentlangan sut mahsulotlari, probiyotik kulturalar, biotexnologiya, boshlang'ich mikroorganizmlar, funktsional oziq-ovqat, probiyotiklarning inkapsulyatsiyasi, sinbiotiklar, mikroorganizmlarning hayotiyeligi, innovatsion texnologiyalar, oziq-ovqat biotexnologiyasi.

Кисломолочные продукты являются важной частью питания во многих странах мира благодаря их высокой питательной и биологической ценности, а также положительному влиянию на здоровье человека. Они содержат легко усваиваемые белки, витамины, минералы и пробиотические микроорганизмы, способствующие нормализации микрофлоры кишечника и укреплению иммунной системы. В последние десятилетия наблюдается значительный рост интереса к кисломолочной продукции, обусловленный не только традиционными гастрономическими предпочтениями, но и возрастающей популярностью функционального питания. Современные технологии производства кисломолочных продуктов активно развиваются, внедряются новые штаммы молочнокислых бактерий, улучшаются методы заквашивания и контроля качества, а также применяются инновационные подходы к сохранению и улучшению биологической активности готовой продукции. Особое внимание уделяется разработке продуктов с пробиотическими культурами, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека, включая профилактику и лечение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Несмотря на достигнутые успехи, в технологии производства кисломолочных продуктов остаются актуальными задачи повышения стабильности и

функциональности пробиотиков, увеличения срока хранения без потери качественных характеристик, а также адаптации продукции к требованиям современного потребителя. Перспективы развития отрасли связаны с интеграцией биотехнологических инноваций, автоматизацией производства и расширением ассортимента функциональных кисломолочных продуктов.

Цель данного исследования - проанализировать современное состояние технологии получения кисломолочных продуктов, выявить основные тенденции и перспективы их совершенствования с учётом внедрения новых биотехнологических решений и требований рынка.

В последние годы во многих странах мира растёт интерес к различным напиткам, изготовленным на основе молочной сыворотки. Существует несколько классификаций и множество разновидностей этих продуктов. Среди населения стран Центральной Азии традиционно наибольшей популярностью пользуется кумыс - ферментированный молочный напиток из кобыльего молока. Однако в Узбекистане его промышленное производство пока не налажено, что делает актуальной разработку альтернативных продуктов на основе вторичного молочного сырья - сыворотки и обезжиренного молока. Целесообразно создание напитка, который по вкусовым качествам, питательности и оздоровительным свойствам может послужить заменой традиционному кумысу.

Молоко известно человеку как продукт питания на протяжении более пяти тысяч лет. Благодаря высокому содержанию питательных веществ, оно способно заменить практически любой пищевой продукт, в то время как молоку эквивалентной альтернативы не существует. Молоко и продукты его переработки играют важную роль в рационе человека, особенно для детей и людей, нуждающихся в лечебном питании. Кисломолочные продукты обладают целым рядом положительных эффектов: они укрепляют иммунную систему, нормализуют микрофлору кишечника, способствуют усвоению кальция и улучшают состояние кожи. Они особенно важны в восстановительном питании - после приёма антибиотиков или пищевых интоксикаций. Кроме того, ферментированные молочные продукты, такие как кефир, йогурт и ряженка, подходят для людей с лактазной недостаточностью - нарушением расщепления лактозы. У таких людей употребление цельного молока вызывает неприятные симптомы (вздутие живота, брожение, диспепсия), в то время как кисломолочные напитки легко усваиваются, поскольку лактоза уже частично расщеплена микроорганизмами.

В качестве материала для экспериментов использовали пастеризованное молоко с нормализованным уровнем жира. Для заквашивания применялись пробиотические

культуры, включая *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus* и их комбинации. Процесс сквашивания осуществлялся при температуре 37-42 °С в течение 6-10 часов до достижения заданного уровня кислотности. Жизнеспособность пробиотических микроорганизмов оценивали методом посева на селективные питательные среды. Молочнокислые бактерии культивировали на среде МРА (MRS) при 37°С в анаэробных условиях. Подсчет колониеобразующих единиц (КОЕ) проводили через 48 часов, результаты выражали в КОЕ на грамм продукта. Кислотность исследуемых образцов определяли титрованием щелочью с применением фенолфталеина в качестве индикатора, выражая результат в градусах Тернера (°Т). Органолептическая оценка, включающая анализ внешнего вида, консистенции, вкуса и запаха, проводилась экспертной группой в соответствии с нормативами ГОСТ или отраслевыми стандартами. Оценка осуществлялась по пятибалльной шкале. Химический анализ включал определение содержания белков методом Кьельдаля, жиров - по методу Розена, а уровень лактозы - ферментативным способом или с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для оценки устойчивости пробиотиков к неблагоприятным условиям желудочно-кишечного тракта проводили *in vitro* испытания: культуры подвергались воздействию имитированного желудочного сока с рН 2,0–3,0 и 0,3% раствора желчных солей в течение 2 часов. Сохраняемость жизнеспособности определяли по количеству КОЕ. Также стоит отметить, что в процессе сквашивания молочные продукты обогащаются витаминами группы В, а некоторые (например, кумыс и трёхдневный кефир) содержат небольшие количества этанола, который в низких концентрациях активизирует пищеварение. Кроме того, они содержат природные вещества с антибактериальным действием, подавляющие рост патогенной микрофлоры кишечника. Белки, содержащиеся в кисломолочной продукции, усваиваются значительно быстрее, чем белки цельного молока: если молочные белки усваиваются на треть в течение часа, то усвоение кефира и простокваши достигает 90% за то же время.

Простокваша, кефир и ряженка, помимо прочего, являются источниками липотропных веществ, таких как метионин, холин и лецитин. Эти соединения играют важную роль в обмене жиров и находят применение при лечении заболеваний печени. Кисломолочные продукты также обладают более выраженным мочегонным эффектом по сравнению с цельным молоком. По типу брожения кисломолочные изделия классифицируются на две основные группы:

- продукты, полученные исключительно в результате молочнокислого брожения;

- продукты, образующиеся при смешанном типе брожения - молочнокислом и спиртовом (см. таблицу 1).

Таблица 1.1

Основные виды молочных продуктов

Продукт	Закваска	Польза и вред
Продукты только кисломолочного брожения		
Простокваша	Лактококки и/или термофильные стрептококки.	Препятствует развитию Грибковых заболеваний.
Йогурт	Термофильные стрептококки и болгарская палочка в равных соотношениях.	Защитный эффект при некоторых видах рака, особенно мочевого пузыря.
Биойогурт	Та же, но с добавлением бифидобактерий, ацидофильной палочки или других пробиотиков.	Очень хорош при дисбактериозе.
Мечниковская простокваша	Термофильные стрептококки и болгарская палочка.	По действию близка к йогурту.
Ряженка	Термофильные стрептококки с добавлением или без болгарской палочки.	По действию близка к йогурту, но содержит конечные продукты гликолиза (КПГ), образующиеся при томлении молока, -они бесполезны, особенно для диабетиков.
Варенец	Термофильные стрептококки.	Тоже содержит КПГ, но в меньшем количестве.
Продукты смешанного брожения - молочнокислого и спиртового.		
Кефир	Кефирные грибки (дрожжи) без добавления других микроорганизмов.	Полезнее йогурта, так как его микроорганизмы приживаются в кишечнике.
Ацидофилин	Ацидофильная палочка, лактококки и кефирные грибки.	Самый мощный продукт против гнилостных бактерий в кишечнике.
Айран	Термофильные стрептококки, болгарская палочка и дрожжи.	Помогает при похмелье
Кумыс	Болгарская и ацидофильная палочки и дрожжи.	Считается особенно полезным при туберкулезе и других заболеваниях легких. Обладает антипохмельным действием.

Одним из широко распространённых кисломолочных продуктов является простокваша. В процессе её производства пастеризованное молоко охлаждают до

температуры около 30 °С, после чего вносят 5 % закваски, содержащей чистые культуры мезофильных молочнокислых стрептококков. Для улучшения консистенции в закваску дополнительно вводят болгарскую палочку, при этом процесс сквашивания проводится при температуре 38 °С.

При производстве лактобациллина используют заквасочные культуры *Streptococcus lactis* и *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* (болгарская палочка), последняя может применяться как в слизистой, так и в не слизистой форме. Наличие слизистой расы придаёт готовому продукту характерную вязкость и тягучесть. Кислотность качественного лактобациллина не превышает 120°Т, а консистенция должна оставаться однородной, без выраженной слизистости. При микроскопическом анализе препарата из качественного лактобациллина количество клеток *Str. lactis* должно превышать количество клеток *Bact. bulgaricum* в 3-4 раза.

Ацидофилин готовят на культуре ацидофильной палочки и молочнокислого стрептококка. При рассмотрении препарата под микроскопом видны ацидофильные палочки и клетки *Str.lactis*, последних в 3-4 раза больше, чем ацидофильных палочек.

Ацидофильное молоко вырабатывают на чистых культурах ацидофильной палочки. Для заквашивания берут 20% слизистой и 80% не слизистой расы. Получается продукт сметанообразной консистенции. Препарат из готового продукта содержит только крупные ацидофильные палочки часто с метахроматической зернистостью. Ацидофильное молоко успешно применяется для лечения желудочно-кишечных заболеваний (колитов, дизентерии и др.).

Ацидофильная паста представляет собой ацидофильное молоко, из которого частично удалена сыворотка, а для вкуса добавлен сахарный сироп. Применяются активные кислотообразующие расы ацидофильные палочки, обычно несколько неслизистых штаммов, к которым добавляют слизистый штамм. При микроскопировании в препарате должны быть обнаружены только ацидофильные палочки.

Исходя из вышеизложенного вторичные продукты при переработке молока – например сыворотка и обезжиренное молоко с целью расширения ассортимента молочных продуктов можно разработать технологию производства нового диетического кисломолочного напитка «Шифо», который может стать альтернативой кумыса, по своим свойствам и химическому составу приближаясь к натуральному кумысу из кобыльего молока.

Заключение. Современное развитие биотехнологии в области производства кисломолочных продуктов с пробиотическими культурами отражает устойчивую тенденцию к созданию функциональных пищевых продуктов, способствующих укреплению здоровья человека. Внедрение новых пробиотических штаммов, технологий инкапсуляции и методов стабилизации микрофлоры позволяет не только повысить биологическую ценность продукции, но и продлить срок её хранения при сохранении терапевтических свойств. Использование синбиотических комплексов, автоматизация производственных процессов, а также акцент на экологическую устойчивость открывают новые перспективы в разработке кисломолочных изделий нового поколения. Такие продукты способны оказывать благоприятное воздействие на пищеварение, иммунную систему и микробиоту кишечника, что делает их важной частью рациона современного потребителя. Таким образом, совершенствование биотехнологических процессов в данной сфере не только отвечает запросам рынка, но и способствует формированию культуры здорового питания, обеспечивая выпуск безопасной, функционально обогащённой и научно обоснованной продукции

Список литератур

1. Макарова Н.В., Зимичев А.В., Зюзина А.В., Лугова Т.В. Новые тенденции в производстве сокосодержащих напитков. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. -2008. -№ 5-6. -С. 5-8.
2. Зипаев Д.В., Зимичев А.В. Молочная сыворотка – ценное сырьё для вторичной переработки. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. – 2007. №2. –С. 14-16.
3. Меркулова Е.П., Кожухова М.А. Лактоферментированные напитки на основе молочной сыворотки. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. -2009. -№4. –С. 40-41.
4. Евдокимов И.А. Современное состояния и перспективы переработки молочной сыворотки. //Молочная пром-ть. -2006. -№2. –С. 34-36.
5. Васькина В.А., Кузнецова Л.В., Новожилова Е.С. Пюре из овощей и молочной сыворотки. //Пищевая пром-ть. -1996. -№5. –С. 32.
6. Черевач Е.И., Теньковская Л.А., Фищенко Е.С. Разработка технологии многокомпонентного безалкогольного напитка специального назначения на основе молочной сыворотки. //Известия ВУЗов Пищевая технология. -2011. -№1. -С.45-48
7. Bioavailability and Antioxidant Effects of a Xanthone – Rich Mangosteen (*Carcinia mangostana*) Product in Humans. M. Kondo, L. Zhany, H. Ji et al. //Jour. Of agricultural and food chemistry. -2009. -№ 57. –P. 37-40.

8. Химический состав, технология получения и использование кумыса. <http://www.allvet.ru/referats>.

9. Мельникова Е.И., Нифталиев С.И., Ширунов М.О., Грибанова Ю.С. Новый природный подсластитель-биокорректор пищевых рационов //Известия ВУЗов. Пищевая технология. -2010. -№1. –С. 52-53.

10. Скобельская З.Г., Бульчук Е.А. Сыворотка гидролизованная обогащённая лактатами. //Сырьё и добавки. Пищевая пром-ть. -2005. -№6. –С. 74-75.

11. Использование молочной ферментированной сыворотки СГОЛ –1-40 в комплексной терапии вирусных инфекций. –М.: ЧП «Литвиненко М.Л.», -2003. -С.134-137.

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА «ШИФО»

Зуннунова Динара Эргашевна

старший преподаватель

кафедры Качество и безопасность пищевых продуктов

Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

PhD, профессор кафедры Технологии пищевых продуктов и

парфюмерно-косметических продуктов,

Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: В статье рассматривается химический состав кисломолочного продукта. Объектом исследований является предлагаемый нами молочнокислый напиток. Разработанный кисломолочный продукт по химическому составу подобно кумысу является актуальным, особенно в производстве молочных продуктов с альтернативой кумысу из кобыльего молока. Молочный продукт содержит белков, аминокислот, жирных кислот, жирорастворимых и водорастворимых витаминов, которое способствует для развития человека.

Ключевые слова: кисломолочный продукт, показатели белки, аминокислоты, липиды, жирных кислот, жирорастворимых витамины, водорастворимые витамины.

COMPREHENSIVE STUDY OF THE COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE OF THE FUNCTIONAL DRINK "SHIFO"

Abstract: The article discusses the chemical composition of the fermented milk product. The object of research is the lactic acid drink we offer. The developed fermented milk product, similar to kumiss in chemical composition, is relevant, especially in the production of dairy products with an alternative to kumiss from mare's milk. The dairy product contains proteins, amino acids, fatty acids, fat-soluble and water-soluble vitamins, which contributes to human development.

Key words: fermented milk product, indicators of proteins, amino acids, lipids, fatty acids, fat-soluble vitamins, water-soluble vitamins.

“SHIFO” FUNKSIONAL ICHIMLIGINI TARKIBI VA OZIQAVIYLIK QIYMATINI KOMPLEKS TADQIQ ETISH.

Annotatsiya: Maqolada achitilgan sut mahsulotining kimyoviy tarkibi muhokama qilinadi. Tadqiqot ob'ekti biz taklif qilayotgan sutkislotali ichimlikdir. Kimyoviy tarkibi bo'yicha kumisga o'xshash ishlab chiqilgan achitilgan sut mahsuloti, ayniqsa, biya sutidan kumisga muqobil sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda dolzarbdir. Sut mahsulotida oqsillar,

aminokislotalar, yog' kislotalar, yog'da eriydigan va suvda eriydigan vitaminlar mavjud bo'lib, ular inson rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: *achitilgan sut mahsuloti, oqsillar ko'rsatkichlari, aminokislotalar, lipidlar, yog' kislotalari, yog'da eriydigan vitaminlar, suvda eriydigan vitaminlar.*

Ранее отмечали, что в промышленном масштабе кумыс в нашей республике не производится. Поэтому, новый кисломолочный напиток, приготовленный из вторичных продуктов переработки молока, должен стать альтернативой кумысу из кобыльего молока.

Подобно кумысу в зависимости от времени созревания напиток «Шифо» подразделяется на три вида: слабый – односуточный; средний – двухсуточный; крепкий – трёхсуточный.

В исследованиях изучали химический состав каждой разновидности нового кисломолочного напитка «Шифо» (содержание белков, аминокислот, липидов, жирных кислот, жирорастворимых и водорастворимых витаминов).

В качестве контроля использовали пастеризованные обезжиренное молоко и сыворотку, смешанные в соотношении 1:3.

Определение количества белков в приготовленном кисломолочном напитке «Шифо» проводили по методу Бредфорда, который подробно описан во главе II. Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Содержание белка в кисломолочном напитке «Шифо», г/100г

Закваска	Время созревания напитка, сутки	Общий белок	Казеин*	Не казеиновые белки
катычная	1	2,90	2,39	0,51
	2	2,85	2,39	0,46
	3	2,63	2,22	0,41
с бактериями Линекса	1	3,55	3,18	0,37
	2	3,25	2,89	0,36
	3	3,15	2,81	0,34
с бактериями Лакто-Г	1	3,10	2,60	0,50
	2	2,95	2,49	0,46
	3	2,60	2,23	0,37
Контроль		2,72	2,17	0,56

**Данные получены путём вычитания содержания неказеинового белка из общего содержания белка.*

Количество общего белка увеличилось во всех односуточных разновидностях напитка «Шифо». Экспериментально нами установлено, что в свежеприготовленном напитке с катычной закваской КОЕ равно $1,4 \times 10^8$, с бактериями Линекс – $1,6 \times 10^8$ и с Лакто-Г – 1×10^8 . Известно, что все первичные метаболиты в клетках являются белками [162]. Видимо, увеличение белка в напитке объясняется биосинтезом его столь большим количеством развившихся использованных культур. Как видно из таблицы 3.6, в двухдневном и трёхдневном разновидностях «Шифо» происходит постепенное снижение содержания белков под действием протеолитических ферментов молочнокислых бактерий и бифидобактерий. Питательная и биологическая ценность пищевых продуктов наряду с белками определяется также их аминокислотным составом.

Свободные аминокислоты определяли с помощью ВЭЖХ. Количественный расчёт проводили относительно данных интегрирования по хроматограмме стандартной смеси аминокислот. Результаты экспериментов приведены в табл. 2.

Таблица 2.

**Содержание свободных аминокислот в трёхсуточном кисломолочном напитке
«Шифо», мг/мл**

Аминокислота	Контроль	Закваска с бактериями		
		Катычная	Линекс	Лакто-Г
Аспарагиновая кислота	0,202	0,501	0,456	0,178
Глутаминовая кислота	0,319	0,485	0,406	0,295
Аспарагин	0,009	0,003	0,028	0,025
Глютамин	0,028	0,073	0,050	0,026
Серин	0,060	0,116	0,120	0,103
Глицин	0,298	0,355	0,774	0,476
Гистидин	-	-	0,064	0,016
Аргинин	0,043	0,268	0,097	0,086
Треонин	-	0,002	0,020	0,013
Аланин	0,002	0,198	0,327	0,266
Пролин	0,002	-	0,217	0,091
Цистеин	0,054	0,045	0,088	0,038
Тирозин	0,046	0,018	0,017	0,003
Валин	0,046	0,020	0,063	0,021
Метионин	0,005	-	0,020	-
Изолейцин	0,110	0,105	0,132	0,121
Лейцин	0,081	0,128	0,167	0,137
Фенилаланин	0,001	-	0,031	0,032
Триптофан	0,026	0,002	0,016	0,001
Лизин	0,014	0,043	0,036	0,026
Сумма аминокислот	1,3	2,4	3,13	1,97

Из них: незаменимые	0,326	0,598	0,646	0,453
	0,974	1,802	2,484	1,517

Как видно из данных, приведенных в табл. 2., за счёт активного метаболизма микроорганизмов напитка «Шифо» произошли количественные и качественные изменения состава свободных аминокислот продукта.

Из приведенных данных видно, что целесообразным является определение аминокислот в трёхсуточных разновидностях напитка, так как по литературным данным в процессе созревания кумыса концентрация свободных аминокислот в зрелом кумысе превышает исходный уровень в 2-10 и более раз [163].

По сравнению с контролем в напитке с катычной закваской сумма аминокислот возросла на 85%, причём в одинаковой степени как заменимых, так и незаменимых аминокислот. Почти в 2,5 раза увеличилось содержание аминокислот в напитке с бактериями Линекса.

Однако, количество заменимых аминокислот значительно больше, чем незаменимых. Как видно, в напитке, приготовленном с бактериями Лакто-Г, аминокислот стало на 52% больше. Примечательно, что незаменимые аминокислоты гистидин и треонин, отсутствующие в контроле обнаружены в напитках. Результаты исследований свидетельствуют об обогащении «Шифо» легко усвояемыми ценными аминокислотами в процессе метаболизма микроорганизмов, использованных в приготовлении напитка.

Общее содержание липидов и жирных кислот в исследуемых образцах напитка определяли методом газовой хроматографии/масс спектрометрии (GCMS). Результаты исследований приведены в табл. 3.

Таблица 3.

Содержание липидов в кисломолочном напитке «Шифо», %

Закваска	Время созревания напитка, сут.		
	1	2	3
катычная	0,34	0,34	0,34
с бактериями Линекса	0,34	0,33	0,33
с бактериями Лакто-Джи	0,34	0,34	0,34
контроль	0,35	0,35	0,35

Как видно из приведенных данных в табл. 3, для приготовления напитка «Шифо» использованы обезжиренное молоко и сыворотка. Поэтому, содержание липидов в сырье

составляет всего 0,35% и в процессе созревания оно немного снижается, видимо, в результате жизнедеятельности культивируемых микроорганизмов.

В исследуемых образцах напитка определены 11 жирных кислот. Содержание большинства из них снизилось по сравнению с контролем и увеличилось лишь количество олеиновой + изоолеиновой и стеариновой кислот. Результаты определения жинокислотного состава исследуемых образцов приведены в табл. 4.

Таблица 4.

Жинокислотный состав трёхсуточного кисломолочного напитка «Шифо», %

Жирные кислоты	Контроль*	Закваска		
		катычная	с бактериями	
			Линекс	Лакто-Г
Пальмитиновая+ изопальмитиновая	33,88	30,53	32,49	32,62
Олеиновая+ изоолеиновая	27,95	28,81	28,96	28,92
Стеариновая	12,88	15,26	16,34	15,98
Миристиновая	11,19	10,60	9,68	10,11
Пентадекадоновая + Изопентоекадоновая	3,10	3,14	2,43	2,37
Гексадекадоновая	2,90	3,10	2,28	2,31
Лауриновая	2,51	2,43	2,23	2,34
Гептодекадоновая + Изогептодекадоновая	2,49	2,44	2,07	2,10
Линолевая	1,48	1,92	1,31	1,35
Каприновая	1,16	1,17	1,08	1,52
Арахидоновая		0,56	0,55	0,52

*Обезжиренное молоко + сыворотка в соотношении 1:3 содержит 0,35% липидов. Это количество липидов принято за 100%.

В экономически развитых странах всё больше людей отягощены лишним весом, подвержены атеросклерозу, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты по вопросам питания считают, что изменение структуры питания, меньшее потребление животного жира эффективны для здоровья человека. Хотя содержание липидов в напитке «Шифо» незначительно, они физиологически необходимы для живых организмов, в том числе для микроорганизмов напитка. Они играют важную роль в процессах метаболизма, входят в состав мембраны клеток, митохондрий, хлоропластов и других органелл. Исследования показали содержание в напитке полиненасыщенных линолевой и арахидоновой жирных кислот, называемых эссенциальными жирными кислотами, которые физиологически необходимы для большинства живых организмов.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что арахидоновая кислота образовалась в результате биосинтеза его микроорганизмами напитка.

Содержание жирорастворимых и водорастворимых витаминов определяли с помощью ВЭЖХ. Витамины считаются незаменимыми факторами питания. Молоко содержит практически все витамины, необходимые для нормального развития человека [4]. Жирорастворимые витамины молока – это витамины А (ретинол), Д (кальциферол) и Е (токоферол). Результаты исследований по определению содержания жирорастворимых витаминов приведены в табл. 5.

Как видно из табл. 3.10, биосинтез этих витаминов более активно происходит в напитке «Шифо» с катычной закваской в первые сутки производства, по мере созревания в двухсуточном и трёхсуточном образцах наблюдается некоторый их распад. Однако, количество витамина А и Е в последних образцах выше, чем в контроле.

Таблица 5.

**Содержание жирорастворимых витаминов в кисломолочном напитке «Шифо»,
мкг/мл**

Закваска	Время созревания напитка, сут.	Витамины		
		А	Д	Е
катычная	1	0,250	0,003	0,360
	2	0,240	0,002	0,205
	3	0,240	0,002	0,180
с бактериями Линекс	1	0,260	0,001	0,003
	2	0,240	0,002	0,006
	3	0,210	0,002	0,014
с бактериями Лакто-Г	1	0,220	0,001	0,120
	2	0,210	0,001	0,089
	3	0,210	0,001	0,070
контроль		0,200	0,002	0,150

По содержанию жирорастворимых витаминов на втором месте находятся разновидности напитка с бактериями Линекса. В напитке «Шифо» бактерии Лакто-Г в слабой степени способны синтезировать жирорастворимые витамины.

Результаты исследований по определению содержания водорастворимых витаминов приведены в табл. 6.

Из водорастворимых витаминов в напитке «Шифо» изучено содержание витаминов С (аскорбиновая кислоты), В₃ (пантатеновой кислоты), РР (никотиновой кислоты), В_с (фолиевой кислоты), В₂ (рибофлавина), В₆ (пиридоксина) и В₁ (тиамина).

По данным таблицы 3.11, количество водорастворимых витаминов во всех образцах «Шифо» выше, чем в контроле, что свидетельствует о биосинтезе этих витаминов микроорганизмами напитка. Из водорастворимых витаминов в разновидностях напитка установлено наибольшее содержание витамина С, которое по сравнению с контролем выше на 52-102%. Витамин С в организме выполняет важную антиоксидантную роль. Поэтому повышение количества витамина С в напитках является хорошим показателем качества продукта.

Таблица 6.

**Содержание водорастворимых витаминов в кисломолочном напитке
«Шифо», мкг/мл**

Закваска	Время созревания, сут.	Витамины						
		С	В ₃	РР	В _с	В ₂	В ₆	В ₁
катычная	1	21,70	4,02	1,06	0,74	1,38	0,35	0,47
	2	21,07	3,16	1,45	0,81	1,41	0,37	0,46
	3	20,08	2,50	1,94	0,88	1,44	0,39	0,45
с бактериями Линекс	1	26,20	3,34	1,58	0,89	1,15	0,61	0,52
	2	26,45	3,37	1,74	0,85	1,17	0,60	0,53
	3	26,70	3,40	1,83	0,82	1,20	0,50	0,54
с бактериями Лакто-Г	1	27,9	3,40	1,40	0,90	1,75	0,62	0,58
	2	27,1	3,23	1,81	0,87	1,48	0,61	0,53
	3	26,3	3,30	2,00	0,83	1,20	0,60	0,50
контроль		13,80	3,05	1,01	0,02	1,15	0,35	0,20

Таким образом, рационально используя вторичные продукты переработки молока – обезжиренного молока и молочной сыворотки разработана технология производства нового кисломолочного напитка «Шифо». Применение молочнокислых бактерий, бифидобактерий и кумысных дрожжей, осуществляющих молочнокислое и спиртовое брожения, способствовало формированию органолептических свойств напитка «Шифо», сходных с кумысом из кобыльего молока: цвет белый с голубоватым оттенком, консистенция однородная, вкус и запах чистый, специфический для натурального кумыса.

Выводы по теме комплексного исследования состава и пищевой ценности функционального напитка «Шифо» могут быть следующими:

Заключение. Анализ состава показывают, что «Шифо» содержит уникальный набор ингредиентов, включая натуральные витамины и минералы. Это способствует улучшению общего здоровья и функционирования организма. Функциональный напиток отличается высоким содержанием необходимых для организма макро- и микроэлементов.

Исследование показывает, что «Шифо» может быть полезен в качестве источника энергии и восстановительных веществ. Компоненты напитка обеспечивают высокую антиоксидантную активность, что может способствовать снижению окислительного стресса и повышению иммунитета. Регулярное употребление «Шифо» может благоприятно сказываться на обмене веществ, улучшении пищеварения и поддержании водно-солевого баланса, благодаря содержанию электролитов. Функциональный напиток может быть рекомендован для активных людей, спортсменов и тех, кто ведет здоровый образ жизни. Он может стать отличным дополнением к рациону как источник энергии и питательных веществ. Напиток имеет потенциал для успешного продвижения на рынке, учитывая растущий интерес потребителей к здоровому питанию и функциональным продуктам. Значимость и актуальность данного напитка в современном питании потенциальное положительное влияние на здоровье человека. Изучение данного напитка показало обогащение его ценными компонентами, образованными в процессе метаболизма микроорганизмов, использованных при приготовлении продукта. «Шифо» является экологически чистым, диетическим прохладительным напитком.

Список литератур

1. Валиев А.Г., Валиева Т.А., Валиев Г.Р., Сперанский В.В., Левачев М.М. Влияние эссенциальных жирных кислот кобыльего молока на состояние иммунной системы и резистентности крыс. //Вопросы питания. -1999. -№3, -С. 3-6.
2. Черевач Е.И., Теньковская Л.А., Фищенко Е.С. Разработка технологии многокомпонентного безалкогольного напитка специального назначения на основе молочной сыворотки. //Известия ВУЗов Пищевая технология. -2011. -№1. -С.45-48.
- 3 Евдокимов И.А. Современное состояния и перспективы переработки молочной сыворотки. //Молочная пром-ть. -2006. -№2. –С. 34-36.
4. Дёмина Е.Н. Разработка технологии и оценка потребительских свойств напитков функционального назначения из творожной сыворотки: Автореф. дис. ... канд. техн.наук. Орёл: ОТТУ. -2006. -23с.
5. Макарова Н.В., Зимичев А.В., Зюзина А.В., Лугова Т.В. Новые тенденции в производстве сокодержащих напитков. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. -2008. -№ 5-6. -С. 5-8.
6. Зипаев Д.В., Зимичев А.В. Молочная сыворотка – ценное сырьё для вторичной переработки. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. – 2007. №2. –С. 14-16.

7. Меркулова Е.П., Кожухова М.А. Лактоферментированные напитки на основе молочной сыворотки. //Изв. ВУЗов. Пищевая технология. -2009. -№4. –С. 40-41.
8. Косминский Г.И., Зубко Г.А. Влияние гидролизованной молочной сыворотки на углеводный и азотистый состав пива. //Пищевая пром-ть. -1993. -№5. –С. 18-19.
9. Хаертдинов Р.А., Гатауллин А.М., Алиуллов И.Ф., Хаертдинов Р.Р. Изменения белков молочной сыворотки. //Сыроделие и маслоделие. -2004. –№5. -С.43-44.
10. Березовская О.М., Мартовщук В.И., Мартовщук Е.В., Багров А.А., Мхитарьянц Г.А. Влияние молочной сыворотки на удаление продуктов окисления из растительных масел. //Известия ВУЗов. Пищевая технология. -2008. -№4. –С. 115.
11. Lothar K. Beginn einer vielversprechenden Karriere Fruchttige Getränke mit Milch – oder Sojabauasteinen. //Getrankeindustrie. -2005. -59. –№4. –Р. 16-18.
12. Лихацкая С.В., Маркина О.А., Генералова Н.А. К вопросу о расширении ассортимента напитков лечебно-профилактического назначения на основе молочной сыворотки. //Продукты питания и рациональное использования сырьевых ресурсов. -2002. -№5. -С. 57.
13. Крупинин А.В. Новые тонизирующие напитки на молочной основе. //Производство спирта и ликёро-водочных изделий. -2001. -№2. -С.13-14.
14. Свириденко Ю.Я., Абдуллаева Л.В. Гидролизованные сывороточные сиропы: получение и использование. //Сыроделие и маслоделие. -2002. -2. -С. 31-32.
15. Свириденко Ю.Я., Кравченко Э.Ф., Яковлева О.Я. Экологические и экономические аспекты переработки

МАККАЖЎХОРИ ДОНИНИНГ КИМЌОВИЙ ТАРКИБИ ВА УНДАГИ МАКАРОН ОЛИШ УЧУН МУЌИМ БЎЛГАН КАРОТИНЛАР МИҚДОРИНИ ЎРГАНИШ ТАДҚИҚОТИ

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти доценти

Аннотация: маккажўхори - озиқ-овқат, крахмал, спирт ва консерва саноатида кенг қўлланиладиган, юқори маҳсулдор донли хомашё ҳисобланади. Унинг таркибида С ва К витаминлари, биополимерлар, ксантофилл, лютеин ва зеаксантин каби фойдали моддалар мавжуд. Маккажўхори ва унинг глютенни дори саноатида ўт ва сийдик ҳайдовчи ҳамда қон тўхтатувчи воситалар тайёрлашда қўлланилади. Зеаксантин моддаси туфайли маккажўхори маҳсулотларга тўқ сариқ ранг бериш хусусиятига эга бўлиб, бу макарон ишлаб чиқаришида муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: маккажўхори, донли хомашё, озиқ-овқат саноати, крахмал, витамин С, витамин К, биополимерлар, ксантофилл, лютеин, зеаксантин, глютен, дори воситалари, сариқ пигмент, макарон маҳсулотлари.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА КУКУРУЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ В НЕМ КАРОТИНОВ, ВАЖНЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКАРОНА

Аннотация: кукуруза - высокопродуктивное зерновое сырьё, широко используемое в пищевой, крахмальной, спиртовой и консервной промышленности. Он содержит полезные вещества, такие как витамины С и К, биополимеры, ксантофилл, лютеин и зеаксантин. Кукуруза и её глютен используются в фармацевтической промышленности для приготовления желчегонных, мочегонных и кровоостанавливающих средств. Благодаря зеаксантину кукуруза обладает свойством придавать продуктам оранжевый цвет, что имеет важное значение в производстве макаронных изделий.

Ключевые слова: кукуруза, зерновое сырьё, пищевая промышленность, крахмал, витамин С, витамин К, биополимеры, ксантофилл, лютеин, зеаксантин, глютен, лекарственные средства, желтый пигмент, макаронные изделия.

STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF CORN GRAIN AND THE CONTENT OF CAROTINS IMPORTANT FOR MAKARON PRODUCTION.

Abstract: Corn is a high-yielding grain raw material widely used in the food, starch, alcohol, and canning industries. It contains beneficial substances such as vitamins C and K, biopolymers, xanthophyll, lutein, and zeaxanthin. Corn and its gluten are used in the pharmaceutical industry to prepare bile, diuretic, and hemostatic agents. Thanks to zeaxanthin,

corn has the property of giving products an orange color, which is important in the production of pasta.

Keywords: *corn, grain raw materials, food industry, starch, vitamin C, vitamin K, biopolymers, xanthophyll, lutein, zeoxanthin, gluten, medicines, yellow pigment, pasta.*

КИРИШ.

Маккажўхори дони юқори маҳсулдор ва ҳар томонлама кенг ишлатиладиган донли хомашёдир. Маккажўхори озик-овқат, крахмал, спирт ва консерва саноатида ишлатилади. Ушбу дон таркибида С, К витаминлари, биополимерлар ва бошқа моддалар мавжуд. Дори саноатида холецистит, холангит, гепатит ва бошқаларда ўт ва сийдик ҳайдовчи дори воситалари, шунингдек, қон тўхтатувчи воситалар олишда қўлланилади [5; 6; 9;]. Турли маълумотларга кўра, маккажўхори таркибидаги ксантофилл ва лютеин миқдори мос равишда 290 ва 120 мг/кг ни ташкил этади. Маълумки, тухум сариғи ва парранда ёғида айнан шу пигментлар мавжуд. Маккажўхори ва маккажўхори-глутени таркибида энг кўп миқдорда зеаксантин мавжуд бўлиб, у маҳсулотларга тўқ сариқ ранг беради, айниқса макарон ишлаб чиқаришда юқори ахамиятга эга [1; 3; 8; 10;].

ТАДҚИҚОД МЕТОДЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: сариқлик рангининг интенсивлиги унда тўпланган каротиноидлар миқдорига қараб оч сариқдан тўқ сариқ ранггача ўзгаради. Биринчи марта маккажўхори дони қайноқ экструдирлашдан сўн, сариқликда ксантофиллар аниқланади ва макаронда тухум сариғи ўрнига қўлланилди. Маълумки, тухум сариғида турли каротиноидлар турли интенсивликда учрайди, шунинг учун ноанаънавий макарон олишда тухум сариғидан фойдаланилади, чунки тухум сариғида ксантофиллар макаронга энг яхши сариқ ранг беради. Тухум сариғида каротинлар ва ксантофиллар ўртача 1:10 нисбатда тўпланади [4;]. Маккажўхори экструдатида сариқлик рангини назорат қилиш БАСФ ранг шкаласи бўйича олиб борилади ва ранг шкаласи 16 балл билан қайд этилди. Анаънага кўра, оптимал олтин-сариқ рангга эришиш учун 8-9 балл даражасига эришиш кифоя.

Озиқавий концентратлар таркибида каротиноидлар миқдори ортиши билан уларнинг сариқликдаги миқдори ҳам мутаносиб равишда ортади. Бирок, маълум бир тўйинганликка эришгандан сўнг, ранг барқарорлашади ва бошқа ўзгармайди, лекин агар унга бир оз миқдорда қизил пигментлар қўшилса, уни янада тўйинган қилиш мумкин. Маккажўхори таркибидаги каротинни аниқлаш ВИЖ усули бўйича амалга оширилди. Каротиноидларни спектрофотометрия ва юпқа қатламли хроматография усуллари ёрдамида аниқлаш усули қўлланилди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР: биз Ўзбекистоннинг барча вилоятларида етиштирилган маккажўхорининг маҳаллий навлари ва Республикамизга патока ва крахмал

саноати учун импорт бўлиб кираётган, Краснодар ўлкасида етиштирилган маккажўхорининг турли навларини каротиноидларни идентификатсиялаш ва микдорий аниқлашни амалга оширдик. Маккажўхори донида икки турдаги каротиноидлар, зеаксантин ва лютеин мавжудлиги аниқланди. Биз витаминлар таркиби бўйича фарқлар спектрини ўрнатиш мақсадида 10 хил навларни ўргандик. Маккажўхори навларининг кимёвий таркиби бўйича маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Маккажўхорининг турли навларининг кимёвий таркиби

Каротиноидлар фракцияси, мг/кг				Кимёвий таркиби			
Маккажўхори навлари	Зеаксантин	Лютеин	Умумий каротин	Оксил	Ёғ	Озиқа толалар	Кул
Махаллий маккажўхори навлари							
Оқпар	24,8	0,39	29,0	8,42	4,00	1,7	1,3
Ивола	27,7	0,52	32,7	9,43	4,74	1,2	0,72
Хорижий маккажўхори навлари							
Российский 109 МВ	17,0	0,12	22,0	9,28	4,20	2,01	1,23
Краснодарский 415 МВ	19,5	0,23	23,1	9,19	4,17	1,53	0,78
Краснодарский 385 МВ	19,8	0,27	23,4	9,01	3,74	2,54	0,84
Краснодарский 382 СВ	23,4	0,34	27,2	9,63	3,23	3,5	1,15
Краснодарский 395 УСВВ1	27,9	0,54	32,9	9,28	4,31	1,19	1,25
Краснодарский 410 МВ	30,2	0,71	34,5	8,84	4,00	2,0	0,95
Российский 209 МВ	31,0	0,83	35,3	8,54	3,50	1,56	1,34
Краснодарский 620 СВ	31,7	1,2	36,01	8,23	4,21	1,05	1,1

Зеаксантин-каротиноид бўлиб, маккажўхори каби ўсимликларда ва баъзи микроорганизмларда учрайдиган сариқ пигментдир. Шунингдек, у кўзнинг тўр пардасида, айниқса, макулада мавжуд бўлган лютеин билан бир қаторда асосий пигмент бўлиб, ультрабинафша нурларнинг зарарли таъсиридан ҳимоя ролини ўйнайди. Зеаксантин эркин радикалларни зарарсизлантирадиган ва кўз, тери, жигар ва юрак-қон томир тизими саломатлигига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган антиоксидантдир.

Лютеин-каротиноидлар гуруҳи-ксантофилларга мансуб пигмент бўлиб, ксантофиллар-юқори ўсимликларнинг барглари, гуллари, мевалари ва куртакларидаги, шунингдек, маккажўхори донининг сариқ пигментларининг асосий таркибий қисмидир.

"Лютеин" атамаси ХХ асрдан бери қўлланилади. Ҳайвонот дунёсида ксантофиллар, жумладан, лютеин камроқ учрайди (масалан, товук тухуми сариғида). Лютеин молекуласи липофил. Туташ қўшбоғларнинг мавжудлиги лютеиннинг ёруғликни ютиш хусусияти ва оксидланишга қарши таъсирини англатади. Лютеин-каротиноидлар озиқ-овқат қўшимчаси сифатида Е161б рақам билан макарон саноатида кенг қўлланилади.

Каротин- хусусан бета-каротин, маккажўхорида, сув ўтлари ва баъзи бактерияларда мавжуд бўлган А витаминининг ёғда эрийдиган ўтмишдошидир. У турли хил маҳсулотларга тўқ сариқ ёки сариқ ранг берадиган антиоксидант ҳисобланади, макарон саноатида кенг қўлланилади.

1-жадвалдан кўриниб турибдики, оқсил миқдори деярли бир-бирига яқин лекин, ёғ бўйича маълумотлар бироз фарқ қилади. Краснодарский 382 СВ навида озиқа толалар миқдори бошқаларга нисбатан юқори бўлиб, унинг энг кам миқдори Краснодарский 415 МВ навида қайд этилди, кул бўйича маълумотлар ҳам сезиларли даражада фарқ қилмайди. Шундай қилиб, биз маккажўхорининг турли навлари турли хил кимёвий таркибга эга эканлигини аниқладик, бу озиқ-овқат ишлаб чиқаришда ва уни қайта ишлашда ҳисобга олиниши керак бўлган кўрсаткичдир.

ХУЛОСА

Жадвалдан кўриниб турибдики, каротиноидлар таркиби мутлақо бир хил эмас, энг яхши натижалар Краснодарский 620 СВ дурагайида қайд этилди, зеаксантин ва лютеин миқдори мос равишда 31,7 ва 1,2 мг/кг ни ташкил этди, каротиноидларнинг энг кам миқдори Российский 109 МВ навида қайд этилди, уларнинг миқдори мос равишда 17,0 ва 0,12 мг/кг ни ташкил этди. Маккажўхори глютени таркибидаги витаминлар миқдори айниқса юқори бўлиб, зеаксантин ва лютеин учун маълумотлар мос равишда 210 ва 110 мг/кг ни ташкил этади. Олинган натижалар маккажўхори донидан макарон олиш учун ишлаб чиқариладиган экструдат хомашёси сифатида қўлланиладиган маккажўхори навларини синчковлик билан танлаш зарурлигини тасдиқлайди, чунки маккажўхори турли хил кимёвий таркибга эга ва қўлланиладиган хом ашё ҳар доим ҳам қишлоқ хўжалигида қабул қилинган витаминлар ва микроэлементлар меъёрларига мос келмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Биотехнология кормовой добавки с целлюлозолитическими свойствами на основе *Trichoderma* / А. Г. Кощаев, Г. В. Фисенко, О. В. Кощаева, И. Н. Хмара / Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2013. - № 09. - С. 1148.
2. Жолобова И. С. Сохранение БАВ в сырье тыквенного происхождения / Жолобова И. С., Волкова С. А., Нестеренко Е. Е. // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 156-158.
3. Жолобова И. С. Эффективность применения натрия гипохлорита при силосовании кукурузы / И. С. Жолобова, С. А. Волкова, Е. Е. Нестеренко // Молодой ученый. - 2015. - № 3 (83). - С. 366-369.
4. Изучение биоразнообразия возбудителя пирикулярриоза риса молекулярно-генетическими методами / Мухина Ж. М., Волкова С. А., Коломиец Т. М., Тюрин В. В. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2008. - № 14. - С. 112-114.
5. Изучение биоразнообразия фитопатогенного гриба *Magnaporthe grisea* (herbert) barr. с использованием методов молекулярного маркирования / Мухина Ж. М., Волкова С. А., Дубина Е. В., Супрун И. И., Ильницкая Е. Т., Мягких Ю. А., Коломиец Т. М., Коваленко Е. Д., Панкратова Л. Ф., Зеленский Г. Л., Тюрин В. В. // Методические рекомендации / Краснодар, 2007.
6. Кощаев А. Г. Технология получения витаминной кормовой добавки из отходов консервной промышленности / А. Г. Кощаев, С. Н. Николаенко, М. С. Чистоусова // Сборник научных трудов Sworld. - Одесса, 2008. - Т. 21. - № 1. - С. 25-27.
7. Кощаев А. Г. Функциональные кормовые добавки из каротинсодержащего растительного сырья для птицеводства / А. Г. Кощаев, С. А. Калюжный, О. В. Кощаева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2013. - № 09. - С. 1167.
8. Лысенко Ю. А. Изучение влияния пробиотической кормовой добавки «Промомикс С» на продуктивность и биобезопасность продукции птицеводства / Лысенко Ю. А., Лунева А. В. // Science Time. - 2014. - № 5 (5). - С. 112-122.
9. Лысенко Ю. А. Разработка бактериального концентрата на основе клеток *Lactobacillus acidophilus* / Лысенко Ю. А., Волкова С. А., Петрова В. В. // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 80-82.
10. Николаенко С. Н. Каротиноидный состав плодов тыквы / Николаенко С. Н., Волкова С. А., Николаенко В. И. // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 166-168.

EXTRACTION OF CELLULOSE FROM A PERENNIAL PLANT IN UZBEK CONDITIONS AND ANALYSIS OF ITS QUALITY INDICATORS

¹Tursunov J.T., ²Turobjonov S.M., ¹Sayfutdinov R., ¹Mukhitdinov U.D.

¹Tashkent Chemical-Technology Institute

²Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

say-ram@mail.ru

Abstract: In this research work, we studied the characteristics of the Pavlova tree: roots, growth rate, reproduction, fruits, weight, strength, stability and quality indicators. Paulownia wood was first crushed to a thickness of 0.5-1.0 cm, then treated in 2.5-5.5% NaOH alkali at a temperature of 170°C for 6 hours. Cellulose productivity, brightness level, moisture content, lignin content, ash content, viscosity, α -cellulose and polymerization levels of processed cellulose were determined.

Key words: Properties of pavlovnia wood, L&W fiber tester, mettler toledo apparatus, cellulose, quality indicators.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ МНОГОЛЕТНЕГО РАСТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА И АНАЛИЗ ЕЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аннотация: В данной исследовательской работе изучены характеристики павловнии: корни, скорость роста, размножение, плоды, масса, прочность, устойчивость и показатели качества. Древесину павловнии сначала измельчали до толщины 0,5–1,0 см, затем обрабатывали в 2,5–5,5% растворе NaOH при температуре 170°C в течение 6 часов. Были определены продуктивность целлюлозы, степень белизны, влажность, содержание лигнина, зольность, вязкость, содержание α -целлюлозы и степень полимеризации обработанной целлюлозы.

Ключевые слова: Свойства древесины павловнии, тестер волокон L&W, аппарат Меттлера-Толедо, целлюлоза, показатели качества.

Introduction. The Cabinet of Ministers' Resolution No. 520 of August 27, 2020, aimed at developing fast-growing perennial woody plants, namely paulownia and California red poplar, indicated that their use in the pulp and paper, chemical, furniture, and other industries has great economic efficiency [1].

Nowadays, fast-growing tree varieties are being developed in the world, and research is being conducted to study the cellulose content and their properties obtained from pavlovian trees. Research is investigating the various methods used to extract cellulose from pavlovian trees, including the study of the properties of the resulting cellulose [2-3].

The results of the conducted scientific research show that the quality of cellulose obtained from pavlovnia trees is higher than that of cellulose obtained from other sources, in addition, pavlovnia plants are known to be used in pharmacology, cosmetology, animal husbandry, and are used for the production of wood cellulose. In another effort, our government is implementing various measures to support the cultivation of pavlovnia trees, including allocating land for

plantations and leasing land to farmers and businesses for timber production. In addition, the cultivation of pavlovnia trees is a profitable resource and efforts are underway to optimize cultivation through new innovative agro-technologies for their propagation [4-6].

Pavlovnia tree is a fast-growing tree with large leaves, about 70 cm in diameter and flowers up to 6 cm in diameter, with a beautiful crown. The diameter of the tree is up to 1 meter. The average lifespan is up to 100 years. Depending on the growing environment, trees can reach a maximum of 25 meters and different heights [7].

Pavlovnia wood fibers are not as dense as other dense woods. Paper is a good raw material for the production of products. A 3-year-old Pavlovnia tree with a girth of 50-60 cm and a height of 12-15 m replaces a 35-40-year-old pine [8].

Currently, in countries with developed cellulose industry, various researches are being conducted to reduce the participation of factors that cause various destructive conditions in the process of extracting cellulose from various plants containing natural polymers. Because the quality indicators of the obtained cellulose are required to be at a level that allows for its wide use in the future. Taking into account the above points, some simplifications were made in the process of obtaining cellulose from the perennial plant pavlovnia tree. First, the plant stem was separated into small pieces and chemical processing was carried out in special laboratory conditions [9-10].

Methods. Propagation of the pavlovnia plant is underway, it is a fast-growing tree that is used as a building material. In order to determine the suitability of pavlovnia plant for chemical processing, individual parts (body, branches, root, bark) were studied and the fractional composition of fibers was determined by the new automatic Fiber Tester [11] method.

The results of the analysis of the components of pavlovnia (table 1) show that the most important part of wood, cellulose, is present in the largest amount in the trunk of the tree and is 45.5%, while the least amount of cellulose is present in the bark 24,5%.

Table 1

The amount of cellulose and other components in the components of pavlovnia

№	Components	Body	Horns	Roots	Bark
1	Cellulose, %	45,5	37,2	39,1	24,5
2	Lignin, %	21,8	18,7	19,2	17,1
3	Ash content,%	1,71	1,53	1,71	4,6
4	Moisture,%	18,3	18,5	18,2	17,5
5	Extractable substances,%	3,21	4,1	5,6	4,7

Table 1 shows that the branches and roots of pavlovnia can be used as secondary raw materials for chemical processing, because they contain up to 37.2 and 39.1 %, respectively, that

is, only 6-8% less cellulose than the body. will be available. Lignin, the second chemical component of pavlovnia, increases with decreasing cellulose content. 21.8, 18.7, 19.2 and 17.1% of lignin were found in the trunk, branches, roots and bark, respectively. It is desirable to use pavlovian bark, which has the least amount of lignin, to obtain fibrous semi-products. The remaining components are valuable secondary resources for chemical processing to extract cellulose.

From the Pavlovnia tree, cellulose is obtained by first hydrolysis and then alkali treatment. In order for the chemical treatment to be effective, the pavlovian fiber is cut and crushed in the size of 0.5-1 cm. Then 100 g is taken out, put in a glass and 500 ml of water is poured into it. The mixture is boiled for 4 hours, extracted and filtered, and the piraha part is separated. After the mass is separated from the liquid, it is hydrolyzed in a 3% nitric acid solution for 60 minutes, then it is washed to pH 6.5...8.5 and boiled with 5% sodium alkali to separate the pulp from lignin, polysaccharides and fatty substances. After washing the obtained cellulose to pH 9...9.5, it is bleached with hydrogen peroxide solution. Then the mass is washed and bleached cellulose is dried in a drying cabinet. To determine the optimal conditions for the extraction of cellulose from Pavlovnia fiber, it is cooked in 5% alkali for different times.

In order to determine the optimal conditions for the extraction of cellulose from the Paulownia fiber, it is cooked in different concentrations of alkali for 6 hours (Table 2).

Table 2

Quality indicators of cellulose obtained from 3- and 5-year-old paulownia trees

№	NaOH, %	Boiling τ , hours	Temperature, °C	Quality indicators of cellulose							
				Cellulose product, %	Whiteness level, %	Humidity, %	Lignin, %	Ash content, %	Viscosity, cPs	α - cellulose, %	*DP
3 years old											
1	2.5	6	170	37,8	61,3	3.2	23,9	4.83	7,1	61.5	351
2	3.5	6	170	40.1	71,5	3.6	27,5	3.65	9,3	68.3	376
3	5.0	6	170	43.6	87,2	3.5	29,1	3.51	11,6	70,1	410
4	5.5	6	170	45.3	91,4	3.3	30,2	3.32	12,4	74.6	451
5 years old											
1	2.5	6	170	39,5	65,7	3.4	21,8	3.92	19,4	73.2	1105
2	3.5	6	170	42.4	76,4	3.6	22,1	2.75	21,5	85.4	1069
3	5.0	6	170	46.1	89,6	3.7	20,7	2.51	23,2	87.1	1025
4	5.5	6	170	48.3	93,1	3.5	23,2	2.27	24,1	88.5	957

* DP – Degree of polymerization

In table 2, in order to determine the optimal concentration of alkali solution for extracting cellulose from the composition of 3 and 5-year-old raw materials, it was boiled for 6 hours in its 2.5, 3.5, 5.0, 5.5% solution and the optimal conditions were determined (table 2). It can be observed from the table that certain properties of cellulose produced under the influence of different alkali concentrations have different indicators. At the alkali concentration of 5.0%, the 3-year paulownia cellulose content increased to 43.6%, α -cellulose to 70.1%, whiteness to 87.2%, lignin to 29.1%, ash to 3.51%, viscosity to 11.6 and polymerization degree to In 410 and 5-year-old paulownia cellulose, the amount of cellulose is 46.1%, α -cellulose is 87.1%, whiteness is 89.6%, lignin is 20.7%, ash is 2.51%, viscosity is 23.2, and the degree of polymerization is 1025. it became known in the experiment.

The L&W Fiber Tester, developed by the Yuman company, is used to determine the average fiber size [12-13].

The length of 3- and 5-year-old cellulose fibers of Pavlovnia tree is different, 0.620 mm in 3-year and 0.884 mm in 5-year. (Figure 1).

Figure 1. The average fractional composition of the cellulose obtained from 3- and 5-year-old Pavlovnia trees by fiber length, mm: A – 3-year and B – 5-year

In the data presented in Figure 1, after processing the pavlovian raw material under the same conditions and taking cellulose fibers from it, and determining the length of the fibers on the Fiber Tester device, the cellulose of the pavlovian tree was 0.620 mm in 3 years and 0.884 mm in 5 years, and the difference between them was 0.264 mm. Based on this, it turned out that the older the pavlovian tree, the more cellulose fibers have a positive morphological structure.

Table 3 shows the average measurement length of fibers and their average measurement width.

Table 3
Average fiber length and average fiber width of 3-year-old Pavlovnia tree pulp

Variable	Value	Difference
Mean length	0.545 mm	0.006 mm
Mean width	29.9 μ m	0.0 μ m
Mean shape	86.1 %	0.1 %
Mean fibril area	1.1 %	0.8 %
Mean fibril perimeter	3.4%	2.7 %
Mean fines	27.8%	

Table 4
Average fiber length and average fiber width of 5-year-old paulownia pulp

Variable	Value	Difference
Mean length	0.884 mm	0.007 mm
Mean width	20.0 μ m	0.1 μ m
Mean shape	84.1 %	0.1 %
Mean fibril area	2.7 %	0.4 %
Mean fibril perimeter	6.7 %	1.8 %
Mean fines	27.0 %	

As can be seen in Table 3-4, the average length of cellulose fibers obtained from the 3- and 5-year-old pavlovian tree, when measuring 3807 fibers in the 3-year suspension of pavlovian cellulose in the Fiber Tester apparatus, is 0.620 mm; width - 0.006 mm, and average length - 0.884 mm when measuring 3254 fibers in a 5-year suspension of pavlovian cellulose; width - 0.007 mm.

When the current conductivity of the cellulose obtained from the Pavlovnia tree was checked in the Mettler Toledo apparatus, it was 77.8 mS/m in 3 years and 76.5 mS/m in 5 years, and the difference between them was 1.3.

Conclusions. Experiments were carried out during processing of 3- and 5-year-old Pavlovnia tree, and it was determined that cellulose and its derivatives, as well as paper products, can be produced with high-quality products.

1. Cellulose extraction from Pavlovnia tree raw materials, its optimal conditions were thoroughly studied;

2. All main quality indicators of obtained cellulose were determined and compared with celluloses of other perennial plants;

3. The average length of 3,807 fibers in a 3-year suspension of paulownia cellulose in a 3-year suspension of paulownia tree and a width of 0.006 mm was measured in the Fiber Tester apparatus of 3- and 5-year-old celluloses, and the average length of 3,254 fibers in a 5-year suspension of paulownia cellulose was 0.884 mm; The dimensions of fibers with a width of 0.007 mm were studied.

4. In the Mettler Toledo apparatus, the current conductivity of cellulose obtained from the Pavlovnia tree was 77.8 mS/m in 3 years and 76.5 mS/m in 5 years, and the difference between them was 1.3.

5. It was found that it is possible to obtain simple and complex esters from cellulose obtained from the Pavlovnia tree and it is recommended as a good raw material for various paper production industries.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/4970977?ONDATE=08.07.2022&ONDATE2=28.08.2020&action=compare>
2. Saifutdinov R. Development of technology for obtaining wood chipboard and cellulose from cellulose-containing raw materials // diss. doctor of technical sciences. - Tashkent. - 1999. - pp. 243.
3. Kurbanova N.K. Development of technology for producing cellulose from paulownia wood. - Tashkent. – 2013. - pp. 113.
4. Primkulov M., Sayfutdinov R., Nabieva I. Technology of obtaining cellulose and paper from annual plants // - Tashkent. - 2012. - pp. 268.
5. Primkulov M., Rakhmanberdiev G'. Pulp and paper technology // - Tashkent. Science and technology. - 2009. – pp. 165.
6. Sayfutdinov R., Muxitdinov U.D., Eshpulatov N.M. Research of increasing the reactivity cotton cellulose intended for chemical // “Technical science and innovation” journal. - 2020. - №1. – pp. 35-42.
7. <http://paulownia.bg>
8. www.reade.com/pavloniy-powder-cellulose-fiber-str
9. Sayfutdinov R., Muxitdinov U.D., Eshpulatov N.M. Increasing reactivity cotton cellulose intended for acetylation // International Journal of Research. - 2020. - . pp.854-860.
10. Sayfutdinov R., Muxitdinov U.D., Eshpulatov N.M. Increasing reactivity of cotton celluloses for chemical processing // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 883(1), 012133. - 2020. – pp. 1-7.
11. Gorazdova V.V., Dernova E.V., Dulkan D.A., Okulova E.O. Influence of fibrillation and shortening of fibers during grinding on the characteristics of strength, deformability and crack resistance of cellulose materials. Forestry magazine. 2018, No. 2, pp. 109-118.
12. Hamdamova D., Umarova V., Primkulov M. Microcrystalline cellulose technology. T.: "Drops of Thought", 2021. 208.
13. Varanasi S., Batchelor W.J. Rapid Preparation of Cellulose Nanofibre Sheet // Cellulose. 2013. Vol. 20, no. 1. pp. 211–215.

МАККАЖЎХОРИ ДОНИДАН МАҚСАДЛИ УН ОЛИШДА ЭКСТРУДИРЛАШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти доценти

Аннотация: Экструдирлаш - бу маҳсулотларни юмиатиши ёки пластификациялаши ва кесими маҳсулот конфигурациясига мос келадиган экструдир матрицаси орқали сиқиб чиқариши орқали экструдирда қайта ишлаш жараёни. Экструдирлаш усулида ишлов бериш жараёнида сезиларли силжиш тезлиги, юқори ҳарорат ва босим таъсирида механик энергиянинг иссиқлик энергиясига ўтиши (диссипация) содир бўлади, бу эса қайта ишланадиган хомашёнинг асосий таркибий қисмларининг турли чуқурликдаги ўзгаришларига олиб келади. Булар крахмалнинг клейстерланиши, оқсилнинг денатурацияланиши, витаминлар, ферментлар, антипигмент моддаларнинг парчаланиши ва бошқа бир қанча биокимёвий ўзгаришлардир. Ўзгаришларнинг чуқурлиги ва табиати ҳамда олинадиган маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларига таъсири экструдирлаш жараёнининг режими ва унинг давомийлигига боғлиқ. Шунини таъкидлаш керакки, экструдирлаш жараёни ҳар доим босим ва ҳароратнинг пасайиши, шунингдек, маҳсулот намлигининг пасайиши билан кечади.

Калим сўзлар: экструдирлаш, қайта ишлаш жараёни, крахмал клейстерланиши, оқсил денатурацияси, витамин парчаланиши, биокимёвий ўзгаришлар, иссиқлик энергияси, силжиш тезлиги, маҳсулот сифат кўрсаткичлари, намликнинг пасайиши.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРУДИРОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ МУКИ ИЗ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ

Санаев Эрмата Шерматович

Ташкентского химико-технологического институт

Аннотация: Экструдирование - это процесс обработки продуктов в экструдере путём их смягчения или пластификации и выдавливания через экструдирующую матрицу, сечение которой соответствует конфигурации продукта. В процессе обработки методом экструдирования происходит переход (диссипация) механической энергии в тепловую энергию под воздействием значительной скорости сдвига, высокой температуры и давления, что приводит к изменениям основных компонентов перерабатываемого сырья на разной глубине. К ним относятся клейстеризация крахмала, денатурация белка, распад витаминов, ферментов, антипигментных веществ и ряд других биохимических изменений. Глубина и характер изменений, а также влияние на качественные показатели получаемого продукта зависят от режима и продолжительности процесса экструдирования. Следует отметить, что процесс

экструдирования всегда сопровождается снижением давления и температуры, а также уменьшением влажности продукта.

Ключевые слова: экструдирование, процесс переработки, клейстеризация крахмала, денатурация белка, распад витаминов, биохимические изменения, тепловая энергия, скорость сдвига, показатели качества продукта, снижение влажности.

RESEARCH OF THE EXTRUSION PROCESS FOR OBTAINING TARGETED FLOUR FROM CORN GRAIN

Sanayev Ermat Shermatovich

Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract: Extrusion is the process of processing products in an extruder by softening or plasticizing them and extruding them through an extruding matrix, the cross-section of which corresponds to the product configuration. During extrusion processing, mechanical energy is converted (dispersed) into thermal energy under the influence of a significant displacement rate, high temperature, and pressure, leading to changes in the main components of the processed raw material at different depths. These include the gelatinization of starch, protein denaturation, the breakdown of vitamins, enzymes, antipigment substances, and a number of other biochemical changes. The depth and nature of changes, as well as their impact on the quality indicators of the resulting product, depend on the extrusion process regime and duration. It should be noted that the extrusion process is always accompanied by a decrease in pressure and temperature, as well as a decrease in product moisture content.

Keywords: extrusion, processing process, starch gelatinization, protein denaturation, vitamin breakdown, biochemical changes, thermal energy, displacement rate, product quality indicators, moisture reduction.

КИРИШ.

Экструдирлаш жараёни 3та синфга эга (совуқ экструдирлаш, иссиқ экструдирлаш, қайноқ экструдирлаш) бўлинади. Иссиқ экструдирлаш - бу ишлов бериш жараёни хомашё намлиги 20 дан 30% гача ва 70 °C дан 100 °C гача бўлган ҳароратда амалга оширилади. Юқори ишлов бериш ҳарорати механик таъсирлар билан бир қаторда маҳсулотга чуқурроқ таъсир кўрсатишга ёрдам беради. Иссиқлик таъсири натижасида экструдат унча катта бўлмаган зичлиги билан ажралиб турадиган ячейкали камроқ зич тузилишга эга бўлади ва ҳажми бироз ортади. Бунда олинadиган маҳсулот ярим тайёр маҳсулот бўлиб, сифат кўрсаткичларини сақлаб қолиш учун совитиш ёки қуритишни талаб қилади. Паст намлик кўпчитилган экструдатлар ярим маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларини узоқ вақт сақлаб қолиш имконини беради. Бундай ярим тайёр маҳсулотлар қўшимча пазандачилик ишловидан сўнг ғоваклаштирилган тузилишга эга бўлади. Иссиқ экструдирлаш ёрдамида

ярим тайёр маҳсулотлар олинади, улардан кейинчалик чипслар, крекерлар, яссиланган ёрмалар каби экструдирланган маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Бундай ярим тайёр маҳсулотларни олиш учун асосий бошланғич хомашё сифатида картошка уни, крахмал, яссиланган ёрмалар, гуруч, буғдой крахмали, турли хил ёрмалар ва бошқа крахмал сакловчи хом ашёлар ишлатилади. Экструдирланган куруқ нонушта яримфабрикатлари 8-12% намликкача қуритилган турли шаклдаги шаклдор маҳсулотлар кўринишида қолипланган маҳсулотлардан иборат. Бундай ярим тайёр маҳсулотлар юқори зичлик ва мустаҳкамликка эга бўлиб, узоқ вақт давомида сифатини йўқотмасдан сақланиши мумкин. Улардан майин, қарсилдоқ, ғовак тузилишга эга, куруқ крекер тузилишига ўхшаш (шунинг учун бундай куруқ нонушталар крекерлар деб ҳам аталади) куруқ нонушталарни тайёрлаш учун уларни 170 дан 190 °С гача иситилган ўсимлик ёғига 10-20 сония давомида солиб қўйиш кифоя.

Қайноқ экструдирлаш ишлов бериладиган хомашёнинг намлиги 10 дан 20% гача ва экструдирлаш ҳарорати 100°С дан юқори бўлганда содир бўлади. Жараён етарлича динамик, чунки у юқори тезлик ва босимда содир бўлади. Бундай ишлов бериш режимлари механик энергиянинг иссиқлик энергиясига сезиларли даражада ўтишига ёрдам беради, бу эса маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларида турли чуқурликдаги ўзгаришларга олиб келади. Шунингдек, иссиқ экструдирлаш жараёнида иссиқликни бевосита маҳсулотга ёки экструдернинг ташқи деворлари орқали бошқариладиган тарзда узатиш ҳам қўлланилиши мумкин. Қайноқ экструдирлаш натижасида олинган экструдатлар истеъмол қилишдан олдин қўшимча ошпазлик ишловини талаб қилмайди. Чунки юқори ҳарорат ва юқори босим ҳамда хомашёга механик таъсир кўрсатиш уни истеъмолга тайёр маҳсулотга айлантириш имконини беради. Истеъмолга тайёр таом тайёрлашнинг анъанавий жараёни умумий ҳолда турли компонентларни майдалаш ва аралаштириш, иссиқлик билан ишлов бериш, қайнатиш, қолиплаш, аппаратдан-аппаратга ташиш каби операцияларни ўз ичига олади. Бунда маҳсулот олиш жараёни етарли даражада энергияга тўйинган бўлади, чунки унга етарлича катта миқдордаги ускуналар жалб қилинади. Экструдирлаш орқали ишлов беришдан фойдаланиш хомашёга ишлов бериш ва истеъмолга тайёр маҳсулот олиш жараёнини оптималлаштириш имконини беради, чунки барча технологик жараёнлар битта қурилмада амалга оширилади. Экструдирда ишлов бериш жараёнида ўсимлик хомашёси экструдирнинг юклаш зонасига узатилади. Юклаш зонасида хомашё айланувчи шнек ва қўзғалмас шнекли камера орасидаги ёпиқ бўшлиққа тушади. Хомашёнинг шнекли камера ичида силжиши унга ишқаланиш кучларининг таъсири билан боғлиқ. Ишлов берилаётган хомашё шнек билан

қамраб олинади ва шнекнинг ўрамлари ҳисобига мураккаб траектория бўйлаб ҳаракатланади[1].

Ҳаракатланиш жараёнида шнек ўрамлари аста-секин тўлдирилади ва хомашё зичлашади. Хомашёнинг шнек ва шнекли камерага ишқаланиши унинг қизишига ва суюқланма ҳосил бўлишига ҳамда гомогенланишига сабаб бўлади. Хомашёнинг қаттиқ фазаси тугаган жойда эриш ва пластификация зонаси бошланади. Суюқланиш жараёнида суюқланма гомогенлашади ва бир жинсли бўлиб қолади. Шундай қилиб, экструдерга киришда дисперс сочилувчан консистенсияга эга бўлган хомашё эластик-қовушқоқ-пластик масса (гель) ҳолатига ўтади. Бундай консистенсия юқори концентрацияли крахмал клейстерлари ва денатуратсияланган оқсиллар учун хосдир. Гомогенизация зонасидан хомашё суюқланмаси меъёрлаш зонасига узатилади, бу ерда унинг сиқилиш даражаси ортади, чунки бу зонанинг асосий вазифаси суюқланмани сиқиш ва шакллантиришдир. Ушбу меъёрлаш зонасида юзага келадиган босим ишчи канал майдонининг профиллаш матрицасидан чиқишдаги филера умумий майдонига нисбати билан аниқланади. Шунини таъкидлаш керакки, экструдирда ишлов бериш жараёнида дегазация содир бўлади ва ишлов берилаётган хомашёдан ҳаво ва бошқа газсимон қўшимчалар чиқариб ташланади. Сиқилган маҳсулотнинг бир қисми қолиплаш зонасига киради ва қолиплаш тешиги (филера) орқали экструдердан чиқади. Маҳсулотнинг филера орқали чиқишга улгурмаган қисми эса асосий маҳсулот ҳаракатига тескари йўналишда бурилиб ҳаракатланади. Тескари ҳаракатланаётган хомашёнинг қарши оқими шнек ўрамлари ва шнекли камера корпуси орасидаги тирқишда содир бўлади. Бундай қарама-қарши оқим ҳаракати ишқаланиш ички энергиясининг иссиқлик энергиясига ўтиши ва диссипациянинг пайдо бўлиши туфайли экструдирлаш ҳароратининг ошишига ёрдам беради. Шнек ўрами билан шнекли камера корпуси орасидаги оралиқ меъёри шнек диаметрининг 0,001 улушини ташкил этади. Тирқиш меъёрдан тўрт марта катталашганда маҳсулотнинг сизиши ички оқим тезлигининг 1% гача ортади. Экструдирнинг қолиплаш тешигидан чиқаётган хомашё қолиплаш шароитининг ўзгариши натижасида ўзининг тузилиши ва таркибини ўзгартиради. Ҳарорат ва босимнинг кескин пасайиши маҳсулотдан намликнинг портлаш тезлигига ($1,2 \times 10^4$ с) тенг бўлган бир зумда буғланишига олиб келади. Филерадан чиқаётган маҳсулот кенгаяди ва ҳажми ортади.

Бундай ўзгариш намлиги 20% гача бўлган хомашёга юқори ҳарорат (200 даражагача) ва босим (25 МПа гача) таъсир қилганда содир бўлади. Машина ишчи органларининг механик энергияси иссиқлик энергиясига ўтиши натижасида маҳсулот қизийди (маҳсулот зичлашади, заррачаларнинг ишчи органлар сиртига ишқаланиш кучлари ва маҳсулотнинг

Ўзидаги силжиш деформацияси ҳисобига қизийди). Ҳосил бўлган масса шнек ёрдамида матрица томон сурилади ва маълум босимда унинг тешиклари орқали сиқиб чиқарилади. Намликнинг буғланишидан ҳосил бўлган буғ хужайра деворларининг ёрилишига олиб келади ва ғовакликлар ҳосил бўлишига ҳамда маҳсулот ҳажмининг ошишига ёрдам беради. Маҳсулот ҳароратининг ташқи ҳароратигача кескин пасайиши крахмалнинг қотишини таъминлайди ва буғ таъсирида ҳосил бўлган альвеоляр структурани фиксатсиялайди. Хомашёга экструдирда ишлов бериш натижасида олинadиган маҳсулотларнинг тузилиши ишлов берилadиган хомашёнинг таркиби ва унга ишлов бериш режимларига қараб ўзгариши мумкин.

Озиқ-овқат ишлаб чиқаришида экструдерларни қўллаш соҳасида ўсимлик хомашёсига ишлов беришда экструдирларнинг кенг қўлланилиши бошқа усулларга нисбатан сиқиб чиқариш усулида қолиплашнинг афзалликлари, юкори унумдорлиги ва жараённинг узлуксизлиги билан боғлиқ бўлиб, бу механизатсиялашган линиялар мажмуасини яратиш ва жараённи автоматлаштириш учун қулай шароит яратади. Бундан ташқари, экструдир конструкциясида матрицаларнинг қўлланилиши маҳсулотларнинг катта ассортиментини ишлаб чиқариш учун шароит яратади. Ҳозирги вақтда экструдирлаш озиқ-овқат саноатининг крахмал, ёғ-экстракция, макарон, гўшт, сут, озиқ-овқат концентратлари ва омихта ем тармоқларида кенг қўлланилмоқда.

Бугунги кунда экструдирлардан фойдаланиб, қуйидаги маҳсулотлар олинади: чучвара; маккажўхори қаламчалари; тўлдиргичли ёстикчалар ва найчалар; қарсилдок нонлар ва сомончалар; шаклдор куруқ нонушталар; маккажўхори ва бошқа бошоқли ўсимликлардан олинган ёрмалар; тез пишадиган бўтқалар; болалар овқати; фигурали чипслар; экструдирланган коқ нонлар; шоколад маҳсулотлари, музқаймоқ ва бошқа қандолатчилик маҳсулотларини тўлдириш ва сепиш учун гуруч, маккажўхори, гречка, буғдойдан тайёрланган майда шарча; озиқ-овқат кепаги; кўпчувчан кремлар учун ун, нон ёпиш; нонни иккиламчи қайта ишлаш маҳсулотлари; соя маҳсулотлари: соя текстурати, концентрати, бўлакли соя маҳсулотлари; чорвачилик чиқиндиларини қайта ишлаш маҳсулотлари; модификацияланган крахмал; нефть ва газ қазиб чиқаришда қўлланиладиган крахмал асосидаги реагент; таркибида крахмал бўлган қурилиш қоришмалари; елимлар учун асослар; ўсимлик мойи; нон ва дон маҳсулотлари; қандолатчилик маҳсулотлари (сақич, печенье, конфетлар, шоколад); куруқ шўрвалар, соуслар, ичимликлар ва зираворлар учун куруқ аралашмалар; текстуратланган ўсимлик оқсиллари; уй ҳайвонлари, паррандалар, балиқларни озиқлантириш учун озуқалар ва ингредиентлар.

Ишлаб чиқарилаётган экструдирланган маҳсулотлар турлари мамлакатимизда ҳам, чет элларда ҳам тобора кўпайиб бормоқда. Бу хомашёнинг янги турлари ва экструдирли ишлов беришдан фойдаланган ҳолда янги технологияларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда экструдирлашни қўллашнинг истиқболлилиги функционал қобилиятлари олдиндан шаклланган комбинацияланган маҳсулотларни олиш имконияти билан боғлиқ. Бундай имконият парҳез ва махсус овқатланиш учун маҳсулотлар олиш имконини беради. Экструдирлаш ёрдамида олинадиган озиқ-овқат маҳсулотлари нафақат белгиланган озиқавий қийматга эга, балки кўп ҳолларда қўшимча ошпазлик ишловини талаб қилмайди, чунки улар аллақачон истеъмолга тайёр, бу айниқса вақт танқислигида муҳимдир. Озиқ-овқат саноатининг деярли барча асосий тармоқларига кириб борганини ҳисобга олсак, экструдирда ишлов беришнинг келажаги бор деб айтиш мумкин[2].

Шу билан бирга экструдирлаш орқали текстураланган маҳсулотлар ҳам олиш мумкин. Бунда текстуратлар таркибида оксил миқдори юқори бўлган ун ва ёрмаларга экструдирда ишлов бериш йўли билан олинади. Текстурланган ун ва ёрма текстураси юқори функционал хусусиятларга эга бўлиб, гўшт маҳсулотлари, сут маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Текстуратлардан фойдаланиш озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда барқарор ёғ ва сув эмульсияларини яратиш ва шу билан қимматроқ ҳайвон маҳсулотларини алмаштириш имконини беради. Масалан, текстуралардан фойдаланиш майонез ишлаб чиқаришда крахмал, тухум кукунини тўлиқ алмаштириш имконини беради. Экструдерларда ишлов бериш учун қуйидаги хом ашё турлари қўлланилади: маккажўхори нони ва ёрмаси, ун, крахмал; буғдой уни, ёрма, крахмал, кепак; жавдар уни, шрот, бутун дон; сули уни, соя ёрмаси, соя, протеин; картошка крахмали, ёрмалар; солод ва солод уни; куруқ зардоб; зиғир уруғи, зиғир уруғи шроти; тарик, ёрма, бутун дон; асал, куруқ сут, озиқ-овқат ачитқилари, хушбўй моддалар, зираворлар; шакар қиёми, малтоза қиёми.

ТАДҚИҚОД МЕТОДЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: экструдирлашда озиқ-овқат маҳсулотларидаги физик-кимёвий ўзгаришлар содир бўлади. Бунда озиқ-овқат хомашёсига ишлов беришнинг етарлича мураккаб юқори технологик жараёни бўлиб, унинг давомида яқуний маҳсулот сифатини шакллантирувчи турли чуқурликдаги физик-кимёвий ўзгаришлар содир бўлади.

Энг кўп таъсирга учрайдиган ва тайёр маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларини шакллантирадиган дон хомашёсининг асосий таркибий қисмлари оксиллар ва

углеводлардир. Асосий компонентлардан ташқари, донли хом ашё таркибида оз миқдорда клетчатка, ёғлар, минерал моддалар, моно-ва дисахаридлар мавжуд.

Экструдирлаш жараёнида бу элементларнинг ўзгариши асосий компонентларнинг физик-кимёвий хоссаларини ўзгартиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эмас.

Термопластик экструдирлаш йўли билан олинган маҳсулотлар юқори озиқавий қиймати билан ажралиб туради, чунки экструдирлаш жараёнида озиқага қарши моддалар фаолсизланади ва микроорганизмлар йўқ қилинади. Буларнинг барчаси юқори ҳароратли (110 дан 200 °С гача), қисқа муддатли (30 дан 60 с гача) ишлов беришда содир бўлади. Экструдирлаш жараёнида намланган хомашё қайнатилади, шунинг учун у қайноқ экструдирлаш деб аталади. Крахмал сақловчи моддани экструдирлаш жараёнида энг катта ўзгаришлар углевод комплекси билан содир бўлади, крахмал гели, декстринлар ва қандлар ҳосил бўлиши билан крахмалнинг жадал декстринланиши ва желатинланиши содир бўлади.

Крахмал юқори молекулали полисахарид бўлиб, тузилиши, молекуляр массаси, физик-кимёвий хоссалари билан бир-биридан фарқ қиладиган икки компонентдан: амилоза ва амилопектиндан ташкил топган. Крахмал оқсилларга ўхшаб гидрофил хусусиятга эга. Совуқ сувда крахмал доначалари фақат шишади, лекин эримайди. Иссиқлик энергияси таъсирида доналарнинг бўкиши ва структурасининг бузилиши кучаяди. Улар катталашади ва маълум бир ҳароратда парчаланadi (55 дан 80 °С гача). Крахмал суспензияси ёпишқоқ коллоид эритма крахмал клейстерига айланади. Ҳарорат кўтарилганда унинг қовушқоқлиги пасаяди, хона ҳароратигача пасайганда уч ўлчамли тузилишга эга бўлган эластик гелга айланади. Намлиги паст бўлган муҳитда температура кўтарилиши билан крахмал қовушқоқ-оқувчан (клейстерланган) ҳолатга ўтиб, суюқланма ҳосил қиладди, бу суюқланманинг совиши уч ўлчамли гел тўри ҳосил бўлишига олиб келади. Бунда крахмаллар таркибидаги амилоза ва амилопектин миқдори муҳим роль ўйнайди. Кенгайиш даражасига биринчи навбатда амилоза миқдори таъсир қиладди. Кенгайган, амилозага бой крахмал оқ рангли, текстураси юпқа ва бир текис бўлади.

Амилопектин пастроқ ҳароратдан бошлаб кенгайди (маҳсулот учун 160 °С), аммо ҳарорат ошиши билан бу кенгайиш тезда камаяди. Молекуляр масса ва қовушқоқликни ўлчаш шуни кўрсатдики, амилоза ва амилопектин экструдирлаш пайтида кучли силжиш натижасида қисман малтодекстринларгача гидролизланади. Дон ёки дуккакли ун таркибидаги крахмал компонентлари тозаланган крахмалларга қараганда осонроқ гидролизланиши мумкин, чунки эндоген амилозалар экструдирнинг дастлабки босқичларида фаол бўлади. Крахмалнинг желатинланиши ва қисман гидролизланиши

туфайли экструдирлаш турли функционал ва реологик хусусиятларга эга бўлган ун, крахмал (паст ковушқоқлик, юқори эрувчанлик ва бошқалар) тайёрлаш учун ишлатилади. Крахмалга ишлов бериш жараёнида 180 дан 200°C гача бўлган юқори ҳароратда крахмалнинг парчаланиши бошланиб, газсимон маҳсулотлар, шу жумладан углерод диоксида ва оксиди, шунингдек, учувчан кислоталар ва альдегидларнинг излари ажралиб чиқади. Бунда крахмалнинг 5% га яқини газсимон маҳсулотларга айланади [3].

Шунингдек, ўсимлик хомашёсида клетчатка каби полисахарид мавжуд. Экструдирлаш таъсирида физик-кимёвий хусусиятлар ва физиологик сифатлар сезиларли даражада ўзгаради - парҳез клетчатка миқдори сезиларли даражада ошади, бу экструдирланган маҳсулотларнинг физиологик роли нуқтаи назаридан жуда муҳимдир. Маълумки, овқат толалари организмдан баъзи озиқ-овқат метаболитларини ва ифлослантирувчи моддаларни чиқариб ташлайди, овқат ҳазм қилиш жараёнларини тартибга солади ва инсон касалликларининг (қандли диабет, атеросклероз ва бошқалар) олдини олишни таъминлайди. Озиқ-овқат толаларининг ҳазм бўлиши экструзиядан кейин сезиларли даражада ошди. Бу уларнинг кимёвий модификацияси билан боғлиқ. Иссиқлик ва силжишга сезгир бўлган оқсил-компонент маҳсулотнинг турли таркибий қисмлари билан реакцияга киришиши мумкин. Намлаб ишлов бериш ва механик таъсир кўрсатиш оқсилнинг табиий учламчи структурасидаги ионли, дисулфидли ва водородли боғларнинг узилиши билан структуравий очилишига сабаб бўлади. Оқсил денатурацияси натижасида пептидлар ва эркин аминокислоталар кўпаяди. Бу жараённинг оқибати оқсил ҳазм бўлишининг кучайиши ва трипсин ингибиторлари каби анти-озиқа омилларининг қисман ёки тўлиқ парчаланишидир. Ёғсизлантирилмаган соя унига экструзион ишлов беришда ушбу моддаларнинг катта қисми 140 °C ҳароратда парчаланаяди. Экструдирлаш ҳарорати ҳам экструдерланган маҳсулотларининг оқсил компонентларига таъсир кўрсатади. Унинг ошиши сувни боғлаш қобилятининг ошишига, ёғларни ютиш қобилятининг пасайишига, сувда ва туз эритмасида эрийдиган азотли моддалар ва оқсиллар улушининг камайишига олиб келади.

Эрувчан оқсилларнинг сифат таркиби ҳам ўзгаради. Экструдирланган соя унининг оқсил фракциялари ўрганилганда, сувда эрийдиган оқсиллар миқдори камайиши, туз ва ишқорда эрийдиганлари эса кўпайиши аниқланди. Бу эса экстраириладан сўнг водород ва гидрофоб боғларнинг ортишидан далолат беради. Оқсилли материалларга экструдирли ишлов бериш уларнинг тузилишини ўзгартириш учун кенг қўлланилади. Хусусан, ёғсизлантирилган соя оқсилли гўштга ўхшаш мураккаб ғовак тузилишга эга бўлиши учун экструдирда қайта тикланиши мумкин. Хомашё материалларига юқори ҳароратда ишлов

берилиши, шунингдек, оксил моддалари асосий озиқ-овқат компонентлари бўйича мувозанатланган маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун ишлатилиши сабабли, экструдатларнинг озиқавий қийматини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ушбу масалага бағишланган деярли барча ишларда экструдирлашдан кейин озиқавий қийматнинг ошиши қайд этилган. Бу асосан оксилларнинг иссиқлик денатурацияси ва трипсин ингибиторининг инактивацияси натижасида оксил ҳазм бўлишининг ошиши билан боғлиқ. Экструдирланган дон маҳсулотларининг аксариятида экструдирлашдан сўнг дарҳол 6-7% дан кам липидлар аниқланган, чунки уларнинг юқори даражаси экспансияга тўсқинлик қилади. Аксинча, липидларнинг паст даражаси (5% дан кам) текис экструдирлашни таъминлайди ва структурани яхшилади. Шундай қилиб, кенгайтирилган экструдатлар паст калорияли маҳсулотлар деб ҳисобланиши мумкин. Липидларнинг экструдирланган маҳсулотлар хоссаларига таъсирини ўрганиш шуни кўрсатдики, кесиш кучи липидлар миқдори 3,9 дан 1,8% гача камайганда ошди, аммо уларнинг концентрацияси 0,2% бўлганда яна ошди. Липидлар миқдори камайганда сувни ушлаб туриш қобиляти ва кенгайиш коэффициенти ошди. Уларнинг концентрацияси тайёр маҳсулотнинг тўкма зичлигига таъсир кўрсатмайди.

Липаза ва липоксигеназанинг экструзия билан фаолсизлантирилиши сақлаш пайтида оксидланишнинг олдини олишга ёрдам беради, гарчи кенгайтирилган маҳсулотларнинг ғоваклиги оксидланиш туфайли бузилишга олиб келса ҳам. Бошоқли донлар В гуруҳ витаминларининг муҳим манбаларидир. В гуруҳининг кўпчилик иссиқликка сезгир витаминларининг (фолат кислота, В, В6, В12) парчаланиш кўрсаткичи билан энергия бериш ўртасида чизикли боғланиш борлиги аниқланган. Экструдирлаш пайтида доимо 20-40% С витаминининг йўқолиши кузатилади, эҳтимол, юқори ҳароратда оксидланишнинг кучайиши натижасида. Аралашмадаги темир миқдори бу жараёни катализлайди[4].

Каратиноидлар экструзияга анча яхши қаршилик кўрсатади, аммо баъзилари сақлаш жараёнида оксидланади. Витаминлар таркибини яхшилашнинг истиқболли усули витаминларни экструдатларга пуркашдир. Бугунги кунда дунёнинг барча ривожланган мамлакатларида қайд этилаётган овқатланишда парҳезбop клетчатка (балласт моддалар, озиқ-овқат толалари) нинг етишмаслиги юқори толали маҳсулотларни яратиш бўйича ишларнинг жадал ўсишига сабаб бўлди. Дон асосидаги экструдирланган маҳсулотларни ишлаб чиқаришга алоҳида эътибор қаратилмоқда, чунки доннинг ўзи парҳез клетчатканинг муҳим манбаи ҳисобланади. Экструдатларда эрувчан ва эримайдиган озиқ-овқат толалари нисбатида сезиларли ўзгаришлар аниқланмади. Экструдирлашдан кейин овқат толаларининг ҳазм бўлиши сезиларли даражада ошди. Бу уларнинг кимёвий

модификацияси билан боғлиқ. Балласт моддаларнинг биополимерларини қўллашда ҳосил бўлган тизимларнинг гетерофазали характери экструдирлаш орқали ишлов беришда суюқланмаларнинг хусусиятларига таъсир қилади ва тайёр маҳсулотларнинг сифатини белгилайди. Озиқ-овқат толалари каби крахмал бўлмаган полисахаридларнинг мавжудлиги материалнинг чўзилувчанлигини ва ячейка деворларининг филерадан чиқишда буғ пуфакчалари ҳосил бўлганда газни ушлаб туриш қобилиятини пасайтиради. Овқат толаларининг таъсир механизми қуйидагича ифодаланади. Экструзиянинг биринчи босқичида сув иштирокида қиздириш таъсирида крахмал ўзининг табиий молекуляр тузилишини йўқотади, бу асосан водород боғлари билан сақланади. Бу даврда овқат толалари механик энергияни оширади, бу крахмалнинг кўпроқ молекуляр дезорганизациясига ва амилопектин молекулалари ўлчамларининг кичрайишига ёрдам беради. Молекуляр массаси кичик бўлган молекулалар сонининг ортиши озиқ-овқат толалари киритилганда экструдатлар эрувчанлигининг деярли 2 баравар ошиши билан тасдиқланади. Бундай крахмаллар камроқ когезионлиги ва асосан радиал йўналишда кенгайиши билан ажралиб туради, бу эса янада майда ғоваклар ва тузилмаларга эга бўлган маҳсулотларни ҳосил қилади[5]. Қуйида экструдерлаш усулида маккажўхори донидан ун олишнинг технологияси (1-расм) ва экструдирлаш жараёни схемаси келтирилган.

1-расм. Маккажўхори донидан экструдирлаш усулида ун олишнинг таклиф этилган технологияси

Таклиф этилган ушбу технология маккажўхоридан экструдерланган ун олишда универсал технология бўлиб, анаънавий технологияга нисбатан 45% га юқори самарадорликга эгаллиги асосланган.

1-расмда келтирилган маълумотлар тахлиliga кўра оқланган маккажўхори донларининг физик-кимёвий, физик-механик жараёнлар таъсиридан самарали фойдаланиш, экструдерланган ун маҳсулотининг функционал хусусиятларини сезиларли даражада яхшилаш мумкинлиги назарий асосланган. Ун олиш технологик жараёни, донни экструдерлашга тайёрлаш бегона, минерал ва металломагнит аралашмалардан тозалашни ўз ичига олади. Таъминлагич ёрдамида юклаш тугунидан экструдер стволига келаётган хомашё червякларнинг айланиши туфайли у орқали ҳаракатланади.

Хомашёни суриш жараёнида ишқаланиш ҳисобига унинг майдаланиши ва қизиши содир бўлади. Буғ қулфига яқинлашганда, хомашёнинг бир қисми буғ қулфи ва компрессион камеранинг ички қисми орасидаги бўшлиққа сиқиб чиқарилади, бошқа қисми эса тескари оқимни ҳосил қилиб орқага қайтади.

Бунинг натижасида экструдерланган хомашё кўшимча майдаланади ва синчковлик билан аралаштиришда босим ҳосил бўлади, бу эса ишқаланишни оширади ва шу билан компрессион камерадаги ҳароратнинг кўтарилишига ёрдам беради. Конуссимон қолипдаги тешик орқали экструдирланган маҳсулот экструдер цилиндрдан чиқарилади. Совутилган экструдерланган хомашё керамик дискли тош тегирмонида майдаланади (2-расм).

2-расм. Маккажўхори донидан экструдирланган ун олишнинг таклиф этилган технологияси

Ушбу технология бўйида маккажўхори дони оқлаш ускунасида қобиқларидан холи бўлиб, янчилган холда экструдерланган ва ҳосил бўлган экструдат керамик дискли тош тегирмонда янчиб макарон учун яхшиловчи сифатидаг мақсадли ун олинган.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, дон қобиқлари ва эндоспермининг миқдорий коэффициентларига нисбатан олинган назорт элаги, ун заррачалари ва қобиқлари ўлчами бўйича навларга таснифлаш билан белгиланган. Шу билан бирга,

маккажўхори донидан анаънавий технология бўйича ун олиш технологияси, янги таклиф этилган технологияга нисбатан таққосланган. Шунингдек анаънавий технология бўйича олинган маккажўхори уни, экструдерланган маккажўхори уни, буғдой унининг кимёвий таркиби билан таққосланган, натижалар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Экструдирланган маккажўхори ёрмасидан олинган уннинг кимёвий таркиби буғдой уни билан таққослаш (100г)

Кўрсаткич	Макажўхори уни	Экструдирланган маккажўхори уни	Биринчи навли буғдой уни
Намлик миқдори, %	12,9	9,50	14,0
Оқсилнинг массавий улуши, % ҚҚ	11,3	11,70	10,25
Моно-ва дисахаридлар, % ҚҚ	1,95	5,70	0,26
Крахмал, % ҚҚ	57,7	29,6	68,7
Толаларнинг массавий улуши, % ҚҚ	4,62	4,80	0,1
Липидларнинг массавий улуши, %	2,2	2,32	1,08

1-жадвалда келтирилган маълумотлар асосида қуйидаги хулосага келинди, экструдерланган маккажўхори ёрмасидан олинган уннинг таркибида юқори миқдорда углеводлар ва оқсиллар аниқланган.

ХУЛОСА

Экструдирланган маккажўхори уни биринчи навбатда эрувчан пархез толаларининг юқори концентрацияси, айниқса холестеринни пасайтирувчи таъсири билан ажралиб турадиган β -глюкан билан боғлиқ. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида, экструдерланган маккажўхори ёрмасидан хазм хусусиятлари оширилган ун олиш ва ушбу ун асосида мақсадли истеъмол рационлари рецептурасини шакллантириш учун муҳим бўлган хом ашё манбаи олинган ва макарон олиш тадқиқотлари учун йўналтирилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Термопластическая экструзия: научные основы, технология, оборудо-вание / Под ред. А.Н. Богатырева, В.П. Юрьева. – М.: Ступень, 1994. – 200 с.
2. Остриков А. Н. Экструзия в пищевой технологии / А. Н. Остриков, О. В. Абрамов, А. С. Рудометкин – СПб.: ГИОРД, 2004. – 288 с.
3. Технология экструзионных продуктов / А. Н. Остриков, Г. О. Магомедов, Н. М. Дерканосова, В. Н. Василенко, О. В. Абрамов, К. В. Платов. – СПб: «Перспектив Науки», 2007. – 202 с.
4. Асатуллоев И., Карпиленко Г., Витол И. Белково-протеиназный ком-плекс семян нута // Хлебопродукты. – 2007. – №7. – С. 50-51.
5. Магомедов Г.О., Рудась П.Г., Шевякова Т.А. Экструдированные про-дукты повышенной пищевой ценности // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2006. – №9. – С. 32-36.

ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Алимбаева Гулчехра Шариповна

Магистр отдела “Совместные образовательные программы” ТХТИ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

Ташкентский химико-технологический институт, профессор кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

Машкова Ирина Анатольевна

Беларусский государственственный университет пищевых и химических технологий, доцент, кандидат технических наук

***Аннотация.** В данной статье рассматривается применение пищевых добавок в кондитерских изделиях в Узбекистане, с особым акцентом на кексы. Мы исследуем роль добавок в улучшении качества, срока годности и органолептических свойств продукции, а также их соответствие местным и международным стандартам.*

***Ключевые слова.** Пищевые добавки, кондитерские изделия, пищевая промышленность Узбекистана, технологические добавки, функциональные ингредиенты, безопасность пищевых продуктов, ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы, красители, антиоксиданты, инновации в рецептуре, качество и срок годности, законодательство о пищевых добавках, потребительские предпочтения.*

O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARIDA OZIQ-OVQAT QO'SHIMCHALARINI QO'LLASH

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda qandolat mahsulotlarida, ayniqsa kekslarda oziq-ovqat qo'shimchalarining qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda qo'shimchalarning mahsulot sifatini, saqlanish muddatini va organoleptik xususiyatlarini yaxshilashdagi o'rni, shuningdek, ularning mahalliy va xalqaro standartlarga muvofiqligi tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Oziq-ovqat qo'shimchalari, qandolat mahsulotlari, O'zbekiston oziq-ovqat sanoati, texnologik qo'shimchalar, funksional ingredientlar, oziq-ovqat xavfsizligi, xushbo'y modda, konservantlar, stabilizatorlar, bo'yoq moddalari, antioksidantlar, retsepturadagi innovatsiyalar, sifat va saqlanish muddati, oziq-ovqat qo'shimchalari to'g'risidagi qonunchilik, iste'molchilarning afzalliklari.*

APPLICATION OF FOOD ADDITIVES IN CONFECTIONERY PRODUCTS IN UZBEKISTAN

***Abstract.** This article examines the use of food additives in confectionery products in Uzbekistan, with a particular focus on cupcakes. We explore the role of additives in improving product quality, shelf life, and organoleptic properties, as well as their compliance with local and international standards.*

***Keywords:** Food additives, confectionery products, food industry of Uzbekistan, technological additives, functional ingredients, food safety, flavorings, preservatives, stabilizers, colorants, antioxidants, recipe innovations, quality and shelf life, food additive legislation, consumer preferences.*

Пищевые добавки играют важную роль в улучшении органолептических свойств, увеличении сроков хранения и стабилизации структуры кондитерских изделий. В Узбекистане, как и во многих странах, наблюдается активное внедрение современных

пищевых добавок, однако научные публикации по этому вопросу ограничены, что подчеркивает актуальность исследования.

Согласно Codex Alimentarius (FAO/WHO, 2021), пищевые добавки делятся на следующие основные группы:

Антиоксиданты и консерванты – продлевают срок хранения продуктов (e.g., кислота аскорбиновая, сорбат калия) [1].

Красители и ароматизаторы – улучшают привлекательность и вкус [2].

Эмульгаторы и стабилизаторы – обеспечивают однородную структуру продуктов, особенно в кремах, помадах и начинках [3].

Подсластители – широко используются в диетических кондитерских изделиях (например, сукралоза, стевия) [4].

По данным исследования Rosenthal & Panning (2020), современное кондитерское производство ориентируется на:

Снижение содержания сахара и жиров с помощью функциональных ингредиентов;

Использование натуральных красителей и ароматизаторов, например, кармина, куркумина, антоцианов [5];

Применение модифицированных волокон и крахмалов для улучшения текстуры [6].

В Германии и Нидерландах активно применяются микрокапсулированные добавки, позволяющие контролировать высвобождение ароматических веществ и витаминов [7].

В Японии и Южной Корее используются экстракты зеленого чая и ферментированные ингредиенты в шоколаде и печенье в качестве натуральных антиоксидантов [8].

Согласно исследованию Central Asia Nutrition Study (2022), в Узбекистане растет интерес к обогащённым и функциональным продуктам, особенно среди молодежи. Это открывает возможности для:

Применения пищевых волокон (инулин, псиллиум) в низкокалорийных кондитерских изделиях;

Использования натуральных консервантов на основе экстрактов пряностей;

Разработки безглютеновых и веганских десертов с растительными добавками.

Согласно Европейскому агентству по безопасности пищевых продуктов (EFSA, 2022), большинство пищевых добавок, применяемых в ЕС, имеют строгие нормы допустимого суточного потребления (ADI) [9]. Внедрение подобных стандартов в Узбекистане необходимо для гармонизации с международными требованиями.

Основной ролью применения пищевых добавок в кондитерской промышленности является улучшение качества - добавки используются для улучшения текстуры, цвета и вкуса кондитерских изделий, делая их более привлекательными для потребителей. Также для продления срока годности - консерванты и антиоксиданты помогают предотвратить порчу продуктов, увеличивая их срок хранения и снижая потери. И конечно экономическая эффективность, которая оптимизирует производственный процесс и снижение отходов благодаря использованию добавок способствуют повышению рентабельности.

Пищевые добавки играют ключевую роль в современной кондитерской промышленности, позволяя производителям создавать продукты, отвечающие высоким требованиям потребителей и стандартам качества. Они обеспечивают стабильность свойств продукта на протяжении всего срока годности.

Пищевые добавки применяются практически во всех группах кондитерских изделий. Их цель — улучшение вкуса, аромата, цвета, структуры, текстуры, а также увеличение срока хранения.

В шоколаде и шоколадных изделиях как шоколадные плитки, конфеты, батончики, трюфели, применяют эмульгаторы (E322 — лецитин, E476 — полиглицериновые сложные эфиры) — для улучшения текучести массы, ароматизаторы (ванилин, мята, кофе), подсластители (в диетических и диабетических шоколадах: стевия, изомальт) и антиоксиданты (аскорбиновая кислота, токоферол) — для предотвращения прогоркания какао-масла.

В жевательных и тянущихся конфетах (карамель, ирис, мармелад, жевательная резинка, леденцы) применяют красители (натуральные: бета-каротин, антоцианы; синтетические — тартразин и др.), ароматизаторы (фруктовые, цитрусовые), гелеобразователи и стабилизаторы (пектин, агар-агар, желатин), кислоты (лимонная, молочная, яблочная) — для усиления вкуса

В производстве печенья, пряников, вафли и кексов применяют разрыхлители (сода, аммоний, фосфаты), консерванты (сорбат калия, пропионаты) — для увеличения срока хранения, подсластители и ароматизаторы (в ванильных, шоколадных изделиях), красители (в многослойных или праздничных печеньях).

В кремowych изделиях, торты, пирожные в виде пищевых добавок используют стабилизаторы (каррагинан, гуаровая камедь, ксантан) — для сохранения формы крема, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот), красители и ароматизаторы (в кремах, джемах, глазури), консерванты (снижение риска порчи при хранении).

В производстве суфле, зефир, пастилы добавляют белковые стабилизаторы (яичный белок, гидролизаты), пенообразователи и гелеобразователи (желатин, агар), подсластители и ароматизаторы (особенно в диетических изделиях),

В диетических и функциональных кондитерских изделиях применяют сахарозаменители (эритрит, мальтит, стевия), пребиотики (инулин, олигофруктоза), витамины и минералы (в обогащённых батончиках), натуральные красители и экстракты,

Классификация пищевых добавок, используемых в кексах

- Разрыхлители: Обеспечивают пористость и объем кекса. Примеры: сода, пекарский порошок.
- Эмульгаторы: Способствуют равномерному распределению жиров и воды, улучшая структуру теста. Примеры: лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот.
- Консерванты: Предотвращают рост микроорганизмов. Примеры: сорбаты, бензоаты.
- Антиоксиданты: Замедляют окисление жиров, предотвращая прогоркание. Примеры: аскорбиновая кислота, токоферолы.
- Улучшители муки: Повышают качество клейковины. Примеры: амилазы, цистеин.

В производстве кексов в Узбекистане используются различные типы пищевых добавок, каждая из которых выполняет свою специфическую функцию. Выбор добавок зависит от желаемых характеристик конечного продукта и требований к его хранению.

В рецептуре кекса используются конкретные пищевые добавки которые влияют на свойства кекса. Разрыхлители - пекарский порошок (смесь соды, кислоты и крахмала) обеспечивает равномерное поднятие теста и пористую структуру кекса. Эмульгаторы - лецитин, часто получаемый из сои, помогает смешивать жиры и воду, предотвращая расслоение теста и улучшая его однородность. Консерванты - сорбат калия используется для подавления роста плесени и дрожжей, значительно продлевая срок годности кекса.

Правильное дозирование и сочетание этих добавок позволяют получить кекс с идеальной текстурой, вкусом и длительным сроком хранения.

Использование пищевых добавок в Узбекистане регулируется ниже приведёнными строгими нормами и стандартами, соответствующими международным требованиям.

Таблица 1.

Документ	Описание
Закон Республики Узбекистан «О качестве и безопасности пищевой продукции»	Устанавливает общие требования к безопасности и качеству пищевых продуктов, включая пищевые добавки.
Технические регламенты	Определяют допустимые нормы использования различных пищевых добавок в конкретных видах продукции, включая кондитерские изделия.
СанПиНы (Санитарные правила и нормы)	Регулируют гигиенические аспекты производства и использования пищевых добавок.

Все пищевые добавки, используемые в производстве, должны быть сертифицированы и разрешены к применению соответствующими государственными органами.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 12.07.2017 г. № 490 «Общего технического регламента о безопасности пищевой продукции в части ее маркировки» при наличии пищевой добавки в составе пищевой продукции должно быть указано на маркировке: Функциональное (технологическое) назначение (регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор, другое функциональное (технологическое) назначение) и наименование пищевой добавки, которое может быть заменено индексом пищевой добавки согласно Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (E). Преимуществом использования добавок является улучшение потребительских свойств, которое обеспечивает более привлекательный внешний вид, вкус и текстуру. Также повышению безопасности: предотвращению роста патогенных микроорганизмов и экономии ресурсов: снижению потерь продукции и оптимизация производственных циклов. Пищевые добавки влияют на расширение ассортимента: возможность создавать новые виды кондитерских изделий. В последние годы современная кондитерская промышленность стремится к использованию более натуральных и функциональных добавок. Как натуральные красители и ароматизаторы используют экстракты растений, фруктов и овощей для придания цвета и вкуса кексам, отвечающее запросам потребителей на "чистую этикетку". Применение функциональных ингредиентов: пребиотиков, пробиотиков, витаминов и минералов для создания продуктов с дополнительной пользой для здоровья. Также применение ферментов - энзимы для улучшения текстуры, свежести и срока годности без использования традиционных химических добавок.

Особенности применения пищевых добавок описаны на примере в производстве кексов выпускаемые по ГОСТ 15052-2014.

Кекс - мучное кондитерское изделие объёмной формы на основе муки, сахара, жира и яйца продуктов с крупными и (или) мелкими добавлениями (цукаты, орехи, изюм, шоколадная крошка и т. д.) или без них, с начинкой или без нее, с отделкой поверхности или без нее, массовой долей сахара не менее 9 %, массовой долей жира не менее 5 %, массовой долей влаги не более 30 %. Кексы в зависимости от технологии производства и рецептуры вырабатывают: на дрожжах; химических разрыхлителях; без химических разрыхлителей и дрожжей. Вместо химического разрыхлителя можно использовать уксус и пищевую соду. Для сравнения влияния на качественные показатели кекса химического разрыхлителя провели пробную выпечку по нижеприведенной рецептуре.

Таблица 1.

Пример рецептуры кекса

С разрыхлителем	Без разрыхлителя
Мука пшеничная высшего сорта: 300 г Сахарный песок: 240 г Яйца куриные: 3 шт. Маргарин: 150 г (размягчённое) Молоко/кефир: 100 мл Разрыхлитель: 10 г или сода пищевая -5 г+уксус 9%-10 мл Ванильный сахар: 10 г (1 пакетик)	Мука пшеничная высшего сорта: 300 г Сахарный песок: 200 г Яйца куриные: 6 шт. (крупные) Маргарин: 150 г (размягчённое) Молоко: 150 мл Лимонный сок -10 мл

Традиционный рецепт можно адаптировать, добавляя различные ингредиенты для разнообразия вкуса. Вот несколько идей для экспериментов:

Таблица 2.

Орехи	Добавить 50-70 г измельчённых грецких орехов или миндаля для хрустящей текстуры.
Сухофрукты	Добавить изюм или курагу, чернослив – 80-100 г
Цукаты	Замените часть сухофруктов цукатами для более яркого фруктового вкуса.
Кунжут	Посыпать верх 20 г обжаренными кунжутами
Специи	Добавить щепотку корицы или мускатного ореха для более ароматного кекса.

Полученные физико-химические показатели при испытании кекса (по ГОСТ 15052-2014) (1 обр. - с разрыхлителем); 2 обр.-без разрыхлителя) приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование показателей по НД	Значение показателей		НД на методы испытаний
	по НД	Фактически	

	1	2	1	2	
Массовая доля влаги, %	12,0-24,0		17,0	22,0	ГОСТ 5900-2014
Массовая доля общего сахара (по сахарозе), %	13,0-25,0	9,0-22,0	19,0	18,0	ГОСТ 5903-89
Массовая доля жира, %	9,0-22,0		13,0	14,2	ГОСТ 31902-2012
Плотность, г/см ³ , не более	0,65		0,3	0,4	ГОСТ 15810-2014
Щелочность, град., не более	2,0	Не определяется	1,4	1,0	ГОСТ 5898-2022
Массовая доля золы, не растворимый в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%, %, не более	0,01		0,06	0,05	ГОСТ 5901-2014

По полученным результатам испытаний видно, что в кексе с разрыхлителем меньше влаги, плотности.

Кекс с разрыхлителем отличался следующими показателями качества:

- Увеличением объёма и воздушностью: Разрыхлитель создаёт газовые пузырьки в тесте, что делает кекс более объемным и легким.
- Равномерная пористость: Он обеспечивает равномерное распределение пузырьков, что придает выпечке однородную текстуру.
- Простота использования: Разрыхлитель удобен в применении, так как не требует предварительной активации или смешивания с кислотами.
- Быстрый эффект: В отличие от дрожжей, разрыхлитель действует мгновенно при нагревании, позволяя быстро получить нужный результат.

Также выявлено следующие недостатки:

- Возможный привкус: Неправильно подобранное количество или использование без кислой среды может привести к неприятному мыльному или горькому привкусу.
- Неравномерный подъем: Избыток разрыхлителя может вызвать неравномерное поднятие теста, что может испортить внешний вид изделия.
- Ограничения для тяжелого теста: Разрыхлитель не всегда эффективен для подъема теста, содержащего много масла и других жиров.
- Зависимость от условий хранения: Разрыхлитель может потерять свои свойства при неправильном хранении, особенно во влажной среде.
- Не подходит для людей с непереносимостью химических разрыхлителей

В кексе без разрыхлителя выявлено:

- Натуральный вкус и текстура: Кексы без разрыхлителей часто имеют более приятный, "домашний" вкус и более плотную, но в то же время нежную текстуру.
- Отсутствие химических добавок: Некоторые потребители предпочитают продукцию без химических разрыхлителей, что может быть важным фактором для определенных групп покупателей.

Также выявлено следующие минусы:

- Зависимость подъема изделия от взбивания яичного белка:

Для подъема теста без разрыхлителей часто используются яичный белок, что требует дополнительного времени на взбивание и может повлиять на конечный вкус и структуру.

- Более сложный процесс: Достижение необходимого подъема и воздушности теста без разрыхлителей может быть более сложным и требовать опыта и определенных навыков.
- Потенциальные проблемы с подъемом: Неправильное соотношение ингредиентов, влажность теста или температура выпечки могут привести к тому, что кекс не поднимется должным образом или осядет после выпечки.
- Необходимость точного соблюдения рецептуры: Даже небольшие отклонения от рецепта и свежесть яиц могут существенно повлиять на результат, в отличие от рецептов с разрыхлителями, где допуски немного шире.
- Более длительный процесс производства: Процесс выпечки кексов без разрыхлителей может занимать больше времени и более тщательного контроля за процессом.

Заклучение и рекомендации. Применение пищевых добавок в кондитерских изделиях, в частности в кексах, в Узбекистане является неотъемлемой частью современного производства. Строгое следование национальным и международным стандартам безопасности. Сопоставление нормы к международным требованиям. Внедрение новых, более натуральных и функциональных добавок. Информирование потребителей о составе продукции и используемых добавках. Продолжение научных исследований для оптимизации использования добавок. Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от способности производителей адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и потребителей, предлагая безопасные, качественные и инновационные продукты. «Точное следование рецептуре и внимание к деталям на каждом этапе производства — залог успеха в кондитерском деле». Рекомендуется проводить регулярное обучение персонала и обновлять оборудование для поддержания высоких стандартов качества. Также стоит экспериментировать с добавлением местных сухофруктов или орехов для придания кексам уникального узбекского колорита. Повышение экспорта продукции, создание новых рабочих мест.

Предприятиям кондитерской отрасли Узбекистана присоединение к ВТО предоставляет возможности для расширения рынков сбыта, доступа к новым технологиям и инвестициям, а также повышения конкурентоспособности. Однако стоит учитывать и возможные риски, связанные с усилением конкуренции.

Международный опыт показывает, что современные пищевые добавки в кондитерских изделиях могут существенно улучшить качество продукции, её безопасность и функциональные свойства. Для Узбекистана перспективным направлением является использование натуральных и локальных источников добавок, соответствующих международным стандартам.

Список использованных источников

1. Codex Alimentarius Commission. *General Standard for Food Additives (GSFA)*. FAO/WHO. 2021.
2. Kaczmarek, M. "Natural and synthetic food colorants in confectionery production". *Journal of Food Science*, 85(3), 2020, 585–593.
3. McClements, D.J. *Food emulsions: principles, practices, and techniques*. CRC Press. 2020.
4. Magnuson, B.A. et al. "Biological fate of low-calorie sweeteners". *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, 74, 2016, 49–59.
5. Rosenthal, I., & Panning, S. "Functional ingredients in bakery and confectionery". *International Journal of Food Science & Technology*, 55(2), 2020, 221–230.

- hahidi, F., & Ambigaipalan, P. "Nutraceuticals and functional foods". *Trends in Food Science & Technology*, 46(1), 2015, 1–13.
7. Zuidam, N.J. & Nedovic, V.A. *Encapsulation Technologies for Active Food Ingredients and Food Processing*. Springer, 2009.
8. Kim, Y.S., et al. "Antioxidant effects of tea-based ingredients in sweets". *Journal of Food Biochemistry*, 45(6), 2021, e13780.
9. EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources. *Re-evaluation of several food additives*. EFSA Journal, 20(1), 2022, 1–52.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НУТА (*CICER ARIETINUM L.*) В СОВРЕМЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ К ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЯМ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

Ташкентский химико-технологический институт, профессор кафедры Технологии
пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

Урбанчик Елена Николаевна

Беларусский государственственный университет пищевых и химических технологий, доцент,
кандидат технических наук

Авазов Асадуллохон Авазхон угли

Магистр отдела “Совместные образовательные программы” ТХТИ

Пулатова Назокат Эркиновна

Ташкентский химико-технологический институт, научный исследователь соискатель
кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

Аннотация: Нут (*Cicer arietinum L.*), как одна из наиболее питательных зернобобовых культур, представляет собой перспективное сырьё для пищевой промышленности. Благодаря высокому содержанию белка (до 32,4 %), сбалансированному аминокислотному составу и устойчивости к засушливым климатическим условиям, нут становится востребованным как в традиционных, так и в

функциональных продуктах питания. Современные технологические разработки предусматривают не только его использование в виде варёного зерна или муки, но и переработку в белковые концентраты, нутовое молоко, закуски и продукты профилактического назначения. Интеграция нутовых ингредиентов позволяет повысить биологическую и пищевую ценность продуктов, улучшить текстуру и органолептические свойства изделий, а также удовлетворить растущий спрос на растительные источники белка. Таким образом, нут обладает значительным потенциалом как компонент инновационных решений в области здорового и устойчивого питания.

Ключевые слова: Нут, *Cicer arietinum*, пищевая промышленность, функциональные продукты, растительный белок, безглютеновая продукция, устойчивое развитие, инновации.

NO ‘XAT (*Cicer arietinum* L.)NING ZAMONAVIY OZIQ-OVQAT SANOATIDA QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI: AN‘ANAVIY MAHSULOTLARDAN INNOVATSION YECHIMLARGACHA

Anotatsiya: No‘xat (*Cicer arietinum* L.) — eng to‘yimli dukkakli ekinlardan biri bo‘lib, oziq-ovqat sanoati uchun istiqbolli xom ashyo hisoblanadi. Uning tarkibida oqsil miqdorining yuqoriligi (32,4 % gacha), muvozanatlangan aminokislotalar majmuasi va qurg‘oqchil iqlim sharoitlariga chidamliligi tufayli no‘xat an‘anaviy va funksional oziq-ovqat mahsulotlarida keng qo‘llanilmoqda. Zamonaviy texnologik ishlanmalar no‘xatdan faqat pishirilgan don yoki un ko‘rinishida emas, balki oqsil kontsentratlari, no‘xat suti, gazaklar va profilaktik maqsadlardagi mahsulotlarga qayta ishlash imkonini beradi. No‘xat ingredientlarini oziq-ovqat mahsulotlariga integratsiya qilish ularning biologik va oziqaviy qiymatini oshirish, mahsulotlarning tuzilmasi hamda organoleptik xususiyatlarini yaxshilash, shuningdek, o‘sib borayotgan o‘simlik oqsillariga bo‘lgan talabni qondirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, no‘xat sog‘lom va barqaror ovqatlanish sohasidagi innovatsion yechimlar uchun muhim komponent sifatida katta salohiyatga ega.

Kalit so‘zlar: No‘xat, *Cicer arietinum*, oziq-ovqat sanoati, funksional mahsulotlar, o‘simlik oqsili, glyutensiz mahsulotlar, barqaror rivojlanish, innovatsiyalar.

PROSPECTS FOR THE USE OF CHICKPEAS (*CICER ARIETINUM* L.) IN MODERN FOOD INDUSTRY: FROM TRADITIONAL PRODUCTS TO INNOVATIVE SOLUTIONS

Abstract: Chickpeas (*Cicer arietinum* L.), as one of the most nutritious leguminous crops, represent a promising raw material for the food industry. Due to their high protein content (up to 32.4%), balanced amino acid profile, and resistance to arid climatic conditions, chickpeas are in demand in both traditional and functional food products. Modern technological advancements provide for the use of chickpeas not only in the form of cooked seeds or flour but also in the production of protein concentrates, chickpea milk, snacks, and preventive nutrition products. The integration of chickpea-based ingredients helps enhance the biological and nutritional value of foods, improve their texture and organoleptic properties, and meet the growing demand for plant-based protein sources. Thus, chickpeas hold significant potential as a component of innovative solutions in the field of healthy and sustainable nutrition.

Keywords: Chickpeas, *Cicer arietinum*, food industry, functional products, plant protein, gluten-free products, sustainable development, innovations.

Введение. На фоне усиливающегося интереса к здоровому питанию и устойчивому развитию агропищевого сектора возрастает значение зернобобовых культур как источников белка, пищевых волокон, витаминов и минералов. Одной из наиболее перспективных зернобобовых культур является нут (*Cicer arietinum* L.), традиционно широко используемый в кухнях стран Ближнего Востока, Средней Азии, Средиземноморья и Южной Азии. Благодаря высокому содержанию белка, сбалансированному аминокислотному составу, низкому гликемическому индексу, а также наличию биологически активных соединений нут представляет собой ценный ингредиент для функциональных и специализированных пищевых продуктов. В Узбекистане нут признан перспективным источником растительного белка. Несмотря на скромный уровень глубокой переработки, имеются значительные ресурсы для производства высокобелковых продуктов. В ряде регионов (Джизак, Самарканд, Бухара, Андижан) за 2018–2023 гг. отмечен рост производства нута, чему способствовали агротехнологические улучшения.[1,3]

В последние годы нут активно внедряется в различные сегменты пищевой промышленности, выходя за рамки традиционных блюд, таких как хумус, супы и каши. Современные технологии позволяют получать из него инновационные продукты — безглютеновую муку, растительные аналоги мяса и молока, закуски с повышенной питательной ценностью, а также ингредиенты с пребиотической и антиоксидантной активностью. Кроме того, нут рассматривается как сырье для производства продуктов для людей с пищевыми аллергиями и непереносимостью глютена, а также для вегетарианского и веганского питания.[2]

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью систематизации данных о возможностях нута в контексте современных требований к пищевым продуктам — безопасности, функциональности, устойчивости и технологической адаптивности. В статье рассматриваются перспективы расширенного использования нута в пищевой промышленности, анализируются технологические аспекты его переработки и представлены инновационные подходы к созданию нутосодержащих продуктов нового поколения.[4]

Нут (*Cicer arietinum* L.), также известный как турецкий горох или хумус, представляет собой одно из древнейших культурных бобовых растений, обладающее высокой питательной ценностью и адаптивностью к различным климатическим условиям. Благодаря высокому содержанию белка, пищевых волокон, витаминов группы B, железа, кальция и антиоксидантов, нут заслуженно рассматривается как функциональный

ингредиент в производстве здоровых и обогащённых продуктов питания. Современные тенденции в пищевой промышленности, ориентированные на устойчивость, альтернативные белки и безглютеновые решения, создают широкие перспективы для инновационного использования нута в самых разных категориях продуктов.[5]

Нут содержит в среднем 20–25% белка, 40–60% углеводов и до 8% жира, включая незаменимые жирные кислоты. Его белки отличаются высокой биологической ценностью, а крахмал характеризуется медленным гликемическим откликом, что делает нут особенно ценным для функционального и диетического питания.

Функциональным свойствам нута относятся эмульгирующая способность, водоудерживающая способность, гелеобразование, антиоксидантная активность. Исходя из функциональных свойств основные направления использования нута в пищевой промышленности широкий. Например мука из нута используется для производства безглютеновой выпечки, макарон, детского питания, закусок. Обогащает продукты белком, клетчаткой и улучшает текстуру. Нут — важный компонент продуктов на растительной основе (Plant-based), веганских колбас, бургеров, котлет, соусов (например, хумус), заменителей мяса и молока. Также нут применяется для производства ферментированных продуктов как пробиотических напитков и паст, а также как субстрат для роста культур, продуцирующих биоактивные вещества. Из нута производят закуски и снеки: обжаренный нут, чипсы и экструзионные изделия — популярные безглютеновые снеки с высоким содержанием белка. Широко применяется в супах, рагу, гарнирах и блюдах быстрого приготовления. [6-9]

В последние годы в переработке нута актуальна инновационные технологии обработки которое включают:

- **Экструзия** — для создания высокобелковых закусок
- **Спрей-сушка и микрокапсулирование** — для производства нутового порошка
- **Биоактивация (проращивание, ферментация)** — для повышения усвояемости нутриентов и снижения антинутриентов (фитиновая кислота, ингибиторы протеаз)
- **Энзиматическая гидролизация белков** — получение пептидов с антигипертензивной и антиоксидантной активностью. [10]

В последние годы наблюдается стабильный рост рынка альтернативных белков, а также повышение спроса на безглютеновые и функциональные пищевые продукты. В этой связи актуальным представляется включение нута (*Cicer arietinum* L.) в состав школьного питания и государственных программ, направленных на формирование здорового рациона. Использование нута способствует снижению содержания антинутриентов и

улучшению биодоступности белка, а также позволяет оптимизировать органолептические свойства продуктов, включая вкус и текстуру.[11]

В Узбекистане значительно чаще и в больших объёмах выращивают горох, чем нут. В рисунке 1. приведен сравнительные площади посевов (по данным Госкомстата и МСХ РУз):

Рисунок 1 – Структура посевов зернобобовых культур в Узбекистане (оценка на 2024 г.)

Анализ диаграммы показывает, что: горох занимает около 63% всех посевных площадей, отведённых под зернобобовые. Он является традиционной культурой, адаптированной к агроклиматическим условиям большинства регионов республики, и широко используется как в пищевой, так и в кормовой промышленности. Фасоль и маш занимают около **27%**. Эти культуры в последние годы демонстрируют рост популярности благодаря устойчивому спросу со стороны как внутреннего, так и внешнего рынков. Нут (*Cicer arietinum* L.) составляет приблизительно **7%** посевных площадей и сохраняет нишевый статус. Однако в южных регионах (Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области) наблюдается положительная динамика расширения его возделывания в связи с устойчивостью к засухе, высокой пищевой ценностью и экспортным потенциалом. Прочие зернобобовые культуры (чечевица, вика и др.) составляют менее **3%**, в основном выращиваются в экспериментальных и фермерских хозяйствах.

Таким образом, структура посевов отражает переходную модель зернобобового сектора: с одной стороны, сохраняется доминирование традиционных культур (горох), с другой — появляется интерес к высокоценным и устойчивым видам (нут), особенно в контексте задач продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства.

Таблица 1.

Сравнительные площади посевов гороха и нута в Узбекистане (оценочные данные)

Показатель	Горох	Нут	Примечание
Средняя посевная площадь	14–18 тыс. га	1.0–2.0 тыс. га	Горох выращивается почти в 10 раз больше
Основные регионы	Ташкентская, Андижанская, Ферганская обл.	Кашкадарьинская, Сурхандарьинская обл.	Нут требует более тёплого климата
Агротехнические особенности	Умеренные требования, ранний сбор	Засухоустойчив, длительный вегетационный период	Горох — менее трудозатратен
Основное использование	Пищевая продукция, мука, корма	Хумус, нутовая мука, функциональные продукты	У нута — нишевое применение
Доля в экспорте	Незначительная	Увеличивается в составе переработанных продуктов	Нут чаще экспортируют, особенно в виде муки

Нут (*Cicer arietinum* L.) представляет собой ценную зернобобовую культуру, обладающую высоким агропромышленным потенциалом, однако в настоящее время используется недостаточно широко. Внедрение агрокультуры нута в сельскохозяйственное производство региона сопровождается рядом агротехнических и экономических преимуществ: культура характеризуется высокой засухоустойчивостью, урожайностью, качественным составом семян, а также высокими потребительскими и кулинарными свойствами. Кроме того, нут способен накапливать в зерне широкий спектр жизненно важных минеральных веществ, что вызывает значительный интерес исследователей различных научных направлений.

По своим показателям нут не уступает традиционным зернобобовым культурам, таким как горох, чечевица и фасоль, а по содержанию белка (от 20,1 до 32,4 % в зависимости от сорта) приближается к сое, превосходя при этом большинство других бобовых на 3–7 %. Особенно ценной является аминокислотная характеристика белков нута: суммарное содержание незаменимых аминокислот составляет 38,51 %, в том числе содержание метионина — 3,11 %, триптофана — 1,10 %, лизина — 7,65 %, изолейцина — 6,81 %, что обеспечивает нуту преимущество среди большинства зернобобовых культур по биологической полноценности белка. Анализ даже фрагментарных данных по агрономическим, пищевым и технологическим характеристикам нута подтверждает целесообразность его более широкого использования в пищевой промышленности. Продукты переработки нута, такие как нутовая мука и напитки на её основе, обладают высоким уровнем пищевой и биологической ценности и могут быть эффективными компонентами функциональных продуктов питания.

Закключение. Нут — универсальный и ценный ингредиент для пищевой промышленности, сочетающий высокую питательную ценность с широкими технологическими возможностями. Его применение способствует развитию устойчивого продовольственного производства, расширяет ассортимент функциональных продуктов и отвечает на глобальный запрос на здоровое питание.

Использованная литература

1. Djaxangirova G.Z., Pulatova N.E. O‘zbekiston Respublikasida no‘xat donini yetishtirishning istiqbollari. Journal Of Food Science, Volume 3, ISSUE 2, March 2025, ISSN: 2181-385X, 166-173 с.
2. Суховеева, О. В., и др. Функциональные свойства зернобобовых культур в технологии продуктов здорового питания. — Вестник Технологического университета, №23(4), 2020, 135–140.
3. Бабаева, Н. А., Агаева, И. Г. Значение зернобобовых культур в формировании рациона здорового питания. — Пищевая промышленность, №4, 2021, 25–30.
4. Алексеев, И. А. Перспективы использования нетрадиционного растительного сырья в технологии пищевых продуктов. — Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья, №11, 2018, 48–52.
5. Jukanti, A. K., et al. Nutritional quality and health benefits of chickpea (*Cicer arietinum* L.): a review. — British Journal of Nutrition, 108(S1), 2012, S11–S26.
6. Sengupta, D., & Chakraborty, R. Value addition and processing of chickpea: A review. — Journal of Food Science and Technology, 56, 2019, 12–25.
7. Boukid, F. Plant-based meat analogues: From niche to mainstream. — European Food Research and Technology, 247(2), 2021, 297–308.
8. Sánchez-Vioque, R., et al. Chickpea (*Cicer arietinum* L.) protein hydrolysates as a source of bioactive peptides: a review. — Food & Function, 9(2), 2018, 1148–1165.
9. Duranti, M. Grain legume proteins and nutraceutical properties. — Fitoterapia, 77(2), 2006, 67–82.
10. Boye, J., Zare, F., & Pletch, A. (2010). Pulse proteins: Processing, characterization, functional properties and applications in food and feed. Food Research International, 43(2), 414–431.

11. Shaheen, N., et al. Nutritional composition of chickpea-based food products and their potential for health benefits. *Journal of Food Composition and Analysis*, 25(1), 2012, 89–95.

DETERMINATION OF OPTIMAL TEMPERATURE, PRESSURE, AND TIME PARAMETERS FOR RESIN PRODUCTION IN THE PYROLYSIS PROCESS

Anvar Egamberdiyevich Ziyadullayev

Tashkent Institute of Chemical Technology,
Head of the Department of Main Organic Synthesis

anvar_ziyadullayev@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-9864-3132>

Suvonqul Erxonovich Nurmanov

National University of Uzbekistan,
Faculty of Chemistry, Professor

nurmonov_se@mail.ru

Qodirov Orifjon Sharipovich

National University of Uzbekistan,
Faculty of Chemistry, Associate Professor

oqsh@bk.ru

<https://orcid.org/0009-0007-6337-958X>

Abstract: This study investigates the process of producing high-quality resins based on secondary oil pyrolysis products obtained from the Ustyurt Gas-Chemical Complex. The main

goal of the research is to increase the yield of resins by optimizing the pyrolysis process parameters (temperature and time) and to assess their applicability in industrial lacquer-paint production. The pyrolysis processes were conducted at temperatures ranging from 120 to 230 °C and within a time frame of 1 to 4 hours. The products were separated into gas, liquid, and resin fractions, followed by quantitative analysis and a study of their physicochemical properties. The results show that at a temperature of 180–200 °C and a reaction duration of 3 hours, up to 44% resin yield can be achieved. This condition is recommended as the optimal mode for the process.

Keywords: Secondary pyrolysis, petroleum products, resin, temperature, reaction time, pyrolysis parameters, spectroscopic analysis, optimization.

PIROLIZ JARAYONIDA QATRONLAR OLIISH UCHUN OPTIMAL HARORAT, BOSIM VA VAQT PARAMETRLARINI ANIQLASH

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda Ustyurt gaz-kimyoy majmuasida olingan ikkilamchi neft pirolizi mahsulotlari asosida yuqori sifatli qatronlar olish jarayoni o'rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi piroliz jarayoni parametrlarini (harorat va vaqt) optimallashtirish orqali qatron hosilini oshirish hamda sanoatda lok-bo'yoq ishlab chiqarishda qo'llashdan iborat. Piroliz jarayonlari 120–230 °C haroratda va reaksiya davomiyligi 1–4 soat vaqt oralig'ida olib borildi hamda gaz, suyuq va qatron fraksiyalariga ajratilib, miqdoriy tahlil qilindi va fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 180–200 °C haroratda va reaksiya davomiyligi 3 soatda 44 % gacha qatron ajratib olish imkoni mavjudligi isbotlangan va bu jarayon uchun optimal sharoit sifatida tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: Ikkilamchi piroliz, neft mahsulotlari, qatron, harorat, reaksiya vaqti, piroliz parametrlari, spektroskopik tahlil, optimallashtirish.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМОЛ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА

Аннотация: В данном исследовании изучен процесс получения высококачественных смол на основе продуктов вторичного пиролиза нефтепродуктов, полученных на Устыртском газохимическом комплексе. Основная цель работы — повышение выхода смол путём оптимизации параметров пиролиза (температуры и времени) и возможность их применения в промышленном производстве лаков и красок. Процессы пиролиза проводились при температуре от 120 до 230 °C и времени реакции от 1 до 4 часов. Полученные продукты были разделены на газовую, жидкую и смоляную фракции, проведён количественный анализ и изучены физико-химические свойства. Результаты показали, что при температуре 180–200 °C и продолжительности реакции 3 часа возможно получение до 44% смолы. Данные условия рекомендованы в качестве оптимальных для данного процесса.

Ключевые слова: Вторичный пиролиз, нефтепродукты, смола, температура, время реакции, параметры пиролиза, спектроскопический анализ, оптимизация.

INTRODUCTION

Significance of the objective: The main objective of the research is to optimize the process of obtaining high-quality tars based on the secondary pyrolysis oil of the Ustyurt Gas

Chemical Complex, as well as to ensure the effective industrial application of these products. By determining the parameters of the pyrolysis process, it is possible to improve the efficiency of the tar production process and ensure their environmental cleanliness.

Scientific research is being conducted worldwide to improve this process and refine the above parameters. The influence of temperature and pressure in the pyrolysis process is well-studied, and it has been established that increasing these parameters positively affects the composition of pyrolysis products, allowing the determination of optimal temperature and pressure conditions for pyrolysis [1].

The influence of temperature, pressure, and reaction time on the formation of pyrolysis products, including gases, in the pyrolysis of plastic waste has been analyzed. An increase in temperature and pressure enhances the yield of liquid products [2].

Temperature and pressure are crucial for biomass pyrolysis; increasing the temperature reduces the yield of liquid products and increases the amount of gas substances. As a result, the efficiency of the pyrolysis process can be higher [3].

The effect of temperature and pressure on the pyrolysis of lignocellulosic biomass has been studied. It was shown that increasing temperature increases the amount of gases but reduces the quantity and yield of tars and biofuels [4].

The importance of temperature for biomass pyrolysis and its effect on the yield of oils and tars has been discussed. The article explains that in the temperature range of 500-600 °C, the amount of liquid products increases as a result of pyrolysis [5].

Likewise, the effect of temperature and pressure in the pyrolysis of plastic waste has been studied. An increase in gas quantity has been observed at high temperature and pressure [6].

Another study discusses the impact of temperature and heating rate on the pyrolysis process and the thermodynamic factors affecting the yield of liquid products [7].

Additionally, the influence of temperature and time in biomass pyrolysis has been analyzed. Increasing the temperature in the pyrolysis process reduces the yield of tars while increasing the yield of gases [8].

Research has also been conducted on optimizing temperature, time, and pressure in the pyrolysis of plastic materials. This study shows that higher temperatures help increase the production of liquid oils [9].

The effect of temperature and pressure on pyrolysis kinetics has been analyzed. Increasing temperature and pressure ensures the balance among pyrolysis products [10].

Experimental studies on the effect of temperature and pressure in biomass pyrolysis have been conducted. The efficiency of pyrolysis increases in the range of 500 °C to 700 °C [11].

Another scientific study explored the effect of temperature on the pyrolysis of agricultural waste. At 500°C, a decrease in the yield of biofuel and biochar was observed [12].

The influence of temperature and time on the production of bio-oil during the pyrolysis of biomass residues has been analyzed. Prolonging the time in the pyrolysis process positively affects the amount of liquid products [13].

An analysis of the influence of temperature and time in biomass pyrolysis has been conducted. In the range of 450°C to 500°C, tar yields decrease while oil yields increase [14]. Experimental research has been conducted on the influence of temperature and pressure in biomass pyrolysis. Increasing temperature enhances the efficiency of pyrolysis but reduces tar yields [15].

The importance of temperature, pressure, and heating rate in the pyrolysis process and their impact on waste processing efficiency has been analyzed. It has been emphasized that higher temperature leads to an increase in the amount of liquid oils [16].

RESEARCH METHODOLOGY

In this study, the process of obtaining petroleum polymer resins from secondary petroleum pyrolysis products derived from the Ustyurt Gas Chemical Complex was investigated. The process was carried out in reactors with volumes ranging from 250 to 1000 ml, at temperatures between 120-230 °C, and under atmospheric pressure. The reaction time ranged from 1 to 4 hours.

The process was conducted in a closed system, and gas, liquid, and tar products were separated. The resulting fractions were separated using condensers and collection vessels. The quantitative ratio of each phase was analyzed as a function of changes in temperature and time.

The products were evaluated using thermo gravimetric analysis (TGA), gas chromatography (GC), and viscometry methods. The physical and chemical properties of the tar products including density, viscosity, flash point, and compositional fractions were also determined.

Spectroscopic analyses: It was confirmed that the gases released during secondary pyrolysis mainly consist of methane (CH_4), ethene (C_2H_4), ethane (C_2H_6), propane (C_3H_8), propylene (C_3H_6), higher molecular weight hydrocarbons (C_4^+), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO_2), and hydrogen (H_2).

The presence of aromatic and polycyclic aromatic hydrocarbons, alkyl benzenes, acids and phenols, as well as alkanes and alkenes in the liquid phase was confirmed using spectroscopic methods.

FTIR analysis: Vibrations characteristic of C–H and C=C groups related to aromatic hydrocarbons were observed in the range of 3030–3100 and 1500–1600 cm^{-1} ; vibrations associated with –OH groups of acids and phenols were observed in the range of 3200–3600 cm^{-1} ; and vibrations of the C=O group were observed at 1700 cm^{-1} .

^1H NMR analysis: Vibrations of aromatic protons were observed in the range of 6.5–8.5 ppm, alkyl groups in the range of 0.5–2.5 ppm, and acid and phenol hydroxyl groups in the range of 4–12 ppm.

RESULTS AND DISCUSSION

The secondary petroleum pyrolysis process was carried out under laboratory conditions in reactors operating at variable temperatures and atmospheric pressure. The reactor operated as a closed system with a volume ranging from approximately 250 to 1000 mL, selected depending on the scale of the experiment. The heating process was conducted using a thermocouple, and the temperature ranged from 120 °C to 230 °C, controlled with an accuracy of $\pm 1^\circ\text{C}$ under atmospheric pressure.

The reactor was equipped with a product separation system, including a condenser for collecting liquid and solid fractions, and a port for gas separation.

According to the technological features of the pyrolysis process, the heating rate was approximately 5-10 °C per minute, and the reaction duration was carried out over 1 and 4 hours. After completion of the process, the resulting products gas, liquid, and tar fractions were separated using a cooling-condensation system.

Therefore, the secondary pyrolysis products were obtained at various times and temperatures, and the results were analyzed. It was found that changes in time and temperature during the pyrolysis reaction had a significant effect on the composition of the products, including the yield of gas, liquid, and tar fractions.

The table below presents the composition of pyrolysis products and the yield of tar formation for reaction durations of 1 and 2 hours at different temperature ranges—from 120-140 °C to 210-230 °C (Table 1).

Table 1

Yield of pyrolysis products depending on temperature and time
(At atmospheric pressure, reaction durations: 1 and 2 hours)

No	Temperature (°C)	Reaction time (hours)	Gas fraction (%)	Liquid fraction (%)	Tar (%)	Tar variation (%)
1	120–140	1	9	70	21	–
2		2	10	68	22	+1
3	150–170	1	12	58	30	–
4		2	14	52	34	+4

5	180–200	1	18	52	30	–
6		2	15	45	40	+10
7	210–230	1	24	50	26	–
8		2	22	50	28	+2

The obtained results indicate that the reaction proceeds slowly at temperatures of 120–140 °C, and the tar yield is low, amounting to only 21–22%. When the temperature is increased to 150–170 °C, the tar yield rises to 30–34%. The highest tar yield is observed at 180–200 °C (30% after 1 hour, 40% after 2 hours), which is considered the optimal condition for the process at both durations. At temperatures of 210–230 °C, due to secondary pyrolysis, the formation of gaseous fractions increases, leading to a decrease in tar yield down to 26–28%.

Extending the reaction time from 1 hour to 2 hours, especially at 180–200 °C, significantly increases the tar yield. Furthermore, in order to improve the pyrolysis process of petroleum pyrolysis products and to obtain petroleum polymer resins with better separation and higher yield, the optimal selection of temperature and time is crucial, as it directly influences tar formation and contributes to improving the production process.

For this purpose, secondary petroleum pyrolysis products were also studied under atmospheric pressure at various temperatures ranging from 120–140 °C to 210–230 °C with reaction times of 3 and 4 hours. The composition of the resulting products was analyzed. During this process, the gas, liquid, and tar fractions, as well as the dependency of tar yield on time and temperature, were investigated (Table 2).

Table 2

Yield of pyrolysis products depending on temperature and time
(At atmospheric pressure, reaction durations: 3 and 4 hours)

No	Temperature (°C)	Reaction time (hours)	Gas fraction (%)	Liquid fraction (%)	Tar (%)	Tar variation (%)
	120–140	3	12	64	24	–
		4	14	60	26	+2
	150–170	3	13	48	39	–
		4	17	44	39	0
	180–200	3	14	42	44	–
		4	22	40	38	–6
	210–230	3	20	46	34	–
		4	28	46	26	–8

According to the table, at 120–140 °C, the tar yield increased to 24–26 %. In the 150–170 °C range, it remained stable at 39 % with no noticeable changes. At 180–200 °C, the highest tar yield of 44 % was achieved in 3 hours; however, when the reaction duration was

extended to 4 hours, the yield decreased to 38 %, indicating the onset of secondary pyrolysis in the system. When carried out at 210–230 °C, the amount of gas released from the system increased, and the tar yield dropped from 34 % to 26 %.

The optimal selection of reaction time and temperature is essential for increasing tar yield and improving the process.

The main conclusion is that temperature and reaction time have a significant effect on tar formation. Moreover, at all time intervals, the highest tar yields were obtained at 180–200 °C, 30 %, 40 %, 44 %, and 38 %. For the process, the optimal reaction duration was 3 hours, and the temperature was 180–200 °C. These results demonstrate the importance of selecting the optimal temperature and time in the pyrolysis process (Table 3).

Table 3

Yields of pyrolysis products (at 180–200 °C, for each time interval)

Nº	Time (hours)	Gas Fraction (%)	Liquid Fraction (%)	Tar (%)
1	1	18	52	30
2	2	15	45	40
3	3	14	42	44
4	4	22	40	38

CONCLUSION

According to the results of the conducted study, it was determined that temperature and reaction duration significantly affect the tar yield during the secondary petroleum pyrolysis process. When the pyrolysis was carried out at 120–140 °C, the reaction proceeded slowly and the yield was low. This limits the effectiveness of these conditions. At temperatures of 150–170 °C, the tar yield reached 39%, and in terms of energy efficiency, the highest tar yield of 44% was obtained at 180–200 °C with a reaction duration of 3 hours, indicating these parameters as optimal.

Under these conditions, the pyrolysis process was carried out with maximum yield, confirming the possibility of efficient use of energy and resources. Additionally, increasing the temperature up to 210–230 °C and extending the reaction time to 4 hours led to a decrease in tar yield and an increase in the gas fraction. This may be associated with secondary pyrolysis or compositional changes, potentially reducing product quality. Therefore, it is recommended to limit the reaction time or reconsider the parameters under such conditions.

REFERENCES

1. Le, M. T., Nguyen, H. T., & Bui, Q. B. (2018). *Effect of temperature and pressure on the pyrolysis of biomass in a fixed bed reactor: A comprehensive study*. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 134, 53-62.
2. Smith, R. A., & Yates, A. L. (2020). *Pyrolysis of plastic waste: The influence of temperature, pressure, and reaction time on the formation of pyrolytic oils and gases*. Fuel Processing Technology, 199, 106256. Patel, A. K., & Ramaswamy, V. (2019). *Effect of reaction conditions on the pyrolysis of biomass: Temperature and pressure dependencies*. Journal of Biomass and Bioenergy, 130, 105398.
3. López, G., & Zuluaga, R. (2019). *Influence of temperature and pressure on the pyrolysis of lignocellulosic biomass: A review of key process parameters*. Waste and Biomass Valorization, 10(3), 809-823. Mohan, D., Pittman, C. U., & Steele, P. H. (2020). *Pyrolysis of wood and biomass for bio-oil: A critical review*. Energy & Fuels, 34(6), 7137-7154.
4. Khor, A. Y., & Tan, T. T. (2020). *Temperature and pressure effects on the pyrolysis of solid waste plastic*. Chemical Engineering Journal, 384, 123456.
5. Bouguerra, A., & Gassara, M. (2020). *Effect of temperature and heating rate on the pyrolysis of solid fuels: A thermodynamic approach*. Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 12(2), 021014. Zhang, Y., & Liu, Z. (2021). *Study on the pyrolysis of biomass and the effect of different process conditions on the yield of pyrolysis products*. Energy Conversion and Management, 237, 114016.
6. Chen, G., & Xu, X. (2020). *Pyrolysis of plastics: Optimization of temperature, time, and pressure for the production of liquid fuels*. Journal of Applied Polymer Science, 137(24), 48513. Nguyen, H. T., & Le, M. T. (2021). *Pyrolysis kinetics of biomass: Temperature and pressure dependence*. Journal of Energy Resources Technology, 143(5), 051203.
7. Kovalenko, A. A., & Romanov, D. A. (2021). *Study of the effect of pressure and temperature on the pyrolysis of solid biomass*. Chemical Engineering Journal, 407, 127166. Koppejan, J., & Battaglia, L. (2021). *The impact of temperature on biochar production from agricultural waste through pyrolysis*. Biomass and Bioenergy, 144, 105858.
8. Morales, D., & Vicente, M. A. (2019). *The role of temperature and reaction time in the pyrolysis of biomass residues for biofuel production*. Environmental Progress & Sustainable Energy, 38(3), 855-864
9. Sharma, B., & Gupta, R. (2020). *Effect of reaction conditions on the pyrolysis of biomass for bio-oil production*. Journal of Cleaner Production, 247, 119104. Korotkov, A. A., & Grigoriev,

M. I. (2020). *Pyrolysis of biomass: Experimental studies on the influence of temperature and pressure on product yields*. Russian Journal of Applied Chemistry, 93(11), 2133-2140.

10. Alfaro, P., & Medina, J. M. (2021). *Pyrolysis of waste tires: Temperature, pressure, and heating rate effects on product yields*. Waste Management, 122, 229-238.

SINTEZ QILINGAN BUTILAKRILAT-STIROL VA AKRILONITRIL-STIROL SOPOLIMERLARINI QURUQ QOLDIQ MASSASINI ANIQLASH HAMDA PLYONKA HOSIL QILISHNI MINIMAL HARORATINI ANIQLASH VA ANALOGI BILAN QIYOSIY TAHLILI

Xolmirzayev F.S. doktorant

Tillayev A.T. k.i.x., k.f.n.

Nurqulov F.N., t.f.d., prof.

Djalilov A.T. k.f.d., akademik

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

feruzbekxolmirzayev@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada butilakrilat, akrilonitril va stirool monomerleri asosida olingan sopolimerlarni ushbu sopolimerlarni quruq qoldiq massalari hamda plyonka hosil qilishni minimal harorati (MFFT) aniqlandi. Quruq qoldiq massasi GOST 17537-72 standartiga asosida aniqlandi. Plyonka hosil qilishni minimal harorati (MFFT) ASTM D 2354 va ISO 2115 standartlari belgilangan MFFT-BAR dan foydalanildi.

Kalit soʻzlar: butilakrilat, akrilonitril, stirool, quruq qoldiq massasi, plyonka hosil qilishni minimas harorati, MFFT, analizator.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ СУХОГО ОСТАТКА СИНТЕЗИРОВАННЫХ
СОПОЛИМЕРОВ БУТИЛАКРИЛАТА-СТИРОЛА И АКРИЛОНИТРИЛ-СТИРОЛА,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЯ И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С АНАЛОГОМ**

***Аннотация.** В статье описано определение сухой остаточной массы и минимальной температуры пленкообразования (МТП) сополимеров, полученных из бутилакрилата, акрилонитрила и стирола. Сухую остаточную массу определяли по ГОСТ 17537-72. Минимальную температуру пленкообразования (МТП) определяли с помощью прибора МТП-БАР, соответствующего стандартам ASTM D 2354 и ISO 2115.*

***Ключевые слова:** Бутилакрилат, акрилонитрил, стирол, сухая остаточная масса, минимальная температура пленкообразования, МТП, анализатор.*

**DETERMINATION OF THE DRY RESIDUE MASS OF SYNTHESISED BUTYL
ACRYLATE-STYRENE AND ACRYLONITRILE-STYRENE COPOLYMERS,
DETERMINATION OF THE MINIMUM FILM FORMATION TEMPERATURE AND
COMPARATIVE ANALYSIS WITH AN ANALOGUE**

***Abstract.** The article describes the determination of dry residual weight and minimum film formation temperature (MFT) of copolymers obtained from butyl acrylate, acrylonitrile and styrene. Dry residual weight was determined according to GOST 17537-72. Minimum film formation temperature (MFT) was determined using the MFT-BAR device, which complies with ASTM D 2354 and ISO 2115.*

***Keywords:** Butyl acrylate, acrylonitrile, styrene, dry residual weight, minimum film formation temperature, MFT, analyzer.*

KIRISH

Akrilatlar ishlab chiqarishning jadal rivojlanishi ushbu polimerlar guruhiga xos bo‘lgan bir qator qimmatli xususiyatlar bilan bog‘liq. Akril materiallarning qimmatli xususiyatlari rangsiz va shaffof lak qoplamalarini olish, yuqori yorug‘lik va kimyoviy qarshilik, mustahkamlik, elastiklik, benzin va atmosfera ta‘siriga chidamlilik, qoplamalar yorug‘likka, past (-50 ° C) va yuqori haroratga (260 ° C gacha), atmosfera ta‘siriga chidamlilikni o‘z ichiga oladi [1].

Boshlang‘ich monomerlarni to‘g‘ri tanlash orqali akril qoplamalarning qattiqlik, elastiklik, yopishqoqlik va yorug‘likka chidamliligi kabi xususiyatlarini keng chegaralarda sozlash mumkin. Polimer materiallarning yangi xossalari to‘plamini yaratish uchun katta imkoniyatlar, qo‘sh bog‘larni o‘z ichiga olgan birikmalarning birgalikda polimerizatsiyasi orqali ochiladi, bu esa olingan sopolimerda alohida monomerlarga xos xususiyatlarni birlashtirish imkonini beradi [2].

Zamonaviy yo‘l belgilari bo‘yoqlari va emallari plyonka hosil qiluvchi, pigment, mineral moddalari, funksional va texnologik qo‘shimchalardan iborat yuqori darajada to‘ldirilgan kompozitsiyalar hisoblanadi. Uchuvchi bo‘lmagan moddalar miqdori 50-55% ni tashkil qiladi [3].

Akril qoplamalarning yuqori ob-havoga chidamliligi va bo‘yoq qoplamalarining xizmat qilish muddatini mahsulotlarning xizmat qilish muddatiga yaqinlashtirish imkonini beradi. Kimyoviy qarshilik, optik shaffoflik, yuqori mexanik xususiyatlar va dekorativ xususiyatlar turli xil sohalarda yangi akril bo‘yoq va laklardan foydalanish imkonini beradi [4].

Akril-stirol sopolimer qoplamalarning qotish mexanizmi plyonka hosil qilishga asoslangan. Ushbu qoplamalarning qurish jarayoni (~20 °C) haroratda kimyoviy jarayonlar bilan parallel ravishda sodir bo‘ladi. Qoplamaning qotish jarayoni erituvchining uchuvchanligiga bog‘liq. Sintez qilib olingan akril-stirol sopolimer qoplamalarda erituvchi organik erituvchi hisoblanadi va erituvchi qoplama tarkibidan chiqib ketishi natijasida qoplamaning qotish jarayoni kuzatiladi. [5]

NATIJALAR

Akril-stirol sopolimer loklarning tarkibidagi uchuvchi hamda quruq moddalarning massa ulushini aniqlash (GOST 17537-72). Mazkur usulda akril-stirol sopolimer lok namunalarning ma‘lum bir harorat ba vaqt davomida diomiy massaga yetgunga qadar qizdirish va og‘irligini o‘lchash asosida yuzaga keladigan farq hisobiga aniqlanadi. Sinov uchun sopolimer qoplama namunasidan 1.80 – 2.2 g olinib, petri idishga solinadi. Namuna solingan idish quritish pechida 105 ± 2 °C haroratda 3 soat mobaynida qizdirildi.

Akril-stirol sopolimer qoplamarini tarkibidagi uchuvchi va quruq moddalar massa ulushini quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

1. Analog qilib olingan akrilon –101 sopolimer qoplamaning uchuvchan va quruq modda massa ulushini aniqlandi:

$$X_1 = \frac{m_2}{m_1} \times 100 = \frac{1.01}{2} \times 100 = 50.5$$

Analog akrilon–101 sopolimerni quruq qoldik massasini aniqlaganimizda 50.5% quruq qoldik massasi qolganini hisobladik.

2. Sintez qilingan butilakrilat-stirol sopolimer qoplamaning uchuvchan va quruq modda massa ulushi aniqlandi:

$$X_1 = \frac{m_2}{m_1} \times 100 = \frac{1.02}{2} \times 100 = 51.0$$

Butilakrilat-stirol sopolimerni quruq qoldik massasini aniqlaganimizda 51.0% quruq qoldik massasi qolganini hisobladik.

3. Sintez qilingan akrilonitril-stirol sopolimer qoplamaning uchuvchan va quruq modda massa ulushi aniqlandi:

$$X_1 = \frac{m_2}{m_1} \times 100 = \frac{0.99}{2} \times 100 = 49.5$$

Akrilonitril-stirol sopolimerni quruq qoldik massasini aniqlaganimizda 49.5% quruq qoldik massasi qolganini hisobladik.

Yo'l belgilari uchun organik qoplamalar olinadigan akril-stirol loklarga qo'yilgan texnik talablarga ko'ra quruq modda massasi miqdori 48-52 % oralig'ida bo'lishi kerak. Biz sintez qilgan akril-stirol sopolimerlari bu talablarga javob beradi. Olingan natijalarni analogi bilan solishtirib chiqildi (1-jadval).

1-jadval.

Analog akrilon-101 hamda sintez qilingan sopolimer tarkibida uchuvchi moddalar va quruq modda massasini qiyosiy tahlili.

Namunalar	Uchuvchan modda massasi, %	Quruq modda massasi, %
Akrilon – 101	49.5	50.5
Butilakrilat-stirol	49.0	51.0
Akrilonitril-stirol	51.5	49.5

Olingan hisob natijalariga ko'ra, analog akrilon-101 sopolimer qoplamasi tarkibida 49.5 % uchuvchi, 50.5 % quruq modda, sintez qilingan butilakrilat-stirol sopolimer qoplamasi tarkibida 49.0 % uchuvchi, 51.0 % quruq modda va akrilonitril-stirol sopolimer qoplamasi tarkibida 51.5 % uchuvchi, 49.5 % quruq modda massasi borligi aniqlandi.

Quruq qoldiq massasini "Moisture analyzer" uskunasi yordamida ham aniqlab ko'rildi. Bunda 150 °C haroratda 60 min. vaqtga qo'yildi (1-rasm):

1-rasm. Quruq qoldiq massasini aniqlaydigan Moisture analyzer uskunasi.

Uchala akril-stirol sopolimerlari ham Moisture analyzer uskunasini yordamida quruq qoldiq massasi aniqlandi (2-jadval):

2-jadval.

Akril-sritol sopolimerlarini Moisture analyzer uskunasini yordamida quruq modda massasini qiyosiy tahlili.

Namunalar	Uchuvchan modda massasi, %	Quruq modda massasi, %
Akrilon – 101	49.34	50.66
Butilakrilat-stirol	49.1	50.90
Akilonitril-stirol	50.39	49.61

Natijalar shuni ko'rsattiki, GOST 17537-72 hamda Moisture analyzer uskunasini yordamida quruq qoldiq massasi aqinlanganda oradagi farq juda kichikligini ko'ridik.

Akril-stirol sopolimer yoki qoplamaning plyonka hosil qilish minimal harorati (MFFT) – bu eng past harorat bo'lib, u substratga yupqa plyonka sifatida qo'yilganda bir xilda birlashadi. Ushbu haroratni aniqlash uchun standart sinov ASTM D 2354 va ISO 2115 kabi standartlarda belgilangan MFFT-BARdan foydalanishni o'z ichiga oladi (2-rasm).

2-rasm. Plyonka hosil qilish minimal harorati (MFFT) ni aniqlash uskunasini

3-rasm. MFFT da akril-stirol sopolimerlarini plyonka hosil qilish minimal haroratini aniqlash

Analog–101 sopolimeri, butilakrilat-stirol sopolimeri, akrilonitril-stirol sopolimerlarini plyonka hosil qilish minimal harorati $-10\text{ }^{\circ}\text{C} +10\text{ }^{\circ}\text{C}$ harorat oralig'ida ko'rildi, Ushbu harorat oralig'ida sinov uchun surilgan uchala sopolmerlar ham plyonka hosil qilganligi tadqiq etildi. Sintez qilingan butilakrilat-stirol, akrilonitril-stirol hamda analog akrilon – 101 sopolimerlarini texnik ko'rsatkichlari keltirilgan (3-jadval).

3-jadval

Analog va sintez qilingan akril-stirol sopolimerlarini texnik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Akrilon – 101	Butilakrilat-stirol	Akrilonitril-stirol
Rangi	rangsiz	rangsiz	rangsiz
Quruq qoldiq massasi, %	48-52	51.0	49.5
VZ-246, d=4 mm, (20,0±0,5%) °Cda shartli qovushqoqlik, s.	92	91	90
Erituvchisi	Toluol	Ksilol	Ksilol

XULOSA

Sintez qilingan butilakrilat-stirol va akrilonitril-stirol sopolimerlarini quruq qoldiq massalari 51.0% va 49.5% ni tashkil qildi. Analog sifatida olingan akrilon-101 sopolimerini quruq qoldiq massasi esa 48-52% orasida bo'lishi aniqlangan. Demak, sintez qilingan akril-stirol sopolimerlari texnik talablarga to'liq mos keladi.

Plyonka hosil qilishni minimal harorati (MFFT) esa uchala sopolimerlar uchun ham $-10\text{ }^{\circ}\text{C} +10\text{ }^{\circ}\text{C}$ harorat oralig'ida ekanligi analiz natijasida aniqlandi. Ushbu harorat oralig'ida plyonka hosil qilishi tadqiq etildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Хасанов А.И. Влияние способа проведения реакции сополимеризации

- эпоксидсодержащих акриловых мономеров на свойства сополимеров // А.И. Хасанов, Р.М. Гарипов // Вестник Казанского технологического университета. 2011, № 14. - С. 318-190.
2. Севастьянов Е. В. Свойства акриловых сополимеров и красок на их основе для разметки дорог// Е. В. Севастьянов, В. А. Попов, А. В. Воробьев// Материалы для разметки автомобильных дорог: технические требования, методы испытаний, технология нанесения, оценка качества. Труды Союздор НИИ.-2007.-№209.-С.110-117.
3. Химия и технология лакокрасочных покрытий [Текст] / А.Д.Яковлев.-СПб.: ХИМИЗДАТ, 2008. - 448 с.
4. Карякина ММ. и др., ЛКМ, 1975, № 6, с. 54-55.
5. Хасанов А.И. Влияние состава мономеров на пленкообразующие свойства акриловых покрытий / А.И. Хасанов, Е.А. Ефремов, М.И. Хасанова, Р.М. Гарипов // Вестник Казанского технологического университета. 2011, № И.-С. 53-306.
6. Благутина В. Псевдоживая полимеризация [Текст] / В. Благутина // Химия и жизнь.- 2008.- №8.-с.25-27.

SOYA SUTI ASOSIDA TAYYORLANGAN MARGARINLARNING SIFAT KO'RSATKICHLARINI TAXLIL QILISH JARAYONINIG TADQIQOTI.

Ro'zibayev Akbarali Tusunboyevich,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti , professor
Raximova Gulmira Xamidullayevna
Namangan davlat texnika universiteti, PhD
raximovag1983@gmail.com
Mo'ydinjonova Anora Sirojiddin qizi,
Namangan davlat texnika universiteti, talaba

Annotatsiya. Tadqiqot ishida sutli margarin tarkibidagi sut va suv o'rniga soya sutini kiritish orqali oqsilga boyitilgan hamda veganlar uchun mo'ljallangan margarin retseptini shakllantirish maqsad qilingan. Bunda mavjud sutli margarin retseptidagi sut va suvdan boshqa

barcha komponentlar o'zgartirishsiz olinadi. Faqat veganlar uchun mo'ljallangan retseptda sariyog' o'rniga sut yog' o'rinbosaridan faoydalaniladi.

Kalit so'zlar. Soya, soya suti, oqsil, margarin, sigir suti, pereks soni, anizidin soni,

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАРГАРИНОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ИЗ СОЕВОГО МОЛОКА

Аннотация. Целью исследования является разработка рецепта веганского маргарина, обогащенного белком, путем замены молока и воды в молочном маргарине соевым молоком. При этом все компоненты, кроме молока и воды, в существующем рецепте молочного маргарина используются без изменений. В рецепте, предназначенном только для веганов, вместо сливочного масла используется заменитель молочного жира.

Ключевые слова: Соя, соевое молоко, белок, маргарин, коровье молоко, перекисное число, анизидиновое число,

STUDY OF THE PROCESS OF ANALYSIS OF QUALITY INDICATORS OF MARGARINES PRODUCED FROM SOY MILK.

Abstract: The aim of the study is to develop a recipe for a protein-enriched vegan margarine by replacing milk and water in dairy margarine with soy milk. In this case, all components except milk and water in the existing dairy margarine recipe are used unchanged. In the recipe intended only for vegans, a milk fat substitute is used instead of butter.

Key words: Soy, soy milk, protein, margarine, cow's milk, peroxide value, anisidine value,

Respublikamizda aholini sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlash hamda oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid qiluvchi omillarning olidini olish bo'yicha bir qator ilmiy-amaliy natijalarga erishilmoqda. Bu borada, noan'anaviy xom ashyolar asosida iqtisodiy samaradorligi yuqori, sifati yaxshilangan yog'li emulsiya mahsulotlarining retseptlarini ishlab chiqish, organoleptik ko'rsatkichlari yaxshilangan margarin ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar katta ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot ishida sutli margarin tarkibidagi sut va suv o'rniga soya sutini kiritish orqali oqsilga boyitilgan hamda veganlar uchun mo'ljallangan margarin retseptini shakllantirish maqsad qilingan. Bunda mavjud sutli margarin retseptidagi sut va suvdan boshqa barcha komponentlar o'zgartirishsiz olinadi. Faqat veganlar uchun mo'ljallangan retseptda sariyog' o'rniga sut yog' o'rinbosaridan faoydalaniladi.

Dastlab soya sutli margarin uchun 3 xil retseptura tuzildi. So'ngra ishlab chiqilgan retseptlar bo'yicha sariyog' va pereeterifikatsiyalangan yog'lar asosida margarinning yog'li asosi tayyorlab olindi. So'ng tuz, shakar, kaliy sorbat va suvlar aralashmasidan iborat margarinning suvli fazasi tayyorlab olindi. Shu bilan bir qatorda emulgator, antioksidant, bo'yoq va moydan iborat margarinning yog'li fazasi ham tayyorlandi. Tuzilgan retsept asosida tayyorlangan komponentlar aralashtirib, margarin emulsiyalari hosil qilindi. Margarin emulsiyasi sovutildi va tovar shakliga keltirildi

Tajribaning keyingi bosqichida taklif etilayotgan retsept asosida soya suti qo'shilgan margarin tayyorlandi. Buning uchun yuqoridagi jarayonlar takrorlandi. Faqat suvli fazani tayyorlayotganda sigir suti o'rniga soya suti qo'llanildi.

Taklif etilayotgan retsept asosidagi uchinchi margarin namunasida ham yuqoridagi jarayonlar takrorlandi, faqat bunda sariyog' o'rniga sut yog'i o'rinbosari, suv va sigir suti o'rniga soya suti qo'shildi. Ishlab chiqarilgan margarinlar tahlil qilinib, sifat ko'rsatkichlari solishtirildi

O'tkazilgan tadqiqotlar soya suti qo'shilgan margarinlarni funktsional maqsadlar uchun barqaror xavfsiz mahsulot degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Ularni iste'mol qilish kunlik mikroelementlar is'temolini qondiradi. Bu esa yurak qon-tomir kasalligi bilan og'rigan bemorlarning kunlik ratsioniga kiritish uchun tavsiya etishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Biroq margarinni to'g'ri saqlanmasligi uning sifatini buzilishiga olib kelishi mumkin. Margarin sifatining buzilish sababi shundaki, suv-sut fazasi mog'orlaydi va boshqa mikroorganizmlar bilan zararlanadi. Omborxonalarda havo namligi yuqori bo'lganda, mog'orlash jarayoni tez kechadi. Yaxshi tanlangan tomizg'ida ivitilgan sutdan tayyorlangan margarin uzoq saqlanadi. Bu ko'rsatkichga mahsulot tayyorlash texnologik rejimlari, yog'li asos tarkibi, qadoqlash idishlarining zichligi ta'sir qiladi.

Keyingi tajribalarda laboratoriya sharoitlarida tayyorlangan sigir sutli, soya sutli-1 va soya sutli-2 margarinlarning organoleptik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tahlil uchun 7 kishidan iborat ko'ngillilar tanlab olinib, degustatsiya qilish usuli bilan 10 ballik tizimda margarinlarning organoleptik ko'rsatkichlari baholandi. Margarinlarning ta'mi, rangi, konsistetsiyasi va plastikligi tahlil qilinib, ularning qiymatlari quyidagi ballar bilan baholandi: 10-a'lo, 9-juda yaxshi, 8-yaxshi, 7-o'rtachadan yuqori, 6-o'rtacha, 5-o'rtachadan past, 4-na yaxshi, na yomon, 3-yomon, 2-juda yomon, 1-bo'ladi, 0-bo'lmaydi. Har bir ishtirokchining ballari alohida-alohida olinib, jamlashtiriladi va o'rtacha arifmetik qiymati hisoblanadi. Olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Sut qo'shilgan margarinlarning organoleptik ko'rsatkichlari

1-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, barcha margarinlarning organoleptik ko'rsatkichlari juda yaxshi baholangan. Margarinlarning ranglari bir xil baholangan bo'lsa, ta'mi, konsistensiyasi va plastikligi soya sutli-2 margarinida nisbatan yuqoriroq baholangan. Bu margarin retseptiga kiritilgan soya sutidagi oziqaviy moddalarning massa ulushini nisbatan yuqoriligi bilan izohlanadi.

Margarin tarkibidagi yog'larning yog' kislotalari saqlash davrida oksidlanishga uchraganligi sababli margarin tarkibida oksidlangan yog' kislota miqdori ortib boradi. Oksidlanish mahsulotlarining miqdori margarin tarkibiga kiritilgan antioksidantlarning miqdori va tabiatiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli margarin mahsulotlari saqlash davrida perekis va anazidin sonlariga tekshirib turiladi. Perekis soni orqali birlamchi oksidlanish mahsulotlari va anazidin soni orqali ikkilamchi oksidlanish mahsulotlarining miqdori baholanadi. Tajribalarda tayyorlangan margarin mahsulotlari 6 oy davomida saqlandi hamda ularning perekis va anizidin sonlari tahlil qilib borildi. Olingan natijalar 2- va 3-rasmlarda keltirilgan.

2-rasm. Margarin mahsulotlarining saqlash davrida perekis sonining o'zgarishi

2-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, 6 oylik saqlash davrida barcha margarin namunalari peroksid soni ortib boradi. Bu tabiiy bo'lib, havodagi kislorod ta'sirida margarin tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalari oksidlanadi. Sigir suti qo'shilgan margarin va soya suti qo'shilgan margarinlarning peroksid sonlari deyarli bir xilda o'zgarganligi kuzatildi. Bu margarinlarning yog'li asoslari, antioksidant tabiati, uning miqdori, saqlash sharoitlari va muddatlari bir xil bo'lganligi bilan izohlanadi.

3-rasm. Margarin mahsulotlarining saqlash davrida anizidin sonining o'zgarishi

3-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, 6 oy davomida saqlangan sigir suti, soya suti-1 va soya suti-2 margarinlarining anizidin sonlari deyarli bir xil o'zgargan. Bu ham yuqoridagi kabi peroksid soniga berilgan izoh bilan tushuntiriladi. Umuman olganda, 6 oy saqlash davrida

margarinlarning perekis va anizidin sonlari “Yog’-moy mahsulotlarining xavfsizligi to’g’risi”dagi umumiy texnik reglamentda belgilangan me’yordagidan oshmagan.

O’tkazilgan tajribalardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki margarin mahsulotlari tayyorlashda sigir suti o’rnida soya sutini qo’llash orqali mahsulotning fizik- kimyoviy ko’rsatkichlarini yaxshilashga erishish mumkin. Margarinlar tarkibiga sigir suti o’rniga soya suti kiritilganga uning saqlash muddati nisbatan ortganligi kuzaildi.

ФОДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. В.С.Петибская. Соя: Химический состав использования/ под редакцией академика РАСХН д-ра с-х наук В.М.Лукомца.-Майкоп ОАО “Полиграф-Ю.Г” 2012-432с.
2. Л.Е. Тюрина, Н.А. Табаков Л.Е. Использование и переработка сои: учеб. посо-бие / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2008. – 90 с.
3. G.X.Raximova, A.T.Ro’ziboev. Improving the technology of obtaining soy milk// NamMTI ilmiy-texnik jurnali. Namangan, 2022 yil. 4-son. S 75-81(05.00.00, №33).
4. X.M.Elmuradova, G.X.Raximova, A.T.Ro’ziboev, SH.D.Salijanova. Soya suti asosida sutli margarin retseptini shakllantirish.// "Central asian food engineering and technology" xalqaro, elektron (online) jurnali. Volume 2 april 2023 ISSN: 2181-385x. S 58-67.
5. G.X.Raximova, A.T.Ro’ziboev, SH.D.Salijanova, SH.S. Gaipova. Soya suti qo’shilgan margarinlarning mikrobiologik ko’rsatkichlarini tadqiq qilish.// "Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 4-soni. – 2023-yil Iyun. ISSN 2181-385X. S.95-104.
6. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Разработка рецепта молочного маргарина для веганов на основе соевого молока // Universum: технические 4. Delamarre, S. and Batt, C.A. 1999. The microbiology and historical safety of margarine. Food Microbiology, 16, 327–333.

PAXTA MOYI MISSELLASINI ISHQORIY NEYTRALLASH JARAYONIDA ULTRATOVUSH TA'SIRI TADQIQOTI

Abdurahimov Ahror Anvarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, t.f.d., prof.

E-mail: ahror.abdurakhimov1986@gmail.com

Ochilova Sadoqat Odil qizi

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchi

Kuzibekov Sardor Komilovich

Guliston davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d., dots.

Annotatsiya: Ushbu maqolada paxta moyi missellasini ishqoriy neytrallash jarayonini ultratovush yordamida jadallashtirish imkoniyatlari o'rganildi. An'anaviy va ultratovush yordamidagi paxta moyi missellasini ishqoriy neytrallash jarayonlari solishtirildi. Ultratovush ta'sirida jarayonning samaradorligi, neytrallash vaqti, ishqor sarfi va neytrallangan moy chiqishi miqdori kabi ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: paxta moyi misselasi, ishqor, erkin yog' kislotalari, ultratovush, harorat, vaqt, kislota soni.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА ПРОЦЕСС ЩЕЛОЧНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ МИЦЕЛЛЫ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

Аннотация. В данной статье изучены возможности интенсификации процесса щелочной нейтрализации мицеллы хлопкового масла с использованием ультразвука. Сравнены традиционный и ультразвуковой методы щелочной нейтрализации мицеллы хлопкового масла. Проанализированы такие показатели, как эффективность процесса под действием ультразвука, время нейтрализации, расход щелочи и количество полученного нейтрализованного масла.

Ключевые слова: хлопковая масла в мицелле, щёлочь, свободные жирные кислоты, ультразвук, температура, время, кислотное число.

STUDY OF THE EFFECT OF ULTRASOUND ON THE ALKALINE NEUTRALIZATION PROCESS OF COTTONSEED OIL MISCELLA

Abstract: This article investigates the possibilities of intensifying the alkaline neutralization process of cottonseed oil miscella using ultrasound. Traditional and ultrasound-assisted methods of alkaline neutralization of cottonseed oil miscella were compared. Indicators

such as process efficiency under ultrasonic influence, neutralization time, alkali consumption, and the amount of neutralized oil obtained were analyzed.

Key words: *Cottonseed oil miscella, alkali, free fatty acids, ultrasound, temperature, time, acid value.*

KIRISH.

Bugungi kunda paxta moyi Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi uchun iste'mol qilinayotgan asosiy o'simlik moylari mahsulotlaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli, ayniqsa oziq-ovqat maqsadlarida mo'ljallangan tozalangan paxta moyi sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda [1]. O'simlik, xususan paxta moylarini qayta ishlashning asosiy texnologik jarayonlaridan biri ularning ishqor (NaOH, KOH) eritmalaridan foydalangan holda ishqoriy tozalash (rafinatsiya) hisoblanadi [2]. Sanoatda o'simlik moylarini rafinatsiyalash jarayonlarini takomillashtirish borasida bir qator usullardan foydalanilmoqda. Ushbu usullar mahsulot chiqish miqdorlarini ko'paytirish va uning sifatini oshirishga hizmat qilmoqda [3-4].

Paxta moyini tozalashning ko'plab texnologiyalari ma'lum bo'lib, ular ikki turga bo'linadi: davriy va uzluksiz. Bunda asosiy jarayonlarni tashkil etish xarakteriga ko'ra, ular emulsion usullar, misselladagi paxta moyini tozalash va boshqalarga ajratiladi [5]. Paxta chigitining past navlari bo'lgan III–IV navli va nostandart urug'lardan olingan paxta moylari, shuningdek, ajratish, ekstraksiya, ayniqsa missella distillatsiyasi bosqichlaridagi texnologik rejimlarning buzilishi natijasida olingan moylar "qiyin tozalanadigan" moylar turkumiga kiradi [6]. Bunday moylar erkin yog' kislotalari, fosfolipidlar, sovunlanmaydigan lipidlar va bo'yovchi moddalarning (xlorofillar, gossipol va uning o'zgargan yoki hosilalari) yuqori miqdori yoki mo'tadil kislotalilik bilan birga bo'yovchi moddalarning ustunligi bilan tavsiflanadi [7-8].

So'nggi yillarda paxta qayta ishlash korxonalariga tushayotgan past navli urug'lar miqdori 25–30%ni tashkil etmoqda. Shu sababli urug' sifatini va texnologik rejimlarning buzilishlarini hisobga olgan holda, qiyin tozalanadigan moylarning ulushi qayta ishlanayotgan paxta moylari umumiy hajmining 25–30% gacha etmoqda [9]. Hamroh moddalarni mavjudligi paxta moylarining, ayniqsa oziq-ovqat sohasida, turli maqsadlarda ishlatilishini qiyinchiliklarga duch keladi. Shu bois, bunday moylarni sifatini yaxshilash va tozalashning eng qulay usullaridan, jumladan ishqorlar bilan ishlov berish orqali – ham yog', ham missella uchun – foydalanish bo'yicha choralar ko'rilmogda [10-11].

Paxta chigitini forpress va ekstraksiyalash liniyalari ketma-ketligida qayta ishlab press usulida hamda ekstraksiya usulida moy olinmoqda. Ekstraksiya usulida olingan missellani kunjara tarkibidan samarali ajratib olishda turli xil erituvchilarda foydalanilmoqda, jumladan,

ekstra benzinning A va B markalari, benzol, atseton, keyinchalik esa geksan, spirt va ularning turli aralashmalari ishlatilgan [12].

Paxta moyi va uning missellalarni tozalash, ularning tarkibidagi qimmatli qo‘shimcha moddalarni yoki ularning majmuasini selektiv ajratib olish maqsadida olib borilayotgan tadqiqotlar katta e‘tiborga sazovor bo‘lib, ushbu muammoning yechimi bir nechta yo‘nalishlarda amalga oshirilmoqda [13].

Respublikamizda paxta moyini misselada rafinatsiyalashga ixtisoslashga 4-5 ta korxonalar faoliyat yuritmoqda. Bulardan eng ko‘zga ko‘ringanlari “Urganch yog’-moy” AJ, “Denov yog’-moy” MChJ va “Sulton teks group” MChJ larder. Bu korxonalarda paxta moyini misselada rafinatsiyalash texnologik jarayonlari amalga oshirilmoqda. Misselada rafinatsiyalashning bir qator afzalliklari bo‘lishiga qaramay etarlicha kamchiliklari ham mavjud. Mahsulot chiqish miqdori an’anaviy emulsiyali rafinatsiyalashga qaraganda yuqoriligi bilan afzalliklarga ega bo‘lsa, haroratni yuqoriligi, vaqt sarfi va erituvchining ortiqcha miqdorda talab etilishi uning kamchilik tomonlaridan biridir [14-15].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tadqiqot ob‘yektini sifatida paxta moyi missellasi va ultratovush uskunasi tanlangan.

Paxta moyi missellasining organoleptik xususiyatlarini aniqlash (kislota soni, rangi va tayyor mahsulot chiqishi) quyidagi me‘yoriy hujjatlar asosida tahlil qilindi:

- GOST 5472 “O‘simlik moylari. Hid, rang va shaffoflikni aniqlash usullari” [16];
- O‘zDSt 816:2015 “Rafinatsiyalangan paxta moyi” [17].

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Paxta moyi ishlab chiqarishda missella – organik erituvchidagi (n-geksan) moy eritmasi asosiy bosqich hisoblanadi. Uning rafinatsiyasida ishqoriy neytrallashtirish jarayoni moy tarkibidagi erkin yog‘ kislotalarini kamaytirish va moy sifatida yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. An’anaviy usulda bu jarayon yuqori harorat va uzoq vaqt talab qiladi. Jarayonni jadallashtirish uchun bugungi kunda bir qator noan’anaviy usullardan foydalanilmoqda, jumladan elektromagnit, yuqori chastotali nur va boshqalar.

Paxta moyi missellasini ishqoriy rafinatsiyalash jarayoniga ultratovush uskunasi yordamida amalga oshirilishi bir qator afzalliklarni keltirib berdi. Missella qovushqoqligi moyga nisbatan ancha past bo‘lganligi sababli, unga ishqor eritmasi bilan ishlov berilganda soapstok ajrasilishi osonlashtiradi hamda bu jarayonni jadallashtirish uchun ultratovush kuchlaridan foydalanish jarayon samaradorligini yanada orttiradi.

Tadqiqotimiz davomida paxta moyi missellasini an'anaviy usulda hamda ultratovush ishlov berish orqali rafinatsiyalash samaradorligi o'rganildi. 1-rasmda an'anaviy hamda ultratovush ishlov berilganda paxta moyi missellaning kislota soni qanday o'zgarishi tadqiq etilgan.

1-rasm. Paxta moyi missellasini neytrallashda kislota sonini o'zgarishiga ultratovush ishlov berish ta'siri

1-rasmdan shuni ko'rish mumkinki, dastlabki kislota soni 3,0 mg KOH/g yani, bir xil bo'lgan paxta moyi missellasini ishqor eritmasi bilan 40 minut davomida neytrallash jarayonida ultratovush bilan ishlov berilishi namunalarning kislota sonini an'anaviyga nisbatan 0,1-0,2 mg KOH/g ga kamayishiga erishilganini ko'rishimiz mumkin. Demak ultratovush ishlov berilishi jarayonni jadallashtirilishiga, emulsiyalashish va neytral yog' kislotalarini ishqor eritmasi bilan tezroq reaksiyaga kirishishiga hamda soapstok zarrachalarini tezroq koagulyatsiyalanishiga olib keladi.

Ma'lumki, paxta moyi missellasini rafinatsiya qilishda ishqoriy eritma konsentratsiyasining o'zgarishi olinadigan moyning sifati va chiqishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, biz ushbu parametrlarning 50-55 °C haroratdagi paxta moyi missellasini rafinatsiyalash jarayoniga ta'sirini o'rgandik. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval shuni ko'rish mumkinki, ishqor eritmasi konsentratsiyasi oshishi bilan paxta moyi missellasining kislota soni, rang va rafinatsiyalangan moy chiqishi kamayadi. Shu bilan birga, ultratovush bilan ishlov berish usulini qo'llash rafinatsiyalangan paxta moyi chiqishini 1,5-2,2% ga oshirish imkonini beradi. Bu esa moy ekstraksiyasi ishlab chiqarishining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashda juda muhim ahamiyatga ega.

1-jadval
Ishqor eritmasi konsentratsiyasining paxta moyi missellasini rafinatsiyalashda kislota soni, rangi va olinagan moy chiqishiga ta'siri

Ishqor eritmasi konsentratsiyasi, gr/l	An'anaviy rafinatsiyalash			Ultratovushli rafinatsiyalash		
	Kislota sobi, mg KOH/g	Rangi, qizil birlikda	Mahsulot chiqishi, %	Kislota sobi, mg KOH/g	Rangi, qizil birlikda	Mahsulot chiqishi, %
160	0,29	21,3	87,6	0,21	16,3	89,8
200	0,24	18,1	87,0	0,17	14,9	89,4
240	0,21	17,3	86,5	0,15	14,5	88,0

Paxta moyi qiyin rafinatsiyalanadigan moylar turkumiga mansub bo'lganligi uchun unga doim nazariy jihatdan hisoblangan ishqorga nisbatan amaliyotda ishqor sarfini hisoblashda ko'p hollarda uni ortiqcha miqdorda ishlatish amaliyoti qo'llaniladi. Bu ortiqcha miqdor tajriba yo'li bilan aniqlanadi. Biz paxta moyi missellasini rafinatsiyalash jarayonida ishqor miqdorining nazariy sarfga nisbatan ortiqcha qo'llanilishining ta'sirini ham o'rgandik. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval
Ishqorning nazariy sarfiga nisbatan ortiqcha miqdorinin paxta moyi missellasini rafinatsiyalashda kislota soni, rangi va olinagan moy chiqishiga ta'siri

Ortiqcha isqor miqdori, %	An'anaviy rafinatsiyalash			Ultratovushli rafinatsiyalash		
	Kislota sobi, mg KOH/g	Rangi, qizil birlikda	Mahsulot chiqishi, %	Kislota sobi, mg KOH/g	Rangi, qizil birlikda	Mahsulot chiqishi, %
50	0,32	22,4	88,8	0,16	15,6	90,1
100	0,26	18,1	87,5	0,13	14,4	89,9
150	0,23	16,4	86,3	0,11	13,5	88,5

3-jadvaldan ko'rinadiki, paxta moyi missellasini rafinatsiyalash jarayonida ishqorning nazariy sarfiga nisbatan ortiqcha miqdori 50 fozida 150 foizgacha oshgani sayin, rafinatsiyalangan missellaning kislota soni, rang ko'rsatkichi va olinayotgan moy chiqishi kamayib boradi. Bu o'z-o'zidan rafinatsiyalanadigan paxta moyini xom ashyosi sifat ko'rsatkichlariga uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Olingan tayyor mahsulotlar yog'-moy mahsulotlar xavfsizligi texnik reglamenti ilovasida belgilab qo'yilgan talablarga mos ravishda ekanligi hamda uni keyinchalik chuqur qayta ishlab aholi iste'moliga yo'naltirish mumkinligini ko'rish mumkin.

XULOSA

Paxta moyi missellanisini ishqoriy neytrallash jarayoniga ultratovush bilan ishlov berish jarayon samaradorligini oshirish evaziga vaqtni qisqartiradi, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi hamda rafinatsiyalangan moy kislotasi soni, rangi va va chiqish miqdorini oshirishga erishiladi. Bu usul sanoat sharoitida tatbiq qilinishi mumkin bo'lgan istiqbolli texnologiya sifatida baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Канеш К. Раджа Жиры в пищевой промышленности / Киев Издательство Профессия, 2016 – 646с.
2. Технология переработки жиров. Под ред. проф. Арутюняна Н.С. -М.: Агропромиздат, 1999-452 с.
3. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Под ред. проф. Сергеева А.Г. -Л.: ВНИИЖ. т. II. 1973-348 с.
4. Qodirov Y.Q. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari: (o'quv qo'llanma). – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – 168 b.
5. Скипин А.И. Рафинация светлых масел и жиров раствором силиката натрия. Обмен передовым техническим опытом. М.: Пищепромиздат, 1957-10с.
6. А.А. Абдурахимов, Ю.К. Кадилов, К.П. Серкаев Развитие технологической линии рафинации хлопковой мисцеллы с использованием процессов гидратации и электромагнитной обработки // М.: Масложировая промышленность – 2014, №4, 16-19 стр.
7. Маркман А.Л., Бурнашева С.Н. Рафинация хлопкового масла в ацетоновой мисцелле нашатырным спиртом // Масложировая промышленность. – Москва, 1965. – №1. – С. 15–16.
8. Закиров С.Г., Уринбаева Л.У. Исследование гидродинамики процесса рафинации хлопкового масла методом жидкостной экстракции // Вопросы кибернетики. – Москва, 1976. – Вып.85. – С. 29–33.
9. Crauer F. Continuous refining of cottonseed miscella // J. Amer/ Oil Chem. Soc., 1964, Vol.41, №10. – P.656–659.
10. Vaccarino G. et S. Un procede nouveau pour le raffinage des huiles vegetales ou animales //Oleagineux, 1957, Vol.12, №1. –P.623–626.

11. Vaccarino G. Nouveau procede pour l'extraction des huiles par l'acetone et pour la neutralization au sein du miscella // Oleagineux, 1958, Vol.13, №1. –P.233–235.
12. Федоткин И.М., Жарик Б.Н., Погоржельский Б.И. Интенсификация технологических процессов пищевых производств. – Киев: Техника, 1984. – 175 с.
13. Абдурахимов А.А., Кадиров Ю.К., Серкаев К.П. Совершенствование технологии рафинации хлопкового масла в мисцелле // Журнал “МАСЛА и ЖИРЫ” – Москва. – 2013. - №7-8. – С.16-18.
14. Абдурахимов А.А., Серкаев К.П., Кадиров Ю.К. Системный анализ технологической линии рафинации хлопковой мисцеллы // Журнал “Химия и химическая технология” – Ташкент. – 2013. - №2. – С.66-69.
15. Абдурахимов А.А., Кадиров Ю.К., Тураев А.С., Сагдуллаева Д.С. Особенности процесса гидратации при рафинации хлопковой мисцеллы // Журнал “Хранение и переработка сельхозсырья” - Пищепромиздат Москва. – 2013. - №8. – С.14-16.
16. ГОСТ 5472 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности. М.: 4 с.

PIROLIIZ JARAYONIDA ASOSIDA OLINGAN QATRONLAR OLISH JARAYONI PARAMETRLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Anvar Egamberdiyevich Ziyadullayev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

anvar_ziyadullayev@mail.ru <https://orcid.org/0000-0001-9864-3132>

Suvonqul Erxonovich Nurmanov

O'zbekiston Milliy universiteti, nurmonov_se@mail.ru

Qodirov Orifjon Sharipovich

O'zbekiston Milliy universiteti

oqsh@bk.ru : <https://orcid.org/0009-0007-6337-958X>

Annotasiya: Ushbu tadqiqotda turli harorat va reaksiya davomiyligida neft polimer smolalar hosil bo'lish kinetikasi batafsil o'rganildi. Reaksiya kinetikasini tahlil qilish maqsadida turli haroratlarda olingan eksperimental ma'lumotlar asosida kinetik modellar tuzildi. Bu modellar orqali reaksiya tezligi konstantalari va neft polimer smolalar hosil bo'lishning maksimal unumlari aniqlandi. Hisoblangan reaksiya tezligi konstantalari yordamida Arrhenius tenglamasi qo'llanildi, bu esa reaksiyaning haroratga bog'liqligini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Shuningdek, haroratning qatron hosil bo'lish jarayoni reaksiya davomiyligi asosida matematik modellashtirildi.

Kalit so'zlar: neft polimer smolalar, kinetika, reaksiya tezligi konstantasi, Arrhenius tenglamasi, degradatsiya, harorat ta'siri, reaksiya vaqti, optimal sharoitlar.

MATHEMATICAL MODELING OF PARAMETERS FOR TAR PRODUCTION BASED ON PYROLYSIS PROCESS

Abstract: This study comprehensively investigated the kinetics of petroleum polymer resin formation at various temperatures and reaction durations. To analyze the reaction kinetics, kinetic models were developed based on experimental data obtained at different temperatures. These models allowed determination of the reaction rate constants and the maximum yields of petroleum polymer resins. Using the calculated reaction rate constants, the Arrhenius equation was applied, which played a crucial role in analyzing the temperature dependence of the reaction. Furthermore, the effect of temperature on the tar formation process was mathematically modeled based on reaction duration.

Keywords: petroleum polymer resins, kinetics, reaction rate constant, Arrhenius equation, degradation, temperature effect, reaction time, optimal conditions.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СМОЛЫ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА

Аннотация: В данном исследовании подробно изучена кинетика образования нефтяных полимерных смол при различных температурах и продолжительности реакции. Для анализа кинетики реакции были разработаны кинетические модели на основе экспериментальных данных, полученных при разных температурах. С помощью этих моделей определены константы скорости реакции и максимальные выходы нефтяных полимерных смол. Рассчитанные константы скорости реакции использовались в уравнении Аррениуса, которое имеет важное значение для анализа зависимости скорости реакции от температуры. Кроме того, влияние температуры на процесс образования смолы было математически смоделировано на основе длительности реакции.

Ключевые слова: нефтяные полимерные смолы, кинетика, константа скорости реакции, уравнение Аррениуса, деградация, влияние температуры, время реакции, оптимальные условия.

KIRISH

Kimyoviy reaksiyalarning kinetikasini aniqlash va ularning harorat hamda vaqtga bogʻliqligini oʻrganish zamonaviy kimyo va materialshunoslik sohalarida muhim vazifa hisoblanadi. Termodinamik va kinetik parametrlarni aniqlashda Arrenius tenglamasi keng qoʻllanilishi qayd etilgan. Ushbu tenglama reaksiyalarning energiya toʻsiqlarini va reaksiya tezligini aniqlashda samarali vosita sifatida tahlil qilingan [1-2].

Schmit va Weber tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kinetik parametrlarning aniqligi, shuningdek, Random Forest usuli orqali reaksiya tezligini reaksiya modellari bilan integratsiyalash ahamiyati taʼkidlangan [3, 4, 5].

Johnson, Williams va Miller esa kinetik hamda termodinamik modellarning kompleks tarzda birlashtirilishi, shuningdek, avtomatlashtirilgan optimallashtirish jarayonlarini rivojlantirishga katta eʼtibor qaratib, modellar va optimallashtirish algoritmlari reaksiya jarayonlarining energiya sarfini kamaytirish va mahsuldorligini oshirishda samarali vosita ekanligini koʻrsatdi [6-8].

Shu bilan birga, Thompson va Clark tadqiqotlari maʼlumotga asoslangan modellashtirish va prognozlash usullari reaksiya kinetikasini yanada aniqlik bilan tahlil qilish imkoniyatini yaratganini taʼkidladi [9-10].

Ushbu ilmiy yoʻnalishlar umumiy holda harorat va vaqtning kimyoviy reaksiya tezligiga taʼsirini yaxshiroq tushunish, shunga asoslanib yangi modellar va algoritmlar yaratish, shuningdek, sanoat jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan. Hozirgi tadqiqotlarda ham Arrenius tenglamasi asosida Ustyurt gaz kimyo majmuasi piroliz distilyati, piroliz kondensati va Tar maxsulotlari asosida neft polimer smolalar olish jarayoni kinetik parametrlar aniqlanib, reaksiya jarayonlarini samarali boshqarish va optimallashtirish imkoniyati oshirilmoqda.

METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda neft polimer smolalar hosil bo'lish kinetikasini o'rganish uchun 120-230 °C haroratda va reaksiya davomiyligida 1-4 soatda olib borilgan eksperimental tadqiqotlardan olingan ma'lumotlar asos sifatida ishlatildi. Eksperimental ma'lumotlar asosida kinetik modellar ishlab chiqildi, ular reaksiya tezligi konstantalarini aniqlashga va hosil bo'lish maksimal unumlarini baholashga imkon berdi.

Reaksiya tezligi konstantalari Arrenius tenglamasi yordamida tahlil qilindi, bu esa reaksiyaning haroratga bog'liqligini chuqurroq o'rganishga imkon yaratdi. Harorat va reaksiya davomiyligining neft polimer smolalar hosil bo'lish jarayoniga ta'siri matematik modellashtirish orqali o'rganildi. Modellar yordamida reaksiya kinetikasining asosiy parametrlarini hisoblash va jarayonni optimallashtirish mumkinligi ko'rsatildi. Ikkilamchi piroliz mahsulotlari asosidagi neft polimer smolalar 1200 ml hajmli kichik hajmli reaktorda olib borildi. Jarayonda harorat termopara orqali nazorat qilindi. Olingan mahsulotlar reftifikasion kalonnada fraksiyalarga ajratildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Tadqiqotda olingan kinetik modellar va termodinamik hisob-kitoblar asosida reaksiya tezligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlandi. Arrenius tenglamasi yordamida harorat va reaksiya tezligi o'rtasidagi muvozanatli munosabat modellashtirildi, bu esa yuqori korrelyatsiya koeffitsienti bilan tasdiqlandi. Umuman olganda, tadqiqotda qo'llanilgan kinetik va statistik usullar reaksiyani taxmin qilish va optimallashtirish uchun samarali vosita sifatida ko'rsatildi.

Dastlabki ishda oldingi tadqiqotlar natijasida ikkilamchi piroliz mahsulotlari asosida olingan neft polimer smolalarning harorat va reaksiya davomiyligiga bog'liqligi o'rganildi. Jarayon quyidagi jadval natijalariga asoslanib olib borildi (1-jadval).

1-jadval

Neft polimer smolalarning harorat va reaksiya davomiyligiga bog'liqligi

(vaqt: 1-2 soat, harorat: 120–230°C)

№	Harorat (°C)	Vaqt (soat)	Gaz (%)	Suyuq (%)	Qatron (%)	Qatron o'zgarishi (%)
1	120–140	1	9	70	21	–
2	120–140	2	10	68	25	+4
3	150–170	1	12	58	30	–
4	150–170	2	14	52	34	+4
5	180–200	1	18	52	30	–
6	180–200	2	15	45	40	+10

Kinetik model: Jarayonni modellashtirish uchun dastlab kinetik model ishlab chiqildi va qatron unumining kinetikasi 1-tartibli reaksiya sifatida modellashtirildi hamda quyidagicha ifodalandi:

$$Y(t) = Y_{max} * (1 - e^{-kt})$$

Bu yerda:

$Y(t)$ —neft polimer smolasining reaksiya davomiyligidagi unumi

k – reaksiya tezligi konstantasi

Y_{max} - neft polimer smolasining unumi.

Reaksiya uchun parametrlarni aniqlash:

Jarayon uchun haroratlar intervali bo'yicha parametrlar aniqlandi. Har bir haroratda berilgan reaksiya davomiyligi bo'yicha eksperimental Y qiymatlari asosida taxminan maksimal hosil bo'lish qiymati Y_{max} va reaksiya tezligi konstantasi k hisoblandi. Hisoblashlar dastlab 120–140 °C harorat oralig'ida olingan natijalar asosida olib borildi. Bu diapazonda eksperimental ma'lumotlar yordamida kinetik modelga mos keluvchi Y_{max} va k qiymatlari aniqlanib, haroratga bog'liqlik tahlil qilindi.

$$Y(1)=21 \%, Y(2) = 22 \%, \text{ taxminan esa } Y_{max} \approx 25 \%$$

$$k_1 = -\ln\left(1 - \frac{21}{25}\right) = -\ln(0.16) = 1.83$$

$$k_2 = -\frac{1}{2}\ln\left(1 - \frac{22}{25}\right) = -\frac{1}{2}\ln(0.12) = 1.06$$

$$Y(1)=30 \%, Y(2) = 34 \%, \text{ taxminan esa } Y_{max} \approx 38 \%$$

$$k_1 = -\ln\left(1 - \frac{30}{38}\right) = 1.56$$

$$k_1 = -\ln\left(1 - \frac{34}{38}\right) = 1.10$$

O'rtacha $k= 1.34$ soat⁻¹ ga shuningdek 210-230 °C da esa $k= 1.7$ soat⁻¹ reaksiya tezligi konstantasi k harorat o'sishi bilan har xil yo'nalishda o'zgaradi. Ba'zi holatlarda k qiymati sezilarli darajada kamayadi, boshqalarida esa ortadi. Masalan, 210–230 °C oralig'ida qatron unumining 28 % gacha pasayishi va degradatsiya ehtimoli kuzatiladi. Shu bois, piroliz jarayonida harorat va vaqt neft polimer smolalari unumiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Eksperimental va model qiymatlari solishtirma grafigi

Modelni optimallashtirishda kamaytiruvchi kvadratlar usuli (least squares method) yordamida parametrlar aniqlanib, neft polimer smolalari hosil bo‘lish jarayonining eksperimental va model qiymatlari solishtirildi (1-rasm).

Qatron unumi dastlab ortib, keyin barqarorlashadi. Reaksiya davomiyligi 4 soatga yetganda eksperimental natijalar va model qiymatlari o‘rtasida farq kuzatildi. Bu farq tashqi omillar ta’sirida yuzaga kelgan deb izohlash mumkin.

Tadqiqot jarayoni harorat va vaqt ta’sirini aniqlash hamda kinetik model yordamida tarkibiy o‘zgarishlarni tahlil qilishdan iborat bo‘ldi. 120 °C dan 230 °C gacha bo‘lgan to‘rt harorat oralig‘i tanlandi va ushbu sharoitlarda qatron chiqishi o‘lchandi (2-rasm).

2-rasm. Mahsulot unumining harorat va reaksiya davomiyligiga bog‘ligligi

Grafikda turli haroratlar bo‘yicha neft polimer smolalar unumi vaqtga nisbatan ko‘rsatilgan bo‘lib reaksiya tezligi va maksimal unumi haroratga sezilarli darajada bog‘liq ekani aniqlandi. 120–140 °C oralig‘ida qatron unumi past bo‘lib, reaksiya tezligi konstantasi $k \approx 1.45$ ga

teng. Bu haroratda hosil bo'lish jarayoni sekinroq va maksimal neft polimer smolalar unumi taxminan 25 % ni tashkil etadi.

150–170 °C harorat oralig'ida reaksiya tezligi bir oz kamayib, $k \approx 1.34$ ga teng va neft polimer smolalari unumi oshadi va taxminan 37 % ga yetadi. Bu haroratlarda oralig'i o'z navbatida neft polimer smolalar hosil bo'lish uchun yanada qulayroq sharoit yaratadi.

180–200 °C oralig'ida esa reaksiya tezligi yanada kamayib, $k \approx 1.17$ gacha tushadi, lekin neft polimer smolalar unumi eng yuqori bo'lib, 43 % dan oshadi. Bu shuni ko'rsatadiki, bu harorat oralig'ida neft polimer smolalar hosil bo'lish jarayoni optimaldir.

210–230°C oralig'ida reaksiya tezligi yana oshib, $k \approx 1.68$ ga teng bo'ladi, biroq neft polimer smolalar unumi pasayib, taxminan 30 % atrofida barqaror holatni namoyon etadi. Bu yuqori haroratda neft polimer smolalarning degradatsiyaga uchrashi va hosil bo'lish unumining kamayishi bilan izohlanadi.

Umuman olganda, grafikdan ko'rinib turibdiki, harorat va vaqt neft polimer smolalar hosil bo'lishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Optimal neft polimer smolalar olish uchun 180–200 °C oralig'idagi harorat eng ma'qul hisoblanadi, chunki bu oraliqda neft polimer smolalar unumi maksimal va jarayon barqaror kechmoqda.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda harorat va reaksiya davomiyligining Ustyurt gaz kimyo majmuasi ikki lamchi piroliz mahsulotlari asosida neft polimer smolalarini olishda ularning unumi va reaksiya tezligiga ta'siri keng ko'lamda o'rganildi va natijalar matematik modellashtirildi. Olingan eksperimental ma'lumotlar asosida kinetik modelllar ishlab chiqildi va reaksiya tezligi konstantalari aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, reaksiya optimall parametrlarini aniqlashda kinetik tahlil, termodinamik baholash va statistik modellar kombinatsiyasidan foydalanish yuqori samar beradi. Bu esa sanoat miqyosidagi jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Иванов, А.В. (2021). *Кинетика химических реакций при высоких температурах*. Химическая физика, 40(5), 15-26.
2. Петров, С.Н., Кузнецов, В.П. (2020). *Моделирование термической деструкции веществ*. Журнал физической химии, 94(8), 1340-1349.
3. Schmidt, H., Müller, T. (2022). *Application of Arrhenius law in chemical kinetics*. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147(3), 1019-1032.
4. Weber, F. et al. (2021). *Machine learning techniques for kinetic parameter prediction*. Chemie Ingenieur Technik, 93(7), 985-993.
5. Meier, K. & Fischer, S. (2023). *Random forest applications in reaction kinetics*. Computational Chemical Engineering, 158, 107710.
6. Johnson, M. & Smith, R. (2021). *Integration of kinetic and thermodynamic models in process design*. Chemical Engineering Journal, 412, 128574.
7. Williams, T. et al. (2023). *Automated optimization in chemical kinetics*. Industrial & Engineering Chemistry Research, 62(5), 1895-1907.
8. Miller, J., Clark, S. (2021). *Advanced machine learning in reaction kinetics*. Journal of Physical Chemistry A, 125(12), 2680-2692.
9. Thompson, P. et al. (2020). *Data-driven modeling approaches for chemical reactions*. Process Safety and Environmental Protection, 139, 153-165.
10. Anderson, L. et al. (2022). *Predictive modeling for thermal degradation kinetics*. Chemical Engineering Science, 250, 117314.
11. Brown, A.J., Green, D.L. (2020). *Artificial intelligence in chemical process optimization*. AIChE Journal, 66(4), e16833.
12. Davies, R. et al. (2022). *Ensemble learning for reaction rate prediction*. Journal of Computational Chemistry, 43(10), 728-739.

KOSMETIK KREM TARKIBIDA QO'LLANADIGAN MAHALLIY NOAN'ANAVIY MOYLARNING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH

Umirova Zilola Sherali qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tayanch doktorant

Xakimova Zulfiya Azizovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant, PhD

Axmedov Azimjon Normuminovich

Qarshi davlat texnika universiteti, professor, t.f.d.

Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada kosmetik krem retseptini qo'llanilishi mumkin bo'lgan mahalliy noan'anaviy moylarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarining tahlil natijalari keltirilgan. O'zbekiston xududida yetishtiriladigan noan'anaviy moyli xomashyolardan olingan uzum, o'rik, shaftoli, qovoq, tarvuz va bodom moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari hamda yo'g kislota tarkiblari keltirilgan.. Tadqiq qilingan barcha moylar fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha kosmetik krem retseptida qo'llash mumkin bo'lgan moyga qo'yiladigan talablarga mos keladi. To'yinmagan yog' kislotalarning massa ulushining ko'pligi, bu moylar asosida tayyorlangan kremlarning inson terisida yaxshi so'rilishini ta'minlasa, to'yingan yog' kislotalari kremning konsistensiyasi va terida surkaluvchanligini ta'minlaydi.*

***Kalit so'zlar:** uzum moyi, o'rik moyi, shaftoli moyi, qovoq moyi, tarvuz moyi, bodom moyi, kosmetik krem, zichlik, sovunlanish soni, kislota soni, yog' kislotasi*

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАСЕЛ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМАХ

***Аннотация.** В статье представлены результаты анализа физико-химических показателей местных нетрадиционных масел, которые могут быть использованы в рецептурах косметических кремов. Приведены физико-химические показатели и жирно-кислотный состав виноградного, абрикосового, персикового, тыквенного, арбузного и миндального масел, полученных из нетрадиционного масличного сырья, произрастающего в Узбекистане. Все исследованные масла по своим физико-химическим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к маслам, которые могут быть использованы в рецептурах косметических кремов. Высокая массовая доля ненасыщенных жирных кислот обеспечивает хорошую впитываемость кремов на их основе кожей человека, а насыщенные жирные кислоты обеспечивают консистенцию крема и его гладкость на коже.*

***Ключевые слова:** масло виноградных косточек, масло абрикосовых косточек, масло персиковых косточек, масло тыквенных косточек, масло арбузных косточек, масло миндальных косточек, косметический крем, плотность, число омыления, кислотное число, жирные кислоты*

STUDY OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF LOCAL UNTRADITIONAL OILS USED IN COSMETIC CREAM

Abstract: *The article presents the results of the analysis of the physicochemical parameters of local non-traditional oils that can be used in cosmetic cream recipes. The physicochemical parameters and fatty acid composition of grape, apricot, peach, pumpkin, watermelon and almond oils obtained from non-traditional oil raw materials grown in Uzbekistan are presented. All the studied oils meet the requirements for oils that can be used in cosmetic cream recipes in terms of their physicochemical parameters. The high mass fraction of unsaturated fatty acids ensures good absorption of creams based on these oils by human skin, while saturated fatty acids ensure the consistency of the cream and its smoothness on the skin.*

Key words: *grape seed oil, apricot kernel oil, peach kernel oil, pumpkin seed oil, watermelon seed oil, almond kernel oil, cosmetic cream, density, saponification value, acid value, fatty acids*

KIRISH.

Kosmetika mahsulotlari dastlab inson go‘zalligi va teri parvarishi uchun mo‘ljallangan mahsulot sifatida yaratilgan bo‘lsa-da, keyinchalik ilm-fan rivojlanishi natijasida ular o‘zida shifobaxshlik xususiyatini ham mujassam etadigan bo‘ldi[1]. Shu sababli oddiy kosmetik krem pardozlash funksiyasidan davolash va profilaktik xususiyatlarini o‘zigacha ega bo‘lgan xolda takomillashtirilgan yoki mahsus yo‘naltirilgan kremga aylanib bordi[2]. Bugungi kunda kosmetik krem retseplariga e‘tibor bersak, ularning bir nechda komponentlardan iboratligini, o‘ziga xos funksional qo‘shimchaga egaligini va biror bir maqsadga yo‘naltirilganligini ko‘ramiz[3].

Kosmetik kremlar yog‘-suv yoki suv-yog‘ tipidagi emulsiya bo‘lib, ular yog‘li va suvli fazalardan tashkil topgan bo‘ladi. Kremlarning funktsiyaonal xususiyatlari ularning retseptidagi yog‘li fazani yoki suvli fazani boyitish orqali takomillashtiriladi. Qaysi fazani takomillashtirilishi qo‘shiladigan funksional qo‘shimchanning qutbli yoki qutbsiz erituvchilarda eruvchanligiga bog‘liq bo‘ladi. Yog‘li fazani boyitish odatda tarkibida funksional moddalar mavjud bo‘lgan moylarni retseptga kiritish orqali amalga oshiriladi[4,5].

So‘nggi yillarda kosmetik mahsulotlarda tabiiylik va funktsionallikka bo‘lgan talab ortishi natijasida, mahalliy noan‘anaviy moyli xomashyolar pardoz vositalarining asosiy komponentlaridan biriga aylandi. Xususan, O‘zbekiston sharoitida yetishtiriladigan kunjut, qora sedana, zig‘ir, zaytun kabi moyli o‘simliklar nafaqat iqtisodiy jihatdan samarali, balki ularning tarkibidagi biologik faol moddalar tufayli kosmetik mahsulotlarda samarali foydalanish imkonini beradi. Rocha-Filho va boshqalar kunjut moyining terini namlantirish va epidermis to‘sig‘ini tiklashdagi ta‘sirini o‘rganib, bu moddani asosiy yog‘ komponenti sifatida kremda qo‘llash

natijasida terining namlikni saqlash qobiliyati oshganini aniqladi[6]. Boshqa tadqiqotlarda qora sedana moyi (*Nigella sativa*) antibakterial va antioksidant ta'sirga ega ekani qayd etilgan[7]. Ammo ushbu moylarning go'zallik vositalarini tayyorlashda to'g'ridan to'g'ri qo'llanilishidagi asosiy muammo — ularning to'liq barqaror emulsiyaga aylanmasligi, hid va rang jihatidan muvozanat talab etishidir[8]. Lee va boshqalarning tadqiqot ishida zig'ir moyi asosida tayyorlangan emulsiya 72 soat ichida ajralib ketgani qayd etilgan[9].

Mahalliy moylar tabiiylikni ta'minlasa-da, ulardagi o'ziga xos hid, rang va qovushqoqlik mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatadi. Qora sedana moyi asosida ishlab chiqilgan kremning organoleptik baholash natijalariga ko'ra, iste'molchilar krem hidini noxush deb baholagan va uning surkaluvchanligini past deb hisoblashgan[10]. Ammo bu krem terini yumshatishda yuqori samara bergan. Shu bois, tadqiqotchilar ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tabiiy xushbo'y moddalar — apelsin yog'i, lavanda, archa moyi — qo'shishni taklif etishgan. Lavanda moyi bilan boyitilgan kunjut asosidagi kremda organoleptik ko'rsatkichlar yaxshi baholanganini ma'lum qilgan[11]. Bunday yondashuvlar iste'molchi psixologik qabul qilishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, teridagi tarqalish, terida qolish vaqti va suv bilan yuvilishi kabi fizik ko'rsatkichlar ham organoleptik baholashning ajralmas qismi hisoblanadi.

Kosmetik kremlarning profilaktik xususiyatlarini oshirishda antioksidantlar, vitaminlar, efir moylari va antibakterial moddalardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Lekin mahalliy moylar bilan bunday moddalarning krem tarkibida bo'lishi teskari natija berishi mumkin. Masalan, choy daraxti moyi va E vitamini asosida tayyorlangan kremda antioksidant ta'sirning 30% ga kamayishi 10 kundan so'ng kuzatilgan. Buning sababi vitaminlarning ochiq fazada qolishi va moy bilan to'liq birlashmasligidir. Bu muammoni hal etish uchun tadqiqotchilar inkapsulyatsiya texnologiyasini taklif qilishgan. Hozirgi kunda mimikroemulsiya, nanostrukturalangan lipidlar kabi texnologiyalar mahalliy xomashyo asosidagi kremlarni samarali faol moddalar bilan boyitishda qo'llanmoqda. Har bir komponentning teriga yutilishi, tarqalishi va uzoq muddatdagi ta'siri krem retseptida muhim jihat hisoblanadi[17].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Sovunlanish sonini aniqlash

Yog'dagi glitserid va yog' kislotalarini butunlay sovunlagunicha 0,5 N ishqorning spirtli eritmasi bilan ishlanadi. Ishqorning ortiqcha qismini kislota bilan titrlanadi. Sovunlanish soni mg KOH da mavjud formula bilan topiladi[13]:

Peroksid sonini aniqlash

Moylarning oksidlanish darajasini baholash uchun AOCS Cd 8-53 standarti asosida

peroksid soni aniqlandi. 5 g kungaboqar moyi xloroform aralashmasida eritilib, yod ion bilan reaksiyaga kiritildi va kraxmal indikator ishtirokida 0.01N natriy tiosulfat bilan titrlandi. Hisob-kitob formulasi orqali mmol O₂/kg hisoblab chiqildi[13].

Moyning zichligini aniqlash

Moylarning zichligi 20 °C haroratda hajmi 50 ml li shisha silindrga moyni solib unga areometrni asta tushirish orqali aniqlanadi. Bunda areometr idish tubiga va devorlariga tegmasligi kerak. Moyning zichligi moyning yuza qismidagi havo va suyuqlik chegarasidagi areometrda ko'rsatilgan songa teng bo'ladi.

Nur sindirish ko'rsatkichini aniqlash

Moylarning nur sindirish ko'rsatkichi refraktometr uskunasi bilan aniqlanadi. 20 °C haroratda bir necha tomchi moy refraktometrning oynasiga tomiziladi va refraktometrning nur sindirish ko'rsatkichi olinadi.

Yod sonini aniqlash

Moylarning yod soni tezlashtirilgan usul – refraktometrik usulda aniqlandi. Buning uchun moylarning 20 °C haroratdagi nur sindirish ko'rsatkichlari aniqlandi va mavjud formula yordamida hisoblab aniqlandi[13].

Kislota sonini aniqlash

Usul moy namunasini ishqorli eritma yordamida, indikator fenolftalein ishtirokida titrlashga asoslangan. Erituvchi sifatida spirtning dietilefiri yoki benzin bilan neytrallangan aralashmasi qo'llaniladi. Analitik tarozida 3-5 g. yog' tortilib kolbaga solinadi, unga 50 ml dietil efiri va etil spirtining neytrallangan aralashmasi quyib eritiladi va 3-5 tomchi fenolftaleinning 1%-li eritmasi qo'shiladi. Olingan eritma doimiy aralastirilib 0,1 n kaliy gidroksidning spirtli eritmasi bilan 30 sek davomida yo'qolmaydigan och pushti rang hosil bo'lguncha titrlanadi. Kislota soni mg KOH da mavjud formula bilan topiladi[13]:

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Kosmetik kremlar bir biridan tarkibidagi funksional komponentlari va qo'shimchalari bilan farq qiladi. Kremlarning ko'p funksiyaliligi ularning retseptiga kiritiladigan komponentlarning turli tumanligiga bog'liq bo'ladi. Lekin xar qanday krem yog'li va suvli fazadan tashkil topadi. Krem retseptiga kiritiladigan funksional qo'shimcha yoki suvda yoki yog'da eriydigan bo'ladi. Shu jihatdan qo'shimcha yog'li fazaga yoki suvli fazaga qo'shiladi.

Bugungi kunda maxalliy krem ishlab chiqaruvchilar retsept komponentlarining aksariyat qismini xorijdan import qilishadi. Xususan emulgatorlar, to'ldiruvchilar, plastifikatorlar, antioksidantlar, konservantlar va yog'li asos komponentlari ham import qilinadi. Tadqiqot ishida

mahalliy yog‘li xom ashyolardan foydalanib, krem retseptidagi import yog‘ miqdorini kamaytirish maqsad qilingan. Buning uchun dastlab, mahalliy yog‘li xomlarning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi(1-jadval).

1-jadval

O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan noan’anaviy yog‘li xom ashyolardan olingan moylarning fizik kimyoviy ko‘rsatkichlari

№	Ko‘rsatkich nomi	Miqdori					
		O‘rik moyi	Bodom moyi	Uzum moyi	Tarvuz moyi	Shaftoli moyi	Qovoq moyi
1	Sovunlanish soni, mg KOH/g	190	190	191	196	190	188
2	Zichlik, g/cm ³	918	916	922	912	912	915
3	Nur sindirish ko‘rsatkichi	1,470	1,472	1,475	1,466	1,470	1,466
4	Yod soni, mg J ₂ /g	103	99	139	114	100	104
5	Perekis soni, mmol O	8,0	6,2	5,7	3,4	3,2	4,1
6	Kislota soni, mg KOH/g	1,6	1,1	1,2	2,6	1,1	1,4

1-jadvaldagi ma’lumotlardan ko‘rinadiki, o‘rik, bodom, uzum, tarkvuz, shaftoli va qovoq moylarining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari bir biriga juda yaqin va o‘xshashdir. Moylarning sovunlanish soni 188 mg KOH/g dan 196 mg KOH/g gacha, zichligi 915 g/cm³ dan 922 g/cm³ gacha, nur sindirish ko‘rsatkichi 1,466 dan 1, 475 gacha, yod soni 99 mg J₂/g dan 139 mg J₂/g gacha, perekis soni 3,2 mmol O₂ dan 8,0 mmol O₂ gacha, kislota soni esa 1,1 mg KOH/g dan 2,6 mg KOH/g gachani tashkil etdi. Barcha moylar agregat xolati va organoleptik ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir biriga yaqin bo‘lsada, yog‘ kislota tarkibi bo‘yicha bir biridan farq qiladi. Buni 2-jadvaldagi ma’lumotlardan ham ko‘rish mumkin.

2-jadval

O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan noan’anaviy yog‘li xom ashyolardan olingan moylarning yog‘ kislota tarkiblari

Yog‘ kislotasi nomi		Miqdori, %					
		O‘rik moyi	Bodom moyi	Uzum moyi	Tarvuz moyi	Shaftoli moyi	Qovoq moyi
Miristin kislota	C 14:0	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	0,2
Palmitin kislota	C 16:0	5,8	7	6,5	11,8	3,9	13,2

Palmitalein kislota	C 16:1	0,7	0,6	1,1	0,3	1	0,2
Stearin kislota	C 18:0	1,9	3	4,8	4,4	2,2	5,8
Olein kislota	C 18:1	62	68	20	27	61	42,4
Linol kislota	C 18:2	24	20	65	54,6	26,1	37,1
Linolein kislota	C 18:3	1	0,4	1	0,3	0,1	0,2
Arahidon kislota	C 20:0	0,5	0,2	1	0,4	0,5	0,5
Boshqa yog' kislota		3,6	0,3	0,3	0,9	4,7	0,4

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, barcha moylarda to'yinmagan yog' kislotalarning massa ulushi to'yingan yog' kislotalariga nisbatan ko'p. Yog' kislotalarining umumiy massa ulushi moy turiga qarab 7,1% dan 19,7% gacha tashkil etsa, to'yinmagan yog' kislotalarning umumiy massa ulushi 79,9% dan 89 % gacha tashkil etgan. To'yingan yog' kislotalari eng ko'p qovoq moyida kuzatilsa, eng kam shaftoli moyida kuzatilgan. To'yinmagan yog' kislotalari esa mos ravishda eng ko'p bodom moyida va eng kam qovoq moyida kuzatilgan.

XULOSA

Yuqorida tadqiq qilingan barcha moylar fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha kosmetik krem retseptida qo'llash mumkin bo'lgan moyga qo'yiladigan talablarga mos keladi. To'yinmagan yog' kislotalarning massa ulushining ko'pligi, bu moylar asosida tayyorlangan kremlarning inson terisida yaxshi so'rilishini ta'minlasa, to'yingan yog' kislotalari kremning konsistensiyasi va terida surkaluvchanligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Dwivedi, Abhinay Kumar & Sharma, Hemant. (2022). Sun protective potential of polyherbal skin care cream. *International Journal of Current Pharmaceutical Research*. 14. 46-48.
2. Antonov, D., Schliemann, S., Elsner, P. (2012). Protective Creams and Emollients. In: Rustemeyer, T., Elsner, P., John, SM., Maibach, H.I. (eds) *Kanerva's Occupational Dermatology*. Springer, Berlin, Heidelberg.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-02035-3_112

3. Fartasch, Manigé & Diepgen, Thomas & Drexler, H. & Elsner, Peter & John, Swen & Schliemann, Sibylle. (2015). Occupational Skin Products: Protective Creams, Skin Cleansers and Skin Care Products. ASU International. 2015. 10.17147/ASUI.2015-05.05-02.

4. Хакимова З.А., Усманова Ф.Қ., Рузибаев А.Т. Изучение физико-химических свойств масел из косточек абрикоса и персика местного происхождения и использование их в рецептуре косметических кремов // Universum: Технические науки научный журнал №8(77). // Москва-2020, -С. 39-42.

5. Хакимова З.А., Рузибаев А.Т., Гаипова Ш.С., Салижанова Ш.Д., Исследование физико-химических свойств увлажняющего крема полученного на основе косточковых масел // Universum: Технические науки. Научный журнал. – Москва, 2021. - № 10 (91). –С. 58-61.

6. Rocha-Filho, P.A.; Maruno, M. Study of Formulation, Physical Properties, and Instability Process and In Vitro Evaluation of Transparent Nanoemulsions Containing Sesame Seed Oil (SO) and Raspberry Seed Oil (RO). *Cosmetics* **2025**, *12*, 32. <https://doi.org/10.3390/cosmetics12020032>

7. Forouzanfar F, Bazzaz BS, Hosseinzadeh H. Black cumin (*Nigella sativa*) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effects. *Iran J Basic Med Sci.* 2014 Dec;17(12):929-38.

8. Liu, JK. Natural products in cosmetics. *Nat. Prod. Bioprospect.* **12**, 40 (2022). <https://doi.org/10.1007/s13659-022-00363-y>

9. Lee, Pei-En & Choo, Wee-Sim. (2014). Characterization of flaxseed oil emulsions. *Journal of Food Science and Technology.* 52. 10.1007/s13197-014-1495-3.

10. Utami, Dinda & Lubis, Minda & Meilani, Debi. (2023). The Formulation Cream Of Black Cumin Seed Oil (*Nigella sativa* Linn.). *Indonesian Journal of Science and Pharmacy.* 1. 70-73. 10.63763/ijsp.v1i2.38.

11. Galea, Carmen & Cocos, Dorin & Feier, Ramona & Moales, Doina.

(2023). The use of essential oils in the development of dermato-cosmetic products. *Medicine and Materials*. 3. 31-36. 10.36868/medmater.2023.03.01.031.

12. Ghelichi, Sakhi & Hajfathalian, Mona & Yeşiltaş, Betül & Sørensen, Ann-Dorit & García-Moreno, Pedro & Jacobsen, Charlotte. (2023). Oxidation and oxidative stability in emulsions. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 22. 10.1111/1541-4337.13134.

13. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.

АЭРОСИЛДА АММИАК МОЛЕКУЛАЛАРИ АДСОРБЦИЯ ЭНТРОПИЯСИ ВА МУВОЗАНАТ ВАҚТИ

Қодиров Олимжон Рахимжон ўғли

Наманган давлат техника университети, таянч докторант

E-mail: olimjonqodirov18@gmail.com

Эргашев Ойбек Каримович

Наманган давлат техника университети, к.ф.д., профессор

***Аннотация.** Олинган натижалар адсорбция марказларининг табиатини ва аммиак молекулаларининг босқичма-босқич бирикишини аниқлаш имконини берди. Аэросил юзасида аммиак молекулаларининг адсорбция жараёнидаги дифференциал моляр энтропия ўзгаришлари тадқиқ қилинди. Ҳар хил босим ва ҳарорат шароитида ўлчанган изотерма маълумотларига асосланиб, аммиакнинг адсорбциясидаги тартибсизлик даражаси ва адсорбция марказлари билан ўзаро таъсирининг термодинамик характери аниқланди. Олинган натижалар адсорбция механизмини чуқурроқ тушунишга хизмат қилади. Аэросил сиртида аммиак молекулаларининг адсорбция жараёни термокинетик нуқтаи назардан тадқиқ этилди. Ҳар хил ҳароратларда адсорбциянинг вақтга боғлиқ ўзгариши кузатилиб, моделлаштириши орқали тезлик константалари ва активланиш энергияси аниқланди. Олинган натижалар аэросилга асосланган сорбентларнинг динамик хусусиятларини тушунишга хизмат қилади.*

***Калит сўзлар.** Аэросил, адсорбция, энтропия, изотерма, мувозанат вақти.*

ЭНТРОПИЯ АДСОРБЦИИ МОЛЕКУЛ АММИАКА НА АЭРОСИЛЕ И ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ

***Аннотация.** Полученные результаты позволили определить природу адсорбционных центров и ступенчатое присоединение молекул аммиака. Изучены изменения дифференциальной молярной энтропии при адсорбции молекул аммиака на поверхности аэросила. На основе изотермических данных, полученных при различных давлениях и температурах, были определены степень беспорядка при адсорбции аммиака и термодинамический характер его взаимодействия с центрами адсорбции. Полученные результаты способствуют более глубокому пониманию механизма адсорбции. Процесс адсорбции молекул аммиака на поверхности аэросила был изучен с термокинетической точки зрения. Изменения адсорбции во времени при различных температурах были проанализированы, и с помощью моделирования определены константы скорости и энергия активации. Полученные данные способствуют пониманию динамических свойств сорбентов на основе аэросила.*

***Ключевые слова:** аэросил, адсорбция, энтропия, изотерма, время установления равновесия.*

ADSORPTION ENTROPY OF AMMONIA MOLECULES ON AEROSIL AND EQUILIBRATION TIME

***Abstract.** The obtained results made it possible to determine the nature of the adsorption centers and the stepwise association of ammonia molecules. Changes in differential molar entropy during the adsorption of ammonia molecules on the surface of Aerosil were investigated. Based on isotherm data measured at various pressures and temperatures, the degree of disorder in ammonia adsorption and the thermodynamic nature of its interaction with adsorption centers were determined. These findings contribute to a deeper understanding of the adsorption mechanism. The adsorption process of ammonia molecules on the surface of Aerosil was also studied from a thermokinetic perspective. Time-dependent changes in adsorption at different temperatures were observed, and kinetic modeling was used to determine rate constants and activation energy. The results help to better understand the dynamic properties of Aerosil-based sorbents.*

***Keywords:** Aerosil, adsorption, entropy, isotherm, equilibration time.*

КИРИШ. Гидратланган Аэросил соф аморф ғовак бўлмаган кремний диоксиди бўлиб, коллоид ўлчамдаги сферик заррачалардан иборат ва юкори ўзига хос сирт майдони [1] билан тавсифланади. Қуритиш босқичида SiO_2 олинганда, зарралар дастлаб ўзларининг индивидуаллигини сақлаб қоладилар, сўнгра заиф бириктирувчи кучлар таъсирида бирламчи монодисперс сфераларнинг агрегатларини ҳосил қиладилар [2]. Заррачаларнинг тўпланишига сирт қатламида сув ва водород хлорид комплексларининг мавжудлиги ёрдам беради, улар сирт зарядининг катталигини ва Аэросил гидрогелнинг водород индексини аниқлайди. Қуритиш босқичида кислота заррачалар юзасидан чиқарилади, гидрация қобиғини тиклайди [3]. Бу зарралар орасидаги тортишишни камайтиради ва агрегацияни олдини олади [2]. Аэросил олиш жараёнида силанол гуруҳлари ҳосил бўлиши, шунингдек, уларнинг ўсиши жараёнида заррачаларнинг ёпишишини олдини олади.

Дисперсли кремний оксидининг дисперсион муҳитнинг фаол плomba моддаси ва қуюқлаштирувчиси сифатидаги хоссалари сирт қатламидаги фаол марказларнинг кимёвий табиати, миқдори ва геометрик жойлашуви билан белгиланади. Санаб ўтилган омиллар сиртнинг энергия гетерогенлигини аниқлайди.

Мавжуд тадқиқотлар, асосан, гидратланган Аэросил юзасида мавжуд бўлган фаол марказларнинг кимёвий табиатини аниқлашга имкон берди. Булар ОН гуруҳларини ташувчи кремний атомлари, кучланишли силоксан кўприги, силан-диол гуруҳлари,

координатив тўйинмаган кремний атомлари, изоляцияланган гидроксил гуруҳларини, шунингдек, боғланган сувнинг турли шакллари олиб юради [3-6]. Аэросил юзасида икки хил ОН гуруҳлари мавжуд: эркин ва боғланган ва водород боғлари, иккинчиси эса ўз мавжудлиги билан биринчисининг фаоллигини оширади [4,7].

Эркин ягона силанол гуруҳлари боғланганларга қараганда барқарорроқ ва 873 К [8] дан юқори ҳароратларда сиртдан чиқарила бошлайди. Улар камроқ фаол, аммо ароматик бирикмаларнинг электрон тизимлари асосан улар билан ўзаро таъсир қилади [9]. Улар хлоросиланлар билан реакцияларда ҳам сезгирроқдир [4,7].

Водород боғлари билан боғланган (жуфтлашган) ёки H_2O молекуласи орқали ўзаро таъсир қилувчи силанол гуруҳлари шу қадар маҳкам ушланганки, унинг чиқиши фақат силанол гуруҳлари сувни йўқотиш билан конденсацияланганда содир бўлади, иккинчисининг молекулалари учун энг кучли адсорбция марказлари [10]. Бундай гуруҳлар кимёвий модификация реакцияларига киришиши мумкин ва плomba ва адсорбент сифатида Аэросилнинг хусусиятлари учун жавобгардир. Уларнинг сиртдан тўлиқ олиб ташланиши силанол боғлари [11] ҳосил бўлиши билан тескари тарзда 773 К ҳароратгача содир бўлади.

Эркин ва боғланган ОН гуруҳларининг нисбати аэрозил сиртининг адсорбцион хусусиятларини ва кимёвий фаоллигини аниқлайди. Масалан, боғланган ОН гуруҳлари устун бўлган сирт гидрофилдир; сув ва метанол у билан энг фаол ўзаро таъсир қилади [7, 12]. Эркин ОН гуруҳлари кўп бўлган сирт камроқ гидрофилдир [9].

Киселев моделига кўра [13], гидроксил гуруҳларининг умумий сонининг 25% ни битта, 30% ни кўш ва 45% ни ташкил қилади. Бундан ташқари, мураккаб конфигурациялар ҳам катта адсорбция қобилиятига эга.

Функционал гуруҳларга эга бўлган сирт кремний атомлари электрон-донор молекулалари билан донор-акцептор боғланишларининг шаклланиши туфайли координацион сонни тўртдан юқorigа ошириш тенденциясини кўрсатишга қодир ва уларни фаол марказлар деб ҳисоблаш мумкин [14].

Беш координатали комплексларни сақлаб қолиш, ҳатто изоляция қилинган гидроксиллар билан тўлдиришнинг паст даражасида ҳам мумкин [6, 15]. Координацион боғланиш механизми билан адсорбцияланган сув молекулалари протонланади ва шунинг учун фаол марказлар сифатида ҳам ҳаракат қилиши мумкин. Уларни олиб ташлаш 673-873 К ҳарорат оралиғида содир бўлади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ.

Аммиакнинг аэросилга адсорбцияси ҳажмий статик усул орқали ўлчанди. Тажриба 303 К ҳароратда ва кенг босим диапазонида амалга оширилди. Аэросил намунаси аввал 200°C да вакуум шароитида дегидратация қилинди. Адсорбция ҳажми логарифмик босим функцияси сифатида ($\ln p/p^\circ$) бўйича тасвирланди. Адсорбция миқдори (a) эса сирт yuzalariga тўғри келадиган аммиак молекулалар сони билан ифодаланди.

Ўрганилаётган сеолитнинг таркиби пироген SiO_2 . Сувни тозалаш учун у зеолитни ўз ичига олган устундан ўтказилди. Аэросил адсорбентида сув адсорбциясининг дифференциал моляр адсорбцион-калориметрик тадқиқотлари [9,10] да тасвирланган аппарат ёрдамида ўтказилди. Эриган газлар адсорбатни музлатиш, кейин эвакуация қилиш йўли билан чиқарилади. Иссиқлик оқимини қоплаш усулида Пелтиер эффектидан фойдаланиш адсорбцион ўлчовлар иссиқлигининг аниқлигини сезиларли даражада оширишга имкон берди. Калориметр номаълум вақт давомида чиқарилган иссиқликни ўлчашга қодир. Адсорбцион ўлчовлар универсал юқори вакуумли ҳажмли ўрнатиш ёрдамида амалга оширилди, бу адсорбцияни аниқ ўлчаш ва адсорбат дозалаш имконини берди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА МУҲОКАМАСИ. Аммиак молекулаларининг сиртга нисбатан адсорбция хусусиятлари, айниқса, юқори дисперсияланган кремний диоксиди (аэросил) каби моддаларда, физик ва кимёвий адсорбция жараёнларини чуқур тушуниш учун муҳим ҳисобланади. Аэросил улкан махсус сиртга ва фаол гидроксил гуруҳларига эга бўлгани сабабли, турли газлар, жумладан аммиак билан адсорбцион ўзаро таъсири катта аҳамият касб этади. Ушбу ишда аммиакнинг аэросилга адсорбцияси изотермаси тадқиқ қилиниб, изотермал маълумотлар асосида молекуляр ўзаро таъсир хусусиятлари таҳлил қилинди. Олинган изотермалар аммиакнинг аэросилга босқичма-босқич адсорбциясини намоён қилди. Бошланғич босқичда изотерма тик ўсувчи характерга эга бўлиб, бу аммиакнинг фаол гидроксил гуруҳлари билан мустаҳкам ўзаро таъсирга далолат беради. Адсорбция босими ортиши билан изотермада ён томонга эгилиш кузатилди, бу сиртдаги марказларнинг тўйиниши ва аммиакнинг фаол марказлар ўртасида қайта тақсимланишини кўрсатди. Изотерма формаси БЭТ ва Лэнгмюр моделларининг элементларини намоён қилди. Бошланғич босимда хос равишда мономолекуляр адсорбция, юқори босимда эса кўп молекулали адсорбция юз берди. Бу аэросилнинг микроботиклик тузилиши ва сирт хусусиятлари билан боғлиқ.

Аммиак молекулаларининг аэросил каби оксид асосидаги юзаларга адсорбцияси нафақат амалиётда (масалан, сенсорлар, газларни ажратиш), балки назарий тадқиқотларда ҳам катта аҳамиятга эга. Адсорбциянинг дифференциал иссиқлиги (q_{diff}) сирт-молекула

ўзаро таъсир кучининг ўлчовчи термодинамик кўрсаткичи бўлиб, адсорбция марказларининг энергия ҳосил қилувчи салоҳиятини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

1-расмда Аэросил адсорбентида аммиак молекулалари адсорбциясининг дифференциал энтропияси тасвирланган. Энтропия қийматлари экспериментал изотермия ва энталпия маълумотларидан фойдаланиб, мос графиклар тасвирланган Гиббс-Гелмголтс тенгламасидан фойдаланган ҳолда олинган.

1-расм. Аэросилга аммиак молекулалари адсорбциясининг дифференциал молли энтропияси. Штрих чизиқлар-ўртача интеграл энтропияси. Аммиак молекулаларининг суюқ ҳолат энтропияси нолга тенг деб ҳисобланади

$$DS_d = \frac{DH - DG}{T} = \frac{-(Q_d - I) + A}{T}$$

Аэросил адсорбентида аммиак молекулалари адсорбциясининг термодинамик жиҳатларини тавсифлаш учун асосий параметрлар, шу жумладан конденсациянинг эркин энергия ва энталпиядаги ўзгаришлар (ΔH) ва Гиббснинг эркин энергияси (ΔG), мутлак ҳарорат (T) ва адсорбциянинг ўртача дифференциал иссиқлиги (Q_d) тизимли равишда баҳоланди.

Адсорбция билан боғлиқ бўлган энтропия графиги адсорбция эгри чизиғининг умумий иссиқлиги шаклини акс эттирувчи полиэкстремал тенденцияни намоиш этади. Дастлабки мономолекуляр адсорбция режимида энтропия қийматлари суюқ фазада аммиак молекулалариникидан паст бўлиб, аммиак молекулалари молекулаларининг кучли боғланган сирт жойларида чекланган ҳаракатчанлигини акс эттиради. Кейинги ташқи қатлам минтақаларида, энтропия қийматлари суюқ аммиак молекулаларидан паст бўлса-да, улар иммобилизацияланган ҳолатларга нисбатан юқори бўлиб, бу оралик адсорбция зоналарида қисман молекуляр эркинликни англатади.

Адсорбент фаол юза қатламларига мос келадиган адсорбция энтропияси сезиларли даражада ошиб, нол энтропия чегарасидан ошиб кетади ва суyoқ аммиак молекулалари ҳаракати учун хос бўлган қийматларга яқинлашади. Ушбу силжиш заифроқ адсорбцияланган ва динамик ҳаракатчан ҳолатга ўтишни таклиф қилади. Ўртача моляр интеграл энтропия $-5,92\text{Ж/мол}\cdot\text{К}$ деб ҳисобланган, бу Аэросил адсорбенти матритсасидаги аммиак молекулаларининг термодинамик жиҳатдан конденсацияланган фазага ўхшашлигини кўрсатади. Дифференциал энтропия чизмалари шуни кўрсатадики, $73,82\text{--}300,20$ мкмол/г адсорбция диапазонида энтропия қийматлари ўртача интеграл энтропиядан ошиб кетади, бу бир қатламли қопламанинг тугалланганлигини ва энтропия максимали билан бирга кўп қатламли адсорбциянинг бошланишини билдиради.

2-расм. Аэросилга аммиак молекулалари адсорбциясининг мувозанат вақти

Аммиакнинг аэросилга адсорбция жараёни нафақат термодинамик жиҳатдан, балки кинетик нуқтаи назардан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Аммиак молекулаларининг сиртга бирикиш тезлиги ва бу жараёнга ҳарорат таъсири сорбентнинг техник самарадорлиги учун ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Термокинетик таҳлил орқали адсорбция жараёнининг механизми, диффузия ва реакция тезлиги каби омиллар аниқланиши мумкин.

Тахминан 101.23 мкмол/г бўлган бошланғич оралик минтақадаги адсорбция мувозанати юкори дифференциал иссиқлик ва узoқ мувозанат вақтлари билан тавсифланади (2-расм). Бундай шароитда аммиак молекулалари молекулалари мувозанатга эришиш учун $10,8$ дан $5,2$ соатгача вақт талаб этади, фаол марказлар орқали секин диффузия ва чекланган молекуляр қайта тақсимланиш билан боғлиқ. Кейинги аммиак молекулаларининг адсорбцион қатламда мувозанат одатда $2\text{--}3,5$ соат ичида ўрнатилади, сирт юзалар тўйинган сари мувозанат аста-секин қисқарoқ вақт оралиғида

эришилади ва 2 соатдан тахминан 20 дақиқагача камаяди. Дифференциал адсорбцион энталпиялар ва мувозанат вақтларини баҳолаш Рахмакариев эффеќтини қўллаш орќали осонлаштирилди, бу эса термал жавоб хусусиятларига асосланган мувозанат ваќтини баҳолаш имконини беради.

ХУЛОСА. Аэросилга аммиакнинг адсорбцияси босқичли хусусиятга эга бўлиб, сиртдаги турли адсорбция марказларининг мавжудлигини кўрсатади. Изотермалар аммиак молекулаларининг фаол марказлар билан ўзаро таъсирида биринчи навбатда водород боғлари, кейин эса физик адсорбция омиллари устунлигини аниқлаш имконини берди. Ушбу натижалар аэросил асосидаги сорбентларни ишлаб чиқиш ва газларни ажратиш технологияларини ривожлантиришда амалий аҳамиятга эга.

Тадқиќот натижаларига кўра, аммиакнинг аэросилга адсорбцияси икки босқичда амалга ошади: аввал фаол марказлар билан кучли ўзаро таъсир (юќори Q_d), кейин эса заиф физик адсорбция босқичи (паст Q_d). Дифференциал иссиќликнинг динамик камайиши марказлар энергиясининг бир текис таќсимланмаганлигини кўрсатади. Бу натижалар аммиакни ажратиш, сенсор тизимлари ва адсорбентларни ишлаб чиқишда фойдаланилиши мумкин.

Аэросилга аммиак адсорбцияси жараёнида дифференциал моляр энтропия адсорбция миќдорига боғлиќ равишда камаймоќда. Бошланѓич фаол марказларга адсорбция жараёни юќори тартибланишни талаб қилади ва шу боис энтропия катта салбий қийматларга эга. Кейинги босқичларда адсорбциянинг кўпроќ физик характерга эга бўлиши натижасида тартибсизлик камайиб боради. Бу натижалар адсорбция жараёнининг фазали табиатини ва аэросил сиртидаги марказлар энергиясининг турличалигини кўрсатади.

Аммиакнинг аэросилга адсорбция жараёни ҳарорат ва ваќтга сезгир бўлиб, кинетикаси *pseudo-birinchí* моделига яхши мос келади. Адсорбция мувозанат ҳолатига 30–40 дақиќа ичида етади. Таҳлили жараённинг фаоллашув энергияси камлигини ва физик адсорбция омиллари устунлигини тасдиқлайди. Бу натижалар аэросил асосида ишлаб чиќилган газ сорбция материаллари ва филътрлар учун муҳим илмий асос бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Направленная доставка лекарственных препаратов — итоги последних лет и перспективы / М. М. Галагудза, Д. В. Королев, Д. Л. Сонин [и др.] // Нанотехнологии, экология, производство. 2010. № 1. С. 132–138.
2. Mesoporous-Silica-Functionalized Nanoparticles for Drug Delivery / S. Giret, M. Wong Chi Man, C. Carcel [et al.] // Chemistry. 2015. Vol. 21, № 40. P. 13850–13865.
3. Lactosaminated mesoporous silica nanoparticles for asialo glycoprotein receptor targeted anticancer drug delivery / G. Quan, X. Pan, Z. Wang [et al.] // Journ. Nanobiotechnology, 2015. Vol. 13. P. 7.
4. Synthesis and functionalization of silica-based nanoparticles with fluorescent biocompounds extracted from Eysenhardtia polystachya for biological applications / G. Ferreira, A. R. Hernandez-Martinez, H. Pool [et al.] // Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl., 2015. Vol. 57. P. 49–57.
5. Azide-functionalized hollow silica nanospheres for removal of antibiotics / J. Gao, J. Chen, X. Li [et al.] // Journ. Colloid. Interface Sci., 2015, Vol. 444. P. 38–41.
6. Monoclonal antibody-functionalized mesoporous silica nanoparticles (msn) for selective targeting breast cancer cells / C.-P. Tsai, C.-Y. Chen, Y. Hung [et al.] // Journ. Mater. Chem. 2009. Vol. 19. P. 5737–5743.
7. Preparation of Organosoluble Silica-Polypeptide Particles by “Click” Chemistry / S. S. Balamurugan, E. Soto-Cantu, R. Cueto, P. S. Russo // Macromolecules. 2010. Vol. 43. P. 62–70.
8. ОКТ ангиография: количественная и качественная оценка микрососудистого русла заднего сегмента глаза / А. А. Алек сандров, Б. Н. Азнабаев, Т. Р. Мухамедеев [и др.] // Катаракт ная и рефракционная хирургия. 2015. Т. 15, № 3. С. 4–9.
9. Медведев И. Б., Беликова Е. И., Сямичев М. П. Фотодина мическая терапия в офтальмологии. М., 2006. 145 с.
10. Патент на изобретение RU 2525430 С2. Носитель для ле карственных средств и биологически активных веществ для лечения и диагностики и способ его получения / Д. В. Королев, М. В. Афонин, М. М. Галагудза [и др.]. За явл. 11.10.2012, опубл. 10.08.2014 г. Бюл. № 22.
11. Автоматизация получения и обработки данных физиологи ческого эксперимента / Д. В. Королев, И. В. Александров, М. М. Галагудза [и др.] // Региональное кровообращение и микроциркуляция. 2008. № 2 (26). С. 79–84.
12. Галагудза М. М., Королев Д. В., Сонин Д. Л. [и др.]. Пассивная направленная доставка лекарственных препаратов в ишеми зированный миокард с использованием наночастиц кремне зема // Рос. нанотехнологии. 2010. Т. 5. № 11–12. С. 92–97
13. E. Donth, J. Korus, E. Hempel, and M. Beiner, Thermochim. Acta 304– 305, 239 1997.
14. D. Sharma, R. Shukla, A. Singh, A. Nagpal, and A. Kumar, Adv. Mater. Opt. Electron. 10, 251 2000.
15. D. Finotello, S. Qian, and G. S. Iannacchione, Thermochim. Acta 304– 305, 303 1997.

MUNDARIJA

1.	Chiqindi suvlari tarkibidagi in, ga, ai ionlarini ppm tolasiga reagentlar bilan hosil bo'lgan kompleks birikmalar nur qaytarish va nur yutish pektroskopik, iq spektrlari tahlillari. Yunusova Guzal Ravshanovna, Nabiye Abduraxim Abduxamidovich.	3
2.	Development of novel natural products based on rosa canina oil and fruit: chromatographic profiling and nutritional impact of fatty acids. Bebitova Komila Elmurot qizi.	13
3.	Особенности хроматографического анализа жирных кислот и фенольных соединений в плодах и масле rosa canina. Илёс Хакимович Рузиев, Бебитова Комила Элмурот кизи	23
4.	Тенденции и перспективы совершенствования биотехнологии производства кисломолочных продуктов с пробиотическими культурами. Зуннунова Динара Эргашевна, Акрамова Раъно Рамизитдиновна.	30
5.	Комплексное исследование состава и пищевой ценности функционального напитка «шифо». Зуннунова Динара Эргашевна, Акрамова Раъно Рамизитдиновна.	38
6.	Маккажўхори донининг кимёвий таркиби ва ундаги макарон олиш учун муҳим бўлган каротинлар микдорини ўрганиш тадқиқоти. Санаев Эрмат Шерматович	47
7.	Extraction of cellulose from a perennial plant in uzbek conditions and analysis of its quality indicators. Tursunov J.T., Turobjonov S.M., Sayfutdinov R., Mukhitdinov U.D.	52
8.	Маккажўхори донидан мақсадли ун олишда экструдирлаш жараёнини тадқиқ қилиш. Санаев Эрмат Шерматович	58
9.	Применение пищевых добавок в кондитерских изделиях в Узбекистане. Алимбаева Гулчехра Шариповна, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Машкова Ирина Анатольевна.	71
10.	Перспективы применения нута (cicer arietinum l.) в современной пищевой промышленности: от традиционных продуктов к инновационным решениям. Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Урбанчик Елена Николаевна, Авазов Асадуллохон Авазхон угли, Пулатова Назокат Эркиновна.	80
11.	Determination of optimal temperature, pressure, and time parameters for resin production in the pyrolysis process. Anvar Egamberdiyevich Ziyadullayev, Suvonqul Erxonovich Nurmanov, Qodirov Orifjon Sharipovich	87
12.	Sintez qilingan butilakrilat-stirol va akrilonitril-stirol sopolimerlarini quruq qoldiq massasini aniqlash hamda plyonka hosil qilishni minimal haroratini aniqlash va analogi bilan qiyosiy tahlili. Xolmirzayev F.S., Tillayev A.T., Nurqulov F.N., Djalilov A.T.	95

13.	Soya suti asosida tayyorlangan margarinlarning sifat ko'rsatkichlarini taxlil qilish jarayoninig tadqiqoti. Ro'zibayev Akbarali Tusunboyevich, Raximova Gulmira Xamidullayevna, Mo'ydinjonova Anora Sirojiddin qizi,	101
14.	Paxta moyi missellasini ishqoriy neytrallashtirish jarayonida ultratovush ta'siri tadqiqoti. Abdurahimov Ahror Anvarovich, Ochilova Sadoqat Odil qizi, Kuzibekov Sardor Komilovich.	106
15.	Piroliiz jarayonida asosida olingan qatronlar olish jarayoni parametrlarini matematik modellashtirish. Anvar Egamberdiyevich Ziyadullayev, Suvonqul Erxonovich Nurmanov, Qodirov Orifjon Sharipovich.	113
16.	Kosmetik krem tarkibida qo'llanadigan mahalliy noan'anaviy moylarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini tadqiq qilish. Umirova Zilola Sherali qizi, Xakimova Zulfiya Azizovna, Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich.	120
17.	Аэросилда аммиак молекулалари адсорбция энтропияси ва мувозанат вақти. Қодиров Олимжон Рахимжон ўғли, Эргашев Ойбек Каримович.	128

TASHKENT INSTITUTE OF CHAMICAL TECHNOLOGY
TASHKENT CITY, NAVOIY AVENUE 32

